

Dynamiques des héritages (XVI^e-XVIII^e siècles)

« Julius Caesar, Act 1st, Sc. 3d », carte postale publicitaire, 1870-1900, 13 x 8 cm, Boston Public Library,
<https://ark.digitalcommonwealth.org/ark:/50959/v692t7690>

Actes des JDJC N°1

Publication issue des Journées des Doctorants et Jeunes Chercheurs
de la Société d'Études Anglo-Américaines des XVII^e et XVIII^e Siècles,
de la Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle
et de la Société d'Étude du XVII^e Siècle
Université Paul Valéry-Montpellier 3, 18-19 octobre 2018

Numéro coordonné par Charlène Cruxent et Nora Galland,
avec la collaboration de Florence March

Table des matières

<i>Dynamiques des héritages : une dialectique fructueuse entre le passé et le présent</i> Charlène Cruxent et Nora Galland	1
<i>L'horreur en héritage : la mort de César mise en scène par Shakespeare et Voltaire</i> Justine Mangeant et Manon Turban	11
<i>Racist Insult and Non-Traditional Casting in Peter Sellars's The Merchant of Venice (1994) and Othello (2009)</i> Nora Galland	26
<i>Héritage des romans by a lady : de l'école Burney à l'idéologie romantique</i> Lucy-Anne Katgely	35
<i>Reading British Didactic Novels (1778-1814): From Initial Critical Reception to Modern Readership</i> Juliette Misset	50
<i>Charles II et sa correspondance : héritage national et héritage familial</i> Lauriane Brémond	60
<i>L'œuvre gravé de Rembrandt et la pratique de l'invention à partir des modèles</i> Claire Charrier	70

Dynamiques des héritages : une dialectique fructueuse entre le passé et le présent

Charlène CRUXENT
Université Grenoble Alpes, ILCEA4, EA 7356

Nora GALLAND
Université Côte d'Azur, C.T.E.L. UPR 6307

Ce recueil de travaux est issu des Journées des Doctorants et Jeunes Chercheurs de la Société d'Études Anglo-Américaines des XVII^e et XVIII^e Siècles¹, de la Société Française d'Étude du Dix-Huitième Siècle² et de la Société d'Étude du XVII^e Siècle³, qui se sont tenues à l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge Classique et les Lumières (UMR 5186 CNRS / Université Paul-Valéry Montpellier 3)⁴ les 18 et 19 octobre 2018 sur le thème « Dynamiques des héritages (XVII^e-XVIII^e siècles) ».

Loin d'être une donnée figée dont les individus et les groupes hériteraient, un legs qu'il faudrait conserver en l'état, le passé constitue pour chaque époque un enjeu majeur. Comme le montrent les études récentes sur l'historiographie et la mise en valeur des patrimoines⁵, les héritages culturels répondent à des dynamiques complexes. Les articles constituant ce volume interrogent la façon dont les œuvres et les pratiques du passé ont été perçues et reçues en Europe. L'étude des représentations du passé, du XVII^e siècle jusqu'à nos jours, dans l'éducation, les médias et le milieu artistique, permet une meilleure compréhension des fonctions religieuses, sociales et artistiques du passé pour divers époques et groupes. « Qui prétend inventer le futur doit commencer par hériter d'une tradition ; qui veut se jeter en avant ferait bien de regarder derrière lui ⁶ » nous informe Jean Birnbaum, montrant ainsi que l'héritage occupe un rôle prépondérant dans la réinvention de la genèse et de l'identité de chaque période.

Compte tenu de ce double mouvement qui anime les œuvres des XVII^e et XVIII^e étudiées dans le cadre des Journées annuelles des doctorants et jeunes chercheurs de 2018, la logique chronologique n'apparaît donc pas comme la plus pertinente afin de présenter la pluralité et la dynamique des héritages sous investigation dans ce recueil. Cependant, un certain nombre de processus qui sont au cœur de l'héritage semblent cruciaux. Il convient tout d'abord de se pencher sur la formation du patrimoine qui, même s'il est directement lié à l'héritage, démontre que ce dernier est bel et bien une construction relevant d'une

¹ <http://1718.fr>

² <https://sfeds.jimdo.com/la-sfeds/>

³ <http://www.17esiecle.fr>

⁴ <https://ircl.cnrs.fr>. L'Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge Classique et les Lumières est une équipe pluridisciplinaire incluant des anglicistes, des francisants, des philosophes, des historiens de l'art et des musicologues qui travaillent sur la période de la première modernité. L'un des pôles de recherche de l'IRCL étudie les « Dynamiques contemporaines des héritages dans un monde globalisé ».

⁵ Pour n'en citer que quelques-uns : Chiara Bortolotto, dir., *Le Patrimoine culturel immatériel : enjeux d'une nouvelle catégorie*, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Ministère de la Culture, 2011 ; Adriana Campelo, Laura Reynolds, Adam Lindgreen, dir., *Cultural Heritage*, Routledge, 2019 ; Cécile Canut et Jean-Marie Prieur, *Héritage culturel, élaborations identitaires et langage*, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2005 ; Karol Jan Borowiecki, Neil Forbes, Antonella Fresa, dir., *Cultural Heritage in a Changing World*, Springer Open, 2016.

⁶ Jean Birnbaum, « Présentation », dans *Hériter, et après ?* dir. Jean Birnbaum, Paris, Gallimard, 2017, p. 9.

intention et non pas une passive acceptation d'un legs passé qui serait immuable. La transmission du patrimoine culturel est bien sûr visible à chaque époque puisqu'il peut s'avérer être une source d'inspiration, mais la question de l'autorité d'un auteur ou d'un texte, qui conduit à la canonisation ou l'oubli de ce dernier, renforce l'idée qu'une sélection plus ou moins subjective des éléments passés est effectuée. Ce fait est d'autant plus évident lorsque les éléments culturels du passé ne sont pas clairement identifiés comme constitutifs d'un héritage au moment où ils sont produits : sans ce « testament » de la valeur d'un auteur ou d'une œuvre, ce sont les héritiers qui prennent en charge, dans leur présent, l'élaboration de leur héritage.

Héritage et patrimoine

Dans le *Dictionnaire historique de la langue française*, un héritage est décrit comme « un patrimoine transmis par succession [...]. Par métaphore, "héritage" prend [...] le sens de "ce qui est transmis par tradition, comme par succession" (héritage culturel)⁷ ». Il semblerait donc que l'héritage culturel implique un patrimoine public (qui peut être local, régional, national ou mondial) car la culture est définie « comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social » par l'UNESCO dans la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (1982)⁸.

Cette organisation mondiale indique d'ailleurs qu'un patrimoine public, qu'il soit matériel (bâtiments, monuments, sites) ou immatériel (les arts et les lettres, les traditions, modes de vie, croyances et valeurs) est « à la fois un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures⁹ ». Ce faisant, elle expose le cheminement dynamique qui est au cœur de tout héritage : les individus et les groupes choisissent de préserver, de modifier ou de délaisser cet héritage lorsqu'ils (re)définissent leur propre patrimoine par le truchement des éléments passés, éléments auxquels un groupe peut donner une valeur universelle.

Si les termes « héritage » et « patrimoine » sont souvent utilisés comme synonymes, il convient tout de même de nuancer ces derniers : un patrimoine est un héritage qui est forgé par des individus ou groupes dans le sens où les ressources passées sont façonnées par des personnes ou des institutions. Chaque époque peut donc faire évoluer l'héritage du passé lorsqu'elle construit sa propre identité, c'est-à-dire lorsqu'elle crée son propre patrimoine sur la base de son héritage.

L'élaboration d'un patrimoine public est au cœur de la dynamique de tout héritage : l'héritage devient patrimoine à partir du moment où des individus font des choix et reconnaissent certains événements, objets artistiques, lieux, figures historiques, etc. comme éléments constitutifs de leur héritage. Ce processus de sélection est subjectif car il est conditionné par le contexte culturel, politique, socio-économique et même technologique inhérent à chaque période.

Dans cette optique, les mots de la philosophe Chantal Delsol prennent tout leur sens : « la liberté personnelle de celui qui reçoit l'héritage est aussi, voire plus importante que

⁷ Alain Rey, dir., *Dictionnaire Historique de la langue française*, Paris, Le Robert, 2010 [1993], p. 1022.

⁸ UNESCO, « Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles », Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982, consulté le 10 novembre 2021, URL : <https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/College-de-la-Diversite/Declaration-de-Mexico>.

⁹ UNESCO, *Indicateurs UNESCO de la culture pour le développement : manuel méthodologique*, Paris, 2014, p. 132, consulté le 10 novembre 2021, URL : https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manuel_methodologique_o_o.pdf.

l'héritage lui-même¹⁰ ». Une exploration de la notion d'héritage ne pourrait donc pas être exhaustive – ou même possible – sans interroger la façon dont les héritiers agissent vis-à-vis de cet héritage. Quelles sont ces « libertés personnelles » ? Quels sont leurs impacts ? Quels rôles jouent-elles dans la transformation de l'héritage en patrimoine culturel ?

Ces questions sont au cœur des articles constituant ce recueil, qui semblent indiquer que la transformation d'un héritage en patrimoine est loin d'être un automatisme. C'est une démarche qui s'opère par le biais d'un certain nombre de dynamiques analysées par les autrices de cette collection.

Héritage et transmission

La question de la relation d'un texte avec son contexte nous conduit à nous interroger sur le degré d'influence exercé par l'histoire sur la littérature. Un texte transmet-il quelque chose de son contexte d'émergence ? Une œuvre littéraire hérite-t-elle de son contexte historique ? Comment comprendre le phénomène de la transmission dans le processus de création littéraire ? Différentes théories de la critique littéraire nous apportent des éléments de réponse. Pour les formalistes russes, le texte doit se comprendre comme se suffisant à lui-même :

The formalists developed several models of literary history, but all shared the premiss that as much as possible is to be explained in terms of forces internal to literature itself, rather than, let us say, as a result of a writer's unique creative process or the forces of social history¹¹.

Pour cette école critique, il n'y a pas de transmission entre le contexte historique et le texte littéraire. Cette théorie, adoptée également par la Nouvelle Critique américaine, est remise en question par le Nouvel Historicisme. Selon cette approche critique, histoire et littérature sont intrinsèquement liés, le texte étant l'héritier de son contexte :

By demonstrating the complex relationship between the production of the categories of both literature and history, new historicism has contested the boundaries of traditional historiography and literary criticism¹².

Lors des deux journées d'étude qui se sont tenues en 2018, les intervenants sont partis du présupposé critique que le texte littéraire hérite de son contexte historique – qu'il y a donc une dynamique de transmission entre texte et contexte, littérature et histoire.

L'œuvre littéraire est le produit d'une époque, mais aussi d'un passé qui la nourrit et porte en germe l'avenir. Dans *1984*, George Orwell écrit : « Who controls the past controls the future¹³ ». Il exprime ainsi l'idée que ce qui se transmet du passé permet de contrôler le présent en imposant une direction à l'avenir. Le passé n'est pas figé mais fluide, comme le remarque Georges Didi-Huberman : « Le temps est un terrain mouvant : même les fondations ne cessent au présent de se mouvoir au-dessous de nos pas¹⁴ ». Le passé se transmet donc de façon dynamique en exerçant une influence sur le présent et l'avenir. Penser l'héritage nous conduit ainsi à redéfinir notre rapport au temps et à comprendre le passé comme intrinsèque au présent. Les différentes contributions de ce numéro montrent

¹⁰ Chantal Delsol, « La culture, cette provocation », dans *Hériter...*, p. 32.

¹¹ Gary Saul Morson, « The Russian debate on narrative », dans *Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide*, dir. Patricia Waugh, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 212-223, p. 217.

¹² Claire Colebrook, *New Literary Histories: New Historicism and Contemporary Criticism*, Manchester, Manchester University Press, 1997, p. 2.

¹³ George Orwell, *1984*, éd. Eric Fromm, New-York, Signet Classics (Kindle Edition), Loc 3730.

¹⁴ Georges Didi-Huberman, « La vie est à nous : hériter, espérer, sortir de soi », dans *Hériter...*, p. 11.

dans quelle mesure le passé est présent en insistant sur la dynamique des héritages, c'est-à-dire le rôle prépondérant du passé dans la formation du présent (à travers l'élaboration du patrimoine).

Héritage et autorité

L'héritage ne constitue pas un processus passif, c'est une réaction face au passé, une appropriation qui engage un véritable travail de réception par l'héritier. Notons en effet qu'un héritier est « une personne qui continue une tradition¹⁵ », ce qui implique une action de la part des individus qui reçoivent un héritage, voire même un pouvoir si ces derniers renouvellent une tradition en la transformant. Cette transformation passe d'abord par une compréhension et une étude de l'héritage, c'est-à-dire une interprétation qui pourrait même être comparable à une « traduction » d'un élément passé dans le présent.

L'interprétation d'un même texte évolue selon la période historique car elle s'insère dans un contexte particulier qui influence la lecture. Selon l'esthétique de la réception, l'œuvre naît de l'interaction entre un texte et son lecteur, cette esthétique reconnaît ainsi la participation du lecteur à la construction du sens du texte. Comme l'écrit Wolfgang Iser, « [c]'est au cours de la lecture que se produit l'interaction, fondamentale pour toute œuvre littéraire, entre sa structure et son destinataire¹⁶ ». Le texte littéraire se caractérise en effet par une incomplétude qui appelle donc plusieurs lectures différentes.

Manon Turban et Justine Mangeant analysent l'appropriation de deux héritages dans leur article intitulé « L'horreur en héritage : la mort de César mise en scène par Shakespeare et Voltaire » dans le présent recueil (p. 11-25) : la réception des *Vies Parallèles* de Plutarque (vers 100 de notre ère) par Shakespeare dans son *Julius Caesar* (1599-1600) et l'utilisation de cette pièce comme source de *La Mort de César* (1736) de Voltaire. L'étude de ces deux exemples concrets nous permet de constater une véritable dynamique de l'héritage dans la façon dont Plutarque inspire Shakespeare et la façon dont le dramaturge anglais, à son tour, influence Voltaire. La description factuelle des détails du meurtre de César faite par Plutarque fait place à la mise en scène d'un spectacle de l'horreur chez Shakespeare, spectacle qui est ensuite décliné – mais modifié – dans la pièce du dramaturge français : « Si l'assassinat de César est rejeté hors-scène dans la tragédie de Voltaire, le dramaturge tente de retrouver un peu de l'horreur scénique à l'œuvre dans la pièce de Shakespeare, afin de produire des effets saisissants et novateurs sur la scène française » (p. 17). Traitant du même phénomène antique, les pièces de Shakespeare et de Voltaire ont cependant différentes façons de s'approprier cet héritage. L'œuvre de Shakespeare se distingue des autres adaptations de ses contemporains par une esthétique de l'horreur et du spectaculaire. De son côté, Voltaire cherche à donner un nouveau souffle au théâtre français – qui repose notamment sur « les règles de la bienséance » – grâce à sa mise en scène du meurtre de César insufflée par l'esthétique shakespearienne.

La question de la mise en scène d'une pièce de théâtre renvoie à la problématique de la réception de l'héritage, sujet qui a longtemps été limité à la question de la fidélité au texte source. L'accusation d'infidélité implique une image figée, sacralisée et fantasmée du texte en question, alors enfermé dans une lecture unique. L'adaptation théâtrale de textes classiques comme les pièces de Shakespeare a longtemps été caractérisée par ce débat stérile agissant comme un frein à l'interprétation et à la lecture du texte source.

¹⁵ A. Rey, *Dictionnaire ...*, p. 1022.

¹⁶ Wolfgang Iser, *L'Acte de lecture : théorie de l'effet esthétique*, traduit par Évelyne Sznycer, Liège, Éditions Mardaga, 1985, p. 48.

Dans « Racist Insult and Non-Traditional Casting in Peter Sellars's *The Merchant of Venice* (1994) and *Othello* (2009) », Nora Galland entame son propos par une référence à la rhizomatique shakespearienne (*Shakespearean rhizomatics*) développée par Douglas Lanier. Cette conceptualisation de l'adaptation repose sur la notion de rhizome telle qu'elle a été problématisée par Deleuze et Guattari dans *Mille Plateaux*. Selon Lanier, il n'y a pas une seule façon de lire un texte et une adaptation représente une interprétation de celui-ci. Le texte source doit se comprendre comme rhizome qui « ne commence ni n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, *intermezzo*¹⁷ ». Galland présente ainsi les adaptations d'*Othello* (2009) et de *The Merchant of Venice* (1994) par Peter Sellars comme une lecture possible des œuvres sources dont l'ouverture est ainsi soulignée. Il serait contre-productif d'enfermer le texte dans une seule et unique interprétation ; il est ouvert à une multiplicité de lectures. Héritier de Shakespeare, Peter Sellars propose une lecture des pièces en offrant un nouveau regard sur le texte source grâce à un casting multiracial redéfinissant notamment la portée des injures racistes des deux pièces.

L'adaptation renvoie également à l'autorité que l'on donne à un texte passé. Un certain nombre de textes sont devenus, avec le temps, des « classiques » – des œuvres qui ont trouvé leur place dans notre patrimoine culturel et dont l'étude est rendue obligatoire par le biais du cursus scolaire. Il semble que le premier critère définissant un classique soit d'abord sa longévité, c'est-à-dire sa capacité à intéresser un public varié sur plusieurs générations. Le texte classique est avant tout un héritage ouvert à l'interprétation, comme le fait remarquer Paul Valéry dans *Tel Quel* : « L'œuvre dure en tant qu'elle est capable de paraître tout autre que son auteur l'avait faite. Elle dure pour s'être transformée, et pour autant qu'elle était capable de mille transformations et interprétations¹⁸ ». Ainsi, le texte devient classique en n'ayant « jamais fini de dire ce qu'il a à dire » comme le précise Italo Calvino dans *La Machine Littérature*¹⁹. Le classique se caractérise par une certaine dynamique qui en fait le fruit de ses héritiers.

Héritage et canonisation

Le texte classique est lié à la notion de canon littéraire dans la mesure où les deux sont constitués – comme héritage et patrimoine culturel – par la postérité, évitant ainsi que « les noms [ne se perdent] en chemin, que le trésor qui nous échoit n'existe plus que sous forme erratique, dispersée, lacunaire²⁰ ». La constitution du canon implique le choix de critères d'inclusion et d'exclusion selon une évaluation des œuvres littéraires. Ces critères participent à la préservation et la dissémination de ces œuvres pour les générations futures. Le canon permet de faire le tri parmi un ensemble d'œuvres et d'en sélectionner une partie considérée comme étant digne d'être lue, relue et imitée en raison de son caractère exemplaire.

L'étymon grec du terme « canon », « κανών », signifie d'ailleurs « règle » et renvoie ainsi à la norme, au modèle ou encore au standard. Le canon repose sur des caractéristiques que l'on érige en normes afin de donner une plus grande visibilité à certains textes plutôt qu'à d'autres, ou, comme le formule John Guillory : « the politics of canon formation has been understood as a politics of representation – the representation or lack of

¹⁷ Gilles Deleuze et Félix Guattari, *Mille plateaux*, Paris, Éditions de minuit, 1980, p. 36.

¹⁸ Paul Valéry, *Tel Quel*, « Littérature », Paris, Gallimard, 1941, p. 168.

¹⁹ Italo Calvino, *La Machine Littérature*, traduit par Michel Orcel et François Wahl, Paris, Seuil, 2014, p. 105.

²⁰ G. Didi-Huberman, « La vie est à nous : hériter, espérer, sortir de soi », dans *Hériter...*, p. 13.

representation of certain social groups in the canon²¹ ». Le canon est le reflet de l'exercice d'un pouvoir qui se manifeste dans la dissémination du savoir.

Dans « Héritage des romans *by a lady* : de l'école Burney à l'idéologie romantique » (p. 35-49), Lucy-Anne Katgely s'intéresse à la non-canonisation de plusieurs autrices contemporaines de Frances Burney (1752-1840). C'est comme diariste et grande épistolière que Burney apparaît d'abord dans les anthologies avant les années 1990. Ses romans ont longtemps été ignorés malgré le fait qu'*Evelina* (1778) soit sans doute son roman le plus proche du canon de l'époque. Katgely cherche à explorer l'instabilité du canon en travaillant sur un corpus de « romans signés *by a lady*, explicitement comparés à ceux de [Frances] Burney par les critiques entre 1778 et 1820 » (p. 35). Un corpus qui atteste de la créativité littéraire dans la période se situant entre Samuel Richardson (1689-1751) et Jane Austen (1775-1817). La critique littéraire de l'époque identifie ces romancières comme imitatrices de Frances Burney, « à tel point que les motifs identifiables d'un roman à l'autre formèrent une sorte de "marque de fabrique" ». Katgely poursuit son propos en expliquant que ces romans *by a lady* sont « pétris de romantisme » (p. 43) et qu'ils permettent ainsi de mieux comprendre, par l'approche d'œuvres exclues par le canon, les enjeux de l'héritage romantique.

Dans la continuité de l'étude de Katgely, Juliette Misset se penche sur le cas de plusieurs romans britanniques écrits entre 1778 et 1814, afin de comprendre l'évolution de leur réception entre les XVIII^e et XX^e siècles, dans son article intitulé « Reading British Didactic Novels (1778-1814): From Initial Critical Reception to Modern Readership ». Pour comprendre cette évolution, Misset examine le rôle des universités et des premières anthologies de littérature britannique qui apparaissent dès le XIX^e siècle dans l'élaboration du canon littéraire – « [T]he beginning of a process of selection of what constitutes works worthy of being passed down as valuable literature into a shared cultural heritage » (résumé). Les œuvres mises à l'écart sont au moins aussi significatives – voire même plus – que celles retenues.

Dans *Critical Theory and the Literary Canon*, E. Dean Kolbas remarque que les années 1980 et 1990 ont été marquées par une controverse remettant en question la légitimité du canon littéraire :

By some accounts, the Western canon – the corpus of works comprising the "classics" of art and literature, the very summit of cultural achievement in the West – once thought of as timeless and universal, is now being undermined by the combined forces of feminism, multiculturalism, popular culture, and relativistic literary theories that have occupied schools and universities since the 1960s²².

Misset insiste d'ailleurs sur ce point lorsqu'elle affirme que l'inclusion de plusieurs textes d'autrices « oubliées » dans des recueils de corpus littéraires tels que « Norton Anthology » montre un tournant dans la perception du canon : « Crucial changes took place in the literary canon in the second half of the twentieth century, with the advent of the feminist recovery project » (p. 53). L'utilisation en milieu universitaire de ce genre d'anthologie a amené une pléthore de chercheurs et d'universitaires à réfléchir à la composition de ces collections. Le canon commence alors à être considéré par certains comme étant le monopole de « l'homme blanc, européen et décédé²³ » ayant marginalisé les œuvres

²¹ John Guillory, *Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation*, Chicago et Londres, The University of Chicago Press, 1993, p. 5.

²² E. Dean Kolbas, *Critical Theory and the Literary Canon*, Westview Press, 2001, p. 1.

²³ « By other accounts, the canon has been dominated by "dead, white European males" [...] ». E. D. Kolbas, *Critical Theory...*, p. 1.

d'autres groupes sociaux alors sous-représentés en raison de leur non-conformité aux critères idéologiques du canon.

Ce dernier fait ainsi l'objet d'une réévaluation : « It is therefore condemned as an elitist, patriarchal, racist, or ethnocentric construction²⁴ ». Misset s'interroge sur les conséquences de cette remise en question en se concentrant sur la notion de genre : « The purpose of this paper is first of all to interrogate the canonization process – or lack thereof – of a corpus of primarily female didactic novels published between 1778 and 1814 in Britain » (résumé). Elle propose une étude de dix-huit romans classés comme « didactiques » par des critiques publiant dans *Critical Review* et *Monthly Review* entre 1778 et 1829. Ce type de romans constitue un héritage mis de côté, voire méprisé, par l'histoire littéraire et la critique jusqu'à la fin du XX^e siècle, période à laquelle un changement s'opère : « This shift in attitudes to the didactic mode may be linked to the kind of practical criticism advocated for in the academy after World War I in the study of English literature » (p. 55). Cet héritage devient alors un véritable matrimoine dont la dynamique est maintenant reconnue comme digne d'intérêt critique.

Soucieuse d'explorer la réception de ces romans de façon plus pragmatique, Misset a interrogé ses étudiants pour recueillir leur réaction de lecteurs face à des ouvrages classés comme didactiques. Après avoir pris connaissance de plusieurs extraits – des passages tirés de *Maria or The Wrongs of Woman* (1798) de Mary Wollstonecraft, *Cælebs in Search of a Wife* (1809) de Hannah More, et *Sense and Sensibility* (1811) de Jane Austen – il apparaît que l'aspect didactique des romans ne diminue en aucun cas l'intérêt esthétique des œuvres ou le plaisir du lecteur.

Enfin, la canonisation renvoie également à la formation de l'état-nation dont on observe les débuts dans la première modernité, et qui entre en jeu dans le développement d'une critique littéraire professionnelle. « [W]ith the formation of the modern nation-state and the rise of professional criticism, it [...] acquired the nationalistic and exclusive connotations that are still in evidence today²⁵ », souligne Kolbas, mettant ainsi en exergue la relation étroite qu'entretiennent canon littéraire et identité nationale.

Héritage et testament

Si les textes classiques sont une source d'inspiration qui stimule l'élan créatif des artistes de chaque époque, l'aphorisme du poète René Char, « [n]otre héritage n'est précédé d'aucun testament²⁶ », nous conduit à nous interroger sur l'amont de cette inspiration, et plus précisément sur le statut des ressources et figures passées lorsque ces dernières ne s'érigent pas en tant que traditions nationales, c'est-à-dire en tant qu'éléments représentatifs de la période ou du courant littéraire, politique, philosophique, etc. dans lesquels ils s'inscrivent.

Dans *La Crise de la culture*, Hannah Arendt commente cet aphorisme de Char et explique qu'un passé souvent lacunaire, s'il permet des créations artistiques *ex nihilo*, implique un dérèglement temporel :

Le testament, qui dit à l'héritier ce qui sera légitimement sien, assigne un passé à l'avenir. Sans testament ou, pour élucider la métaphore, sans tradition – qui choisit et nomme, qui transmet et conserve, qui indique où les trésors se trouvent et quelle est

²⁴ E. D. Kolbas, *Critical Theory ...*, p. 1.

²⁵ E. D. Kolbas, *Critical Theory ...*, p. 3.

²⁶ René Char, *Fureur et mystère*, Paris, Gallimard, 1971, p. 140.

leur valeur – il semble qu’aucune continuité dans le temps ne soit assignée et qu’il n’y ait [...] ni passé ni futur, mais seulement le devenir éternel du monde [...]»²⁷.

L’élaboration d’un canon littéraire, d’une liste de textes dits classiques et de grands noms de l’histoire semble donc être une façon pour chaque époque et nation de (re)constituer un testament absent pour établir sa propre identité en posant les jalons de son passé (héritage) afin de mieux définir son présent (patrimoine) et de pouvoir envisager l’avenir.

Cependant, ce processus n’est ni une évidence, ni un acte simple, et il peut évoluer en fonction des périodes. Comme le rappelle Jean Birnbaum, « [c]e dont nous héritons n’est souvent ni nommable ni saisissable une fois pour toutes. Pourquoi cela ? Déjà parce que nous héritons de souvenirs autant que d’oublis²⁸ ». Ces oublis peuvent être conscients lorsque les ressources passées ne font pas ou plus sens pour les individus qui les reçoivent. Un « héritage du passé [qui] nous vient de grands-parents trop mystérieux ou de trésors incompréhensibles qui se retrouvent, sans qu’on les ait choisis, entre nos mains, au fond de notre cœur ou juste sous nos pieds²⁹ », peut conduire des groupes à choisir de délaissé un legs culturel.

Alors que Marie Grosgeorge s’intéresse aux implications juridiques de l’acte d’hériter, elle soulève un point qui s’applique également à l’héritage culturel : « [U]n patrimoine peut échoir à des héritiers sans qu’un désir de transmission ait été exprimé³⁰ ». Lorsqu’une transmission n’est pas clairement formulée – absence de testament avérée – l’héritier peut se retrouver avec un « trésor » qu’il ne comprend pas et/ou dont il ne veut pas. Il peut en effet s’avérer qu’un héritage soit problématique dans la mesure où il s’accompagne de contraintes lorsque les valeurs et mœurs d’une société donnée ne correspondent pas ou plus à celles de l’œuvre héritée.

L’aphorisme de Char pose également le problème du point de vue de l’individu par rapport à ses contemporains, ou plus précisément par rapport au groupe. Si aucun testament n’est visible, qu’est-ce qui justifie ou invalide le choix qu’une société effectue lors de l’édification de son patrimoine ? Comment une personne pourrait-elle ignorer ou remettre en question la valeur donnée à un artiste, écrivain ou personnage historique par la société dans laquelle elle évolue ? Y a-t-il un moyen d’échapper à l’influence des figures qui méritent, selon le courant de pensée dominant, de faire partie du patrimoine culturel ? Lauriane Brémond et Claire Charrier nous donnent des éléments de réponse en se concentrant respectivement sur deux exemples précis, à savoir un personnage historique britannique et un artiste hollandais du XVII^e siècle.

Dans « Charles II et sa correspondance : héritage national et héritage familial » (p. 60-69), Brémond explique que le roi Charles II d’Angleterre a longtemps eu une réputation sulfureuse : il fut notamment accusé d’adopter un comportement lubrique et de détourner les ressources du pays à des fins personnelles. L’image du souverain a subi un traitement manichéen pendant plus de deux siècles. Brémond nous montre comment, par le truchement des lettres privées du souverain, cette image peut aujourd’hui être nuancée. Elle explique également que la façon dont les historiens ont peint le roi a été influencée par le contexte politique de l’époque qui a tenté de (re)construire le portrait de Charles II. De cette manière, nous avons assisté dès le début du XIX^e siècle à une révision de l’image du monarque qui est passée par une étude de ce que Brémond appelle « l’héritage public »

²⁷ Hannah Arendt, *La Crise de la culture : huit exercices de pensée politique*, traduit par Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1989, p. 14.

²⁸ J. Birnbaum, dir., *Hériter...*, quatrième de couverture.

²⁹ J. Birnbaum, dir., *Hériter...*, quatrième de couverture.

³⁰ Marie Grosgeorge, « Constitution et transmission d’un patrimoine : la place de l’héritage », *Idées économiques et sociales*, vol.4, n°166, p. 15-23, p. 16.

(la description qui a été faite du roi par les biographes) en prenant également en compte « l'héritage privé » (personnalité de Charles II telle qu'elle transparaît dans sa correspondance privée).

Cet article explore donc les mécanismes mis en place pour ne pas seulement subir un héritage, mais bel et bien questionner ce dernier en explorant tous les documents d'archives disponibles afin de tirer un portrait exhaustif de Charles II, car comme l'affirme Jean Birnbaum, « la meilleure manière de respecter un héritage [...] c'est d'y faire le tri pour le sauver, de le déplacer pour mieux le relancer³¹ ». Cette citation aurait d'ailleurs très bien pu apparaître dans l'article de Claire Charrier : adoptant une approche synchronique lorsqu'elle se penche sur le cas de Rembrandt, artiste dont les œuvres ont indéniablement été orientées par les productions des grands maîtres européens, et particulièrement italiens, Charrier montre que les œuvres de l'artiste ne sont pas pour autant des reproductions serviles.

En effet, dans « L'œuvre gravé de Rembrandt et la pratique de l'invention à partir des modèles » (p.70-95), à travers une étude esthétique des œuvres de Rembrandt, Charrier expose le génie de cet homme qui ne se contente pas de vouloir égaler et reproduire la technique de ses prédécesseurs – comme le font un grand nombre de ses contemporains qui, dans leur démarche esthétique, dénaturent parfois l'idée véhiculée dans l'œuvre qu'ils imitent. Rembrandt mène une réflexion sur les grands maîtres dont il s'inspire ; il prend du recul et cherche à comprendre les scènes qu'il « reproduit » en privilégiant la véracité de ces dernières, explorant ainsi « la valeur de vérité des œuvres » (p. 86). De plus, comme Charrier l'explique, l'artiste ne se contente pas de prendre un unique modèle : « Rembrandt s'inscrit dans une multiplicité de traditions, mais la plupart du temps sans les citer directement. Celles-ci sont autant de sources d'inspiration, susceptibles de s'enrichir les unes au contact des autres » (p. 81). Ce faisant, il produit des œuvres qui reflètent non seulement la personnalité du créateur, mais son cheminement en tant qu'artiste pour atteindre le sublime.

Chaque article de cette collection nous offre ainsi une réflexion inédite sur les dynamiques des héritages en interrogeant les notions de patrimoine, de transmission, d'autorité, de canonisation et de testament grâce à des analyses minutieuses d'une variété d'héritages et d'héritiers. Brémond et Charrier explorent des phénomènes de synchronies, Katgely, Galland et Misset se concentrent sur les héritages de la première modernité alors que Mangeant et Turban s'intéressent à l'Antiquité revisitée par la première modernité.

Nous tenons à remercier chaleureusement les contributrices pour leurs études éclairantes, ainsi que le comité scientifique composé des directeurs et directrices de thèse, Anne Bandry-Scubbi, Jean-Christophe Mayer, Ladan Niayesh, Anne Page, Nathalie Vienne-Guerrin et Catherine Volpilhac-Auger, et de Florence March, vice-présidente de la SEAA1718 chargée de la recherche, qui a relu l'ensemble du recueil, pour leur œil attentif et leurs précieuses suggestions. Ce premier numéro des Actes des JDJC n'aurait pas pu voir le jour sans le travail préalable du comité d'organisation du colloque, à savoir Luc Borot, Nora Galland, Linda Gil, Florence March, Stéphanie Roza, Franck Salaun et Jean-Pierre Schandeler, ni le soutien scientifique, financier et logistique de l'Institut de Recherche sur la Renaissance, l'Âge Classique et les Lumières et de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Nous espérons que cette collection permettra aux lecteurs qui n'ont pas pu assister à l'édition 2018 des Journées annuelles des doctorants et jeunes chercheurs de la SEAA1718,

³¹ J. Birnbaum, « Présentation », dans *Hériter...*, p. 9.

de la SFEDS et de la Société d'Étude du XVII^e Siècle, de découvrir l'étendue et la complexité de la notion d'héritage afin qu'ils puissent, à leur tour, penser à leur propre statut d'héritier.

Ouvrages Cités

- ARENDE, Hannah, *La Crise de la culture : huit exercices de pensée politique*, traduit par Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1989.
- BIRNBAUM, Jean, dir., *Hériter, et après ?*, Paris, Gallimard, 2017.
- BOROWIECKI Karol Jan, Neil Forbes et Antonella Fresa, dir., *Cultural Heritage in a Changing World*, Springer Open, 2016.
- BORTOLOTTI, Chiara, dir., *Le Patrimoine culturel immatériel : enjeux d'une nouvelle catégorie*, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Ministère de la Culture, 2011.
- CALVINO, Italo, *La Machine Littérature*, traduit par Michel Orcel et François Wahl, Paris, Seuil, 2014.
- CAMPELO, Adriana, Laura Reynolds, Adam Lindgreen, dir., *Cultural Heritage*, Londres et New-York, Routledge, 2019.
- CANUT Cécile et Jean-Marie Prieur, *Héritage culturel, élaborations identitaires et langage*, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2005.
- CHAR, René, *Fureur et mystère*, Paris, Gallimard, 1971.
- COLEBROOK, Claire, *New Literary Histories: New Historicism and Contemporary Criticism*, Manchester, Manchester University Press, 1997.
- DELEUZE, Gilles et Félix Guattari, *Mille plateaux*, Paris, Éditions de minuit, 1980.
- GROSGEORGE, Marie, « Constitution et transmission d'un patrimoine : la place de l'héritage », *Idées économiques et sociales*, vol.4, n°166, p. 15-23.
- GUILLORY, John, *Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation*, Chicago et Londres, The University of Chicago Press, 1993.
- ISER Wolfgang, *L'Acte de lecture : théorie de l'effet esthétique*, traduit par Évelyne Sznycer, Liège, Éditions Mardaga, 1985.
- KOLBAS, E. Dean, *Critical Theory and the Literary Canon*, Londres et New-York, Routledge, 2001.
- MORSON, Gary Saul, « The Russian debate on narrative », dans *Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide*, dir. Patricia Waugh, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 212-223.
- ORWELL, George, 1984, éd. Eric Fromm, New-York, Signet Classics (Kindle Edition), 2010.
- REY, Alain, dir., *Dictionnaire Historique de la langue française*, Paris, Le Robert, 2010 [1993].
- UNESCO, « Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles », Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982, consulté le 10 novembre 2021, URL : <https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/College-de-la-Diversite/Declaration-de-Mexico>.
- –, Indicateurs UNESCO de la culture pour le développement : manuel méthodologique, Paris, 2014, p. 132, consulté le 10 novembre 2021, URL : https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manuel_metodologique_o.pdf.
- VALERY, Paul, *Tel Quel*, « Littérature », Paris, Gallimard, 1941.

L'horreur en héritage : la mort de César mise en scène par Shakespeare et Voltaire

Justine MANGEANT
École Normale Supérieure de Lyon, ED 3LA

Manon TURBAN
Université Paris Cité, LARCA UMR 8225

Dans *Julius Caesar*, alors que les conjurés viennent d'assassiner le personnage éponyme, Cassius prédit la popularité de l'épisode antique loin de Rome, des centaines d'années après le meurtre :

How many ages hence
Shall this our lofty scene be acted over
In states unborn and accents yet unknown
(III.i.111-113)¹

Au travers du vocabulaire théâtral ici mobilisé (« acted over » et « scene »), Shakespeare paraît faire un clin d'œil aux nombreuses adaptations théâtrales de cet épisode antique produites dans l'Angleterre de la fin du XVI^e siècle². Quelque 150 ans plus tard, cette popularité se vérifie encore, cette fois sur la scène française où nombre de dramaturges reprennent cet épisode historique, avant *La Mort de César* de Voltaire, dont la première représentation publique se tient au collège d'Harcourt le 11 août 1735³.

De nombreux travaux ont été consacrés à la comparaison des textes de Plutarque, de Shakespeare et de Voltaire, c'est pourquoi nous avons préféré mener une étude comparée des dramaturgies déployées par les deux auteurs⁴. Nous nous sommes attachées à examiner les situations dramatiques ménagées dans *Julius Caesar* et *La Mort de César*, en étant attentives aux dispositifs scéniques dans lesquels ces actions sont représentées, ainsi

¹ Toutes les citations seront tirées de l'édition de *Julius Caesar* par Martin Spevack (Cambridge, The New Cambridge Shakespeare, 1996). Pour les citations de Voltaire, nous utiliserons l'édition de la *Voltaire Foundation*, publiée à Oxford, notée OCV, suivie de l'indication du volume concerné.

² Edmund Kerchever Chambers affirme en effet que d'autres pièces relatant l'assassinat furent jouées à l'époque, notamment au théâtre de la Rose : « [T]he Admiral's had new Caesar plays in 1594-5 and again in 1602 », dans *William Shakespeare : A Study of Facts and Problems*, vol.2, Oxford, Clarendon Press, 1930, p. 322.

³ Parmi les prédécesseurs de Voltaire, nous pouvons citer Georges de Scudéry, *La Mort de César* (seconde édition en 1637), et Marie-Anne Barbier qui fait aussi représenter à la Comédie-Française une tragédie intitulée *La Mort de César ou Jules César* en 1709 (publication en 1710). On relève encore la représentation d'une tragédie, composée par Bannière et intitulée *La Mort de César*, à Toulouse en 1728. Enfin, le sujet semble avoir été mis en scène par plusieurs collèges depuis le XVII^e siècle (notamment à Annecy en 1621, Chartres en 1691, Rennes en 1697). La pièce de Voltaire, quant à elle, est d'abord créée sur la scène privée de l'hôtel Sassenage en 1733, avant d'être représentée au collège d'Harcourt en 1735 et de connaître une première publication autorisée en 1736. Elle ne sera jouée à la Comédie-Française qu'en 1743.

⁴ Parmi les études consacrées à Plutarque et Shakespeare, on peut citer, entre autres, E. A. J. Honigmann, « Shakespeare's Plutarch », dans *Shakespeare Quarterly*, vol.10, n°1, 1959, p. 25-33, URL : <https://www.jstor.org/stable/2867020>, consulté le 3 janvier 2022 ; Kenneth Muir, *Shakespeare's Sources*, New York, Routledge, 2005 ; Charles Martindale et Albert B. Taylor, dir., *Shakespeare and the Classics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Par ailleurs, l'introduction de D.J. Fletcher propose une synthèse sur l'influence des textes de Plutarque et de Shakespeare dans la genèse de la pièce de Voltaire (*La Mort de César*, éd. D.J. Fletcher, OCV, tome 8, 1988, p. 22-34).

qu'aux effets suscités et aux émotions que ces pièces cherchent à produire chez les spectateurs.

Shakespeare reprend assez fidèlement le récit de la mort de César donné par Plutarque dans ses *Vies Parallèles*⁵. Cependant, là où l'auteur grec retrace minutieusement les facteurs qui ont conduit à l'assassinat, le dramaturge anglais s'émancipe de la description factuelle pour promouvoir une action spectaculaire reposant sur l'horreur, une émotion qui mélange peur et dégoût⁶. Cette horreur culmine avec le meurtre de Caesar à l'acte III, acte dont Voltaire reprend la structure pour en faire le dénouement de sa tragédie, exceptionnellement composée de trois actes. Afin de faciliter la lecture croisée des deux pièces, seuls les trois premiers actes de *Julius Caesar* seront abordés dès lors que les deux suivants, consacrés à la chute des conjurés, n'apparaissent pas dans *La Mort de César*.

Voltaire ne cache pas sa dette envers la tragédie de Shakespeare, qui semble l'avoir fasciné précisément en raison des effets horribles qui y sont ménagés, et qu'il a pu voir représentée sur scène lors de son exil à Londres⁷. Héritier d'un théâtre classique normé et déjà perçu comme moribond, Voltaire exprime en effet une certaine admiration pour cette dramaturgie spectaculaire, tout en en dénonçant les excès comme en témoigne le « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke » qui sert de préface à *Brutus* en 1730 :

Avec quel plaisir n'ai-je point vu à Londres votre tragédie de *Jules-César*, qui depuis cent cinquante années fait les délices de votre nation ? Je ne prétends pas assurément approuver les irrégularités barbares dont elle est remplie [...], mais au milieu de tant de fautes grossières, avec quel ravissement je voyais Brutus tenant encore un poignard teint du sang de César, assembler le peuple romain [...]⁸.

Voltaire décrit cette heureuse expérience de spectateur dans un discours théorique sur la tragédie offrant une comparaison des théâtres anglais et français, dont le but est à la fois de reconnaître la supériorité technique et poétique de l'esthétique française, tout en appelant à s'inspirer de la dramaturgie anglaise. Voltaire propose donc un éloge ambigu de Shakespeare, qui, plus loin dans ce discours, est comparé aux tragiques grecs, « prenant souvent l'horreur pour la terreur, et le dégoûtant et l'incroyable pour le tragique et le merveilleux⁹ ». Cette vision critique de la dramaturgie anglaise repose sur une distinction entre l'horreur et la terreur. Ce second effet dramatique, entendu comme une « grande

⁵ Plutarque, *Shakespeare's Plutarch : the Lives of Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius, and Coriolanus in the Translation of Sir Thomas North*, traduit par Thomas North, éd. Terence John B. Spencer, Harmondsworth, Penguin Books, 1964.

⁶ Les dictionnaires contemporains mentionnent cette définition du terme « horreur/horror ». C'est le cas du *Robert* : « Impression violente causée par la vue ou la pensée d'une chose [...]. Effroi, épouvante, peur, répulsion », URL : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/horreur>, consulté le 4 janvier 2022 ; ou encore l'*Oxford English Dictionary* : « A painful emotion compounded of loathing and fear; a shuddering with terror and repugnance », 3.b., URL : www.oed.com/view/Entry/88577, consulté le 3 janvier 2022.

On retrouve par ailleurs ce même sens à l'époque où écrivent nos deux auteurs, comme le montrent les définitions du *Dictionnaire universel* de Furetière de 1727 [1690] : « Horreur : terreur, épouvante, saisissement, passion violente de l'âme qui la fait frémir, qui l'effraye par la vue ou le souvenir de quelque objet affreux », « signifie aussi aversion, détestation, abomination, exécration » (*Dictionnaire universel* de Furetière, éd. Brutel de la Rivière, La Haye, 1727, vol.2), et la définition de John Florio dans *A World of Words* (1598) : « A horror, a shivering for feare or cold, a fright, terror or shaking fit. Also a dreadful sound, a reverent feare [...]. Also a loathing », URL : <https://leme.library.utoronto.ca/lexicon/entry/231/16968>, consulté le 4 janvier 2022.

⁷ Pour de plus amples détails sur les modalités de représentation des spectacles anglais auxquels Voltaire a assisté à Londres entre 1726 et 1728, consulter l'article de Marc Martinez, « Le théâtre à Londres pendant les saisons 1726-1727 et 1727-1728 », *Revue Voltaire*, 15, 2015, p.171-187, URL : <https://voltaire-lire.msh-lse.fr/spip.php?article701>.

⁸ « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke », *Brutus*, OCV, t.5, p. 168-169.

⁹ « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke », *Brutus*, OCV, t.5, p. 171.

crainte¹⁰ », est ici valorisé dans une lecture française de la conception aristotélicienne des passions tragiques, tandis que l'horreur de la scène anglaise, inspirant des réactions de rejet, d'aversion et de dégoût, semble condamnée par Voltaire. Pourtant, parmi ces effets horribles, « parmi les grandes fautes des [poètes anglais], on trouve un vrai pathétique et de singulières beautés¹¹ », nuance-t-il, toujours dans ce même « Discours sur la tragédie ».

Puisque c'est précisément cette horreur, que l'auteur français admire et rejette, qui semble être ce qui caractérise le mieux la dramaturgie shakespearienne dans *Julius Caesar*, nous commencerons par étudier comment elle se manifeste dans la pièce anglaise, à quels niveaux et dans quels buts, pour tenter de voir si, et comment, Voltaire incorpore ces effets horribles dans sa propre tragédie. Nous montrerons ensuite comment la dramaturgie voltairienne déplace l'horreur physique, sensible, de *Julius Caesar* dans le domaine moral, explorant les embarras de la filiation et de l'héritage, pour en exploiter les potentialités pathétiques et scéniques.

L'horreur sur scène

Bien que le terme « horror » n'apparaisse qu'une seule fois dans *Julius Caesar*, lorsque Calpurnia évoque des visions horribles (« horrid sights », II.ii.16), l'horreur sature les discours. De l'acte I à l'acte II, notamment, les personnages n'ont de cesse de décrire les épouvantables phénomènes qui troublent la nuit précédant le meurtre de Caesar.

Des descriptions effroyables

L'air hagard et le souffle court, Casca est visiblement horrifié lorsqu'il entre sur scène à l'acte I, scène 3¹². Interrogé par Cicero sur les causes de son effroi, il est le premier personnage à faire le récit des événements monstrueux qui prolifèrent dans les rues de Rome. De cette scène à la fin de l'acte II, les références récurrentes à ces manifestations étranges intensifient l'effroi qu'elles suscitent¹³. Croissante, l'horreur atteint son paroxysme dans la bouche de Calpurnia.

Les phénomènes effroyables décrits par Casca sont en effet poussés à un degré supérieur d'épouvante dans le récit de l'épouse de Caesar. À la pluie de feu qu'il rapportait (« tempest dropping fire », I.iii.10), elle oppose une pluie de sang (« which drizzled blood upon the Capitol », II.ii.21) ; au lion se promenant au Capitole (« against the Capitol I met a lion », I.iii.20), répondent à présent plusieurs lions (« A lioness hath whelped in the streets », II.ii.17) ; au soulèvement citoyen dans les cieux (« civil strife in heaven », I.iii.11), une guerre céleste entre deux armées (« Fierce fiery warriors fight upon the clouds, / In ranks and squadrons and right form of war », II.ii.19-20) ; aux hululements d'une chouette (« the bird of night did sit / Even at noonday upon the market-place, / Hooting and shrieking », I.iii.26-28), les hennissements de plusieurs chevaux et les râles de mourants (« horses do neigh and dying men did groan », II.ii.23) ; et aux femmes semblables à des spectres (« a hundred

¹⁰ Furetière, *Dictionnaire universel*, 1727 [1690], vol.4 : « Terreur : épouvante, grande crainte, agitation violente de l'âme, causée par l'image d'un mal présent ou d'un péril prochain ». Pour la définition du mot « horreur », voir note 6.

¹¹ Voici la citation complète : « Je sais bien, que les tragiques grecs, d'ailleurs supérieurs aux anglais, ont erré en prenant souvent l'horreur pour la terreur, et le dégoûtant et l'incroyable pour le tragique et le merveilleux. L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle, comme à Londres du temps de Shakespeare ; mais parmi les grandes fautes des poètes grecs, et même des vôtres, on trouve un vrai pathétique et de singulières beautés ». « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke », préface de *Brutus*, OCV, t.5, p. 171-172.

¹² La question que Cicero adresse à Casca, « Why are you breathless, and why stare you so ? » (I.iii.2) renseigne en effet sur l'apparence et l'attitude de Casca à ce moment de l'intrigue.

¹³ Tour à tour, Cassius, Cinna, Brutus et Calpurnia évoquent en effet ces événements surnaturels.

ghastly women », I.iii.23), de véritables fantômes dont les cris inhumains résonnent dans Rome (« ghosts did shriek and squeal about the streets », II.ii.24).

De plus en plus terrifiants, ces phénomènes suscitent également l'effroi en ce qu'ils paraissent annoncer des événements funestes, comme l'affirme Casca : « [T]hey are portentous things » (I.iii.31). Interpréter des phénomènes anormaux comme des augures est une pratique qui s'épanouit dans l'Europe de la première modernité, comme le montrent de nombreux textes étudiant les anomalies et étrangetés recensées à l'époque ou dans les siècles qui la précèdent¹⁴. Des pamphlets religieux aux ballades en passant par les récits de prodiges, ces écrits, malgré leur variété, partagent certains codes d'écriture, des codes que Casca et Calpurnia reprennent soigneusement dans leurs récits. Ainsi, ils soulignent le caractère exceptionnel de ces phénomènes – « never till tonight, never till now, / Did I go through a tempest dropping fire » (I.iii.9-10), « these things are beyond all use » (II.ii.25) – et insistent sur la présence de témoins oculaires attestant la véracité de ce qui est rapporté – « I have seen [...] I have seen » (I.iii.5-6), « saw you anything more wonderful ? » (I.iii.14), « ghastly women [...] who swore they saw » (I.iii.23-24), « the things that we have heard and seen » (II.ii.15), ou encore, « most horrid sights seen by the watch » (II.ii.16)¹⁵. Empruntant les codes d'écriture de cette littérature de prodiges, Casca et Calpurnia réveillent aussi la terreur que celle-ci véhicule dès lors qu'elle annonce souvent la fureur de Dieu et/ou l'imminence d'un châtement¹⁶. Comme l'affirme Casca,

It is the part of men to fear and tremble
When the most mighty gods by tokens send
Such dreadful heralds to astonish us
(I.iii.54-56)

En faisant écho à ces conclusions funestes, largement diffusées dans l'Angleterre élisabéthaine, Casca et Calpurnia donnent ainsi une inquiétante familiarité aux phénomènes monstrueux qui prolifèrent dans les rues de Rome.

Voltaire, présentant l'époque de Shakespeare comme « un siècle d'ignorance¹⁷ », supprime tous ces présages qui lui paraissent de vaines superstitions. Dans les *Lettres philosophiques*, il critique ainsi l'auteur anglais pour son « mauvais goût » : « Shakespeare [...] créa le théâtre ; il avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon goût, et sans la moindre connaissance des règles¹⁸ ». Ce sont donc les règles classiques, et notamment la règle de l'unité d'action, qui le conduisent à simplifier l'intrigue et à faire l'économie de la moitié des personnages, y compris de Calpurnia, dont la disparition est symptomatique de ce rejet du surnaturel dans les discours et, *a fortiori*, sur scène.

Or c'est bien sur scène que Shakespeare déploie toute l'horreur de l'épisode qu'il emprunte à Plutarque.

¹⁴ Jean Céard, *La Nature et ses prodiges : L'insolite au XVI^e siècle*, Genève, Droz, 1996.

¹⁵ Sur l'importance des témoins oculaires dans ces récits, voir Lorraine Daston et Katharine Park, *Wonders and the Order of Nature, 1150-1750*, New York, Zone Books, 1998, p. 191.

¹⁶ Alan W. Bates, *Emblematic Monsters : Unnatural Conceptions and Deformed Births in Early Modern Europe*, Amsterdam, Rodopi, 2005, p. 50.

¹⁷ « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke », *Brutus*, OCV, t.5, p. 168.

¹⁸ Voltaire, *Lettres philosophiques*, « Sur la tragédie » (1734), éd. Olivier Ferret et Antony Mckenna, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 138.

Odeurs, cris et visions d'horreur

Dans *Julius Caesar*, certains des présages effroyables qui envahissent les discours trouvent en effet un ancrage sensible dans le théâtre. Les grondements du tonnerre et de la terre qui tremble se font ainsi entendre, probablement grâce au roulement d'un boulet de canon dans un abreuvoir, tandis que les éclairs illuminent la scène grâce à des feux d'artifice¹⁹.

Mais les effets visuels ne sont pas les seuls outils possibles de matérialisation sensible de ces phénomènes inquiétants. La lumière naturelle du jour, éclairant le théâtre à ce moment de la représentation, matérialise en effet la luminosité surnaturelle de cette scène de nuit. Comme Brutus le remarque, les météores qui strient le ciel diffusent suffisamment de lumière pour lui permettre de lire le billet qu'il a reçu, alors même qu'il se promène dans son jardin au beau milieu de la nuit : « [T]he exhalations whizzing in the air / Give so much light that I may read by them » (II.i.44-45). L'éclairage surnaturel de cette nuit de mars troublée se concrétise ainsi dans la lumière réelle de l'après-midi londonien qui s'infiltré par le toit ouvert du Globe. Confondue avec la lumière diégétique sinistre, la luminosité réelle devient à son tour menaçante.

Les horreurs sensorielles qui se développent dans le théâtre sont également olfactives. Lorsque Casca raconte l'épisode où Caesar refuse par trois fois la couronne puis s'évanouit, il mentionne l'odeur putride de la sueur et de l'haleine de la foule :

The rabblement hooted, and clapped their chapped hands, and threw up their *sweaty* nightcaps, and uttered *such a deal of stinking breath* because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar; for he swooned and fell down at it. And for mine own part, I durst not laugh for fear of opening my lips and receiving *the bad air*.
(I.ii.240-244, emphases ajoutées)

Ici, l'odeur putride est transformée en horreur olfactive dès lors qu'elle illustre une des significations aujourd'hui obsolète du terme « horror » : « [A] roughness and nauseousness of taste, such as to cause a shudder or a thrill²⁰ ». Inhalée, cette odeur nauséabonde provoque en effet des convulsions chez Caesar²¹.

Mais ce qui rend cette odeur tout particulièrement effroyable dans cette scène, c'est sa réalité sensorielle dans le théâtre même. En effet, le parallèle entre la foule des Romains et celle constituée par les spectateurs de la fosse est clairement ménagé par le texte, dans les comportements évoqués (« hooted », I.ii.240 ; « clapped their chapped hands », I.ii.240-241 ; « threw up their sweaty nightcaps », I.ii.241), mais aussi dans la comparaison explicite que Casca tisse entre le bas peuple romain et un public de théâtre : « If the tag-rag people did not clap him and hiss him, [...] as they use to do the players in the theatre » (I.ii.252-254). De tels rapprochements entre les deux foules donnent à cette horreur olfactive une réalité sensorielle dans le théâtre élisabéthain, réveillant les angoisses bien réelles de contamination à une époque où les épidémies de peste, entre autres, font rage²².

¹⁹ Gwilym Jones, « Storm Effects in Shakespeare », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 33-50, p. 34-37.

²⁰ « Horror, n. », *Oxford English Dictionary*, 1.b., URL : www.oed.com/view/Entry/88577, consulté le 3 janvier 2022.

²¹ Le texte précise en effet quelques vers plus loin que César est victime d'une crise d'épilepsie, une maladie dont il souffre d'après Brutus : « [H]e hath the falling sickness » (I.ii.248).

²² Les épidémies provoquent d'ailleurs souvent la fermeture des théâtres, par exemple en 1603 et 1604, ou encore 1608 comme l'indique Brinda Charry dans *The Arden Guide to Renaissance Drama : An Introduction with Primary Sources*, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2017, p. 125.

Là encore, Voltaire fait l'économie de ces horreurs sensorielles, déployées sur la scène anglaise. Dans la préface de *Zaïre*, il dénonce d'ailleurs les excès qui viennent d'être décrits, pour promouvoir une esthétique plus épurée.

Sur votre théâtre infecté
D'horreurs, de gibets, de carnages,
Mettez donc plus de vérité,
Avec de plus nobles images²³.

Afin de respecter les unités de temps et de lieu, gages de vraisemblance, l'action de *La Mort de César* est transposée à l'intérieur du Capitole et tient en deux heures. Quant aux sécrétions, dangereusement associées au bas du corps, elles sont impensables sur un théâtre français encore soumis au respect des bienséances. Il n'est donc pas question d'odeurs pestilentielles ou même de convulsions. La réaction de César face au peuple assemblé se traduit tout au plus par cet euphémisme révélateur : « Mais malgré ses efforts, il frémissait tout bas » (II, 4, v. 102).

Voltaire emprunte cependant à Shakespeare certains effets sonores effroyables : ce n'est pas le tonnerre qui gronde dans sa tragédie, mais le peuple qui, hors-scène, crie lorsque César cherche à se faire couronner.

CASSIUS. Que dis-tu ? mais quel bruit vient frapper mes esprits ?
BRUTUS. Laisse-là ce vil peuple et ses indignes cris.
CASSIUS. La liberté, dis-tu... Mais quoi... le bruit redouble
(ii, 3, v. 65-67)

Voltaire reprend ici une scène imaginée par Shakespeare où Cassius et Brutus, seuls, évoquent leur aversion face aux rumeurs du sacre de Caesar (I.ii.25-177). Cependant, les cris de joie du peuple, qui se réjouit de voir Caesar renoncer à la couronne dans *Julius Caesar*, deviennent des cris d'effroi chez Voltaire, comme le révèle la scène suivante dans laquelle Cimber fait le récit de la tentative de couronnement, en précisant que le bruit qui s'est fait entendre venait des « cris douloureux » poussés par des citoyens qui s'enfuyaient « avec horreur » (II, 4, v. 89). L'effroi est donc relégué en coulisse, d'où proviennent également les cris des meurtriers de César lorsque celui-ci est assassiné, hors-scène évidemment. Dans la pièce de Shakespeare, au contraire, le meurtre se déroule sous les yeux des spectateurs, amenant ainsi l'horreur sensible et discursive à son comble.

L'horreur à son paroxysme : le meurtre de Caesar

À la fréquence des références au sang dans les vers d'Antony, répond l'omniprésence du sang sur la scène²⁴. Celui-ci coule des plaies de Caesar, se répand sur le sol mais macule également le corps des conjurés qui en recouvrent leurs mains, leurs bras, leurs épaules, et leurs épées, sur l'invitation de Brutus :

Stoop, Romans, stoop,
And let us bathe our hands in Caesar's blood
Up to the elbows, and besmear our swords.
Then walk we forth, even to the market-place,

²³ *Zaïre*, « Épître dédicatoire à M. Fawkenner », (1732), *OCV*, t.8, p. 395.

²⁴ On citera, entre autres, les passages suivants : « [W]ho else must be let blood » (III.i.152), « [T]he most noble blood of all this world » (III.i.156), « [Y]our purpled hands do reek and smoke » (III.i.158), « bloody hand » (III.i.185), « bloody fingers » (III.i.199), « [H]ad I as many eyes as thou hast wounds, / Weeping as fast as they stream forth thy blood » (III.i.200-201); « [T]hy hunters stand / Signed in thy spoil and crimsoned in thy lethe » (III.i.205-206), « [T]hou bleeding piece of earth » (III.i.254), « [S]hed that costly blood » (III.i.258), « [L]ike dumb mouths do ope their ruby lips » (III.i.260), « blood and destruction » (III.i.265), « these bloody men » (III.i.294).

And wav[e] our red weapons o'er our heads
(III.i.105-109)

On sait que du sang était parfois présent sur scène grâce à l'utilisation de véritable sang animal²⁵. Si c'était le cas ici, son odeur âcre aurait sans doute participé à l'horreur de la scène. Mais les odeurs extérieures au théâtre ont également peut-être pu générer ici l'effroi. La critique a souvent établi que *Julius Caesar* fut représenté au Globe fin septembre 1599²⁶. Cette date paraît significative dans la mesure où elle correspond à la fin des célébrations estivales et notamment des foires, une époque qui s'accompagnait généralement d'un abattage massif de bovins, dont les carcasses acheminées dans Londres répandaient des émanations nauséabondes dans toute la ville :

[At] the end of the summer cycle of religious feasts [...] surplus livestock would be slaughtered and salted for meat in winter. From Smithfield and Holborn in the north to the tellingly named "Stinking Lane" in the east, London would be overwhelmed by "poisonous air"²⁷.

Il est possible que les odeurs putrides des carcasses puissent avoir pénétré dans l'enceinte du Globe, renforçant ainsi l'horreur discursive et visuelle qui culmine dans cette scène. Cette hypothèse est d'autant plus séduisante qu'Antony se réfère bien à l'odeur de charognes lorsqu'il maudit les conspirateurs : « This foul deed shall smell above the earth / With carrion men groaning for burial » (III.i.274-275). La puanteur des corps des mourants, évoquée ici, pourrait donc avoir trouvé, à l'époque, une concrétisation olfactive effroyable dans l'enceinte du Globe.

Enfin, les cris des sénateurs qui fuient la scène, terrifiés, et ceux évoqués du peuple romain, ajoutent une dimension sonore aux horreurs discursives, visuelles et olfactives qui apparaissent dans cette scène²⁸.

Le spectacle de la dépouille chez Shakespeare et Voltaire

Si l'assassinat de César est relégué hors-scène dans la tragédie de Voltaire, le dramaturge tente de retrouver un peu de l'horreur scénique à l'œuvre dans la pièce de Shakespeare, et ce afin de produire des effets saisissants et novateurs sur la scène française. L'assassinat n'est pas montré, mais l'on entend les cris des conjurés s'exhortant au meurtre en coulisse (« Meurs, expire, tyran. Courage, Cassius », III.vi.267), puis Cassius apparaît, un poignard potentiellement ensanglanté à la main²⁹.

Voltaire fait de plus apparaître la dépouille de César dans un dispositif spectaculaire indiqué par cette longue didascalie : « *Le fond du théâtre s'ouvre ; des licteurs apportent le corps de César, couvert d'une robe sanglante ; Antoine descend de la tribune, et se jette à*

²⁵ Andrea Stevens, « Cosmetic Transformations », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 94-117, p. 100-102.

²⁶ William Shakespeare, *Julius Caesar*, éd. Martin Spevack, Cambridge, The New Cambridge Shakespeare, 1996, p. 1-6.

²⁷ Holly Dugan, « "As Dirty as Smithfield and as Stinking Every Whit" : The Smell of the Hope Theater », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 195-213.

²⁸ « Men, wives, and children stare, cry out, and run, / As it were doomsday » (III.i.97-98).

²⁹ L'enthousiasme qu'exprime Voltaire à la vue du poignard ensanglanté dans la représentation de *Julius Caesar* à laquelle il assiste, ainsi que les références récurrentes au sang répandu dans les premières répliques de la scène, laissent penser que Voltaire espérait voir reconduit ce détail visuel lors des représentations. Dès la première édition de la pièce en 1735, il prend d'ailleurs soin de signaler par une didascalie que Cassius entre en scène « *un poignard à la main* » (*La Mort de César, tragédie de M. de Voltaire*, Amsterdam, 1735, acte III, scène 8, p. 45 ; édition numérisée, URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54593539/f46.item>, consultée le 3 janvier 2022).

*genoux auprès du corps*³⁰ » (III, 8, p. 239). Ce jeu de scène implique donc de faire coulisser les décors, de faire appel à des figurants pour transporter la dépouille de César, pudiquement couverte d'un drap, mais d'un drap taché de sang. Il appelle également une action scénique animée puisque Antoine se jette aux pieds de la dépouille et que le chœur des Romains assemblés doit manifester de façon expressive sa surprise et sa frayeur devant cette apparition, comme le rappelle la réplique prononcée de concert par les figurants : « ROMAINS. O spectacle funeste ! » (III, 8, p. 373).

Cette exhibition du corps supplicié, directement inspirée de la pièce de Shakespeare, où la dépouille de Caesar reparaît sur scène à l'acte III, scène 2, est illustrée par la gravure qui accompagne la réédition de la tragédie de Voltaire en 1738. C'est aussi cette même scène qui apparaissait sur le frontispice de l'édition anglaise de *Julius Caesar*, parue en 1709, que Voltaire possédait³¹. La composition des deux frontispices porte la marque de sensibilités différentes devant les signes de l'horreur : sur le frontispice anglais, le corps de Caesar, qui entre sur scène couvert d'un drap, est dévoilé par Antony, laissant voir au premier plan les blessures sanglantes du corps supplicié. Dans le frontispice français, suivant cette logique d'atténuation de l'horreur, le corps est rejeté à l'arrière-plan, recouvert d'un drap, pour donner à voir, à l'avant-scène, le spectacle du peuple éploré.

Ces deux illustrations reprennent un jeu scénique autour de la dépouille que l'on trouve dans les deux tragédies, où l'horreur est d'abord suscitée par la description des coups qui ont mutilé le corps, et dont la violence est constatée à chaque vers dans les exemples qui suivent :

Look, in this place ran Cassius' dagger through;
See what a rent the envious Casca made;
Through this the well-belovèd Brutus stabbed
(*Julius Caesar*, III.ii.165-167)

Vous les voyez, Romains, vous touchez ces blessures,
Ce sang qu'ont sous vos yeux versé des mains parjures.
Là, Cimber l'a frappé; là, sur le grand César
Cassius et Décime enfonçaient leur poignard.
Là, Brutus éperdu, Brutus l'âme égarée,
A souillé dans ses flancs sa main dénaturée.
(*La Mort de César*, III, 8, v. 381-385)

Dans la pièce de Shakespeare, le corps est ensuite découvert et c'est à la vue de ce spectacle horrible que le peuple romain se révolte contre les conjurés³². Dans *La Mort de César*, l'indignation des Romains ne naît pas de la vision du corps qui demeure caché, mais de la révélation de la filiation entre César et Brutus. Voltaire reprend un élément esquissé dans la pièce anglaise, où Caesar paraît nourrir une affection toute particulière pour Brutus, mais, dans sa tragédie, cette affection est la marque d'un amour paternel puisqu'il fait de

³⁰ Précisons que dans le théâtre français du XVIII^e siècle, contrairement au théâtre anglais du XVI^e siècle, les indications scéniques sont auctoriales.

³¹ Voir le frontispice de l'édition de Nicholas Rowe : *The Works of Mr. William Shakespeare. Volume the fifth*, corrigé et augmenté par N. Rowe, Londres, Jacob Tonson, 1709, URL : https://internetshakespeare.uvic.ca/Library/facsimile/book/BPL_Rowes5/162/, consulté le 31 août 2022 ; ainsi que le frontispice de l'édition des œuvres de Voltaire en 1738 : *Œuvres de M. de Voltaire. Tome 3. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée avec des figures en taille-douce*, Amsterdam, Etienne Ledet et Cie, 1738, URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10485578/f278.item>, consulté le 19 décembre 2018.

³² « Look you here, / Here is himself, marred as you see with traitors » (III.ii.186-187).

Brutus le fils naturel de César³³. Si le peuple furieux s'émeut en apprenant ce lien de parenté³⁴, ce n'est que lorsque Antoine rapporte les derniers mots de César, dans un discours surchargé d'effets pathétiques, que le peuple se soulève :

ANTOINE. César le regardant d'un œil tranquille et doux,
Lui pardonnait encor[e] en tombant sous ses coups.
Il l'appelait son fils, et ce nom cher et tendre
Est le seul qu'en mourant César ait fait entendre :
O mon fils ! disait-il.
UN ROMAIN. O monstre, que les dieux
Devaient exterminer avec ce coup affreux !
AUTRES ROMAINS, *en regardant le corps dont ils sont proches*. Dieux ! son sang coule encor[e].
(III, 8, v. 387-393)

L'horreur, la révolte, naît donc dans cette scène avant tout en réaction à la révélation de ce qui n'est plus seulement un homicide mais bien un parricide. Comme le remarquent les Romains, le sang de César coule encore de ses blessures, mais il coule également dans les veines de Brutus, héritier de César et assassin de son propre père. Les effets horribles que Voltaire mobilise sont donc d'ordre moins visuel que moral. Bien qu'il reprenne à Shakespeare un dispositif théâtral spectaculaire et novateur pour la scène française, il entend avant tout susciter l'indignation du public par le spectacle révoltant d'un parricide monstrueux.

L'horreur du parricide, tragédie de l'héritage ?

Dans sa correspondance avec l'abbé Asselin, proviseur du collège d'Harcourt où *La Mort de César* est jouée en août 1735, Voltaire justifie ainsi le sujet de cette tragédie audacieuse dont une édition non autorisée circule dès le mois d'octobre et qui s'attire les critiques du public. Le dramaturge explique ce fait à l'abbé Asselin l'année suivante :

Il est très vrai que l'assassinat d'un homme aussi généreux que César, par son fils, et l'homicide tourné en parricide, peut révolter beaucoup de Français [...] mais j'ai laissé ces [...] vers pour ceux qui ne veulent pas que les choses soient à demi tragiques, qui aiment l'horreur portée au comble³⁵.

Voltaire semble tirer profit de la polysémie du terme « parricide » pour composer une intrigue dramatique où la dimension politique se double d'une tragédie familiale³⁶.

³³ Antony insiste sur l'amour unique que Caesar avait pour Brutus : « The well-belovèd Brutus » (III.ii.167), « Brutus, as you know, was Caesar's angel » (III.ii.172), « Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him! » (III.ii.173).

³⁴ Dans la dernière scène de la tragédie *La Mort de César*, Antoine se tient en haut de la tribune aux harangues pour s'adresser au peuple, qui soutient les conjurés, mais qu'il parvient habilement à retourner contre eux. La révélation qui suit est un élément décisif de son argumentation : « ANTOINE. Brutus son assassin ! ... ce monstre était son fils. / ROMAINS. Ah dieux ! / ANTOINE. Je vois frémir vos généreux courages ; / Amis, je vois les pleurs qui mouillent vos visages » (III, 8, v. 352-354).

³⁵ Voltaire à l'abbé Asselin, 15 janvier 1736, D989. Nous indiquons ici la lettre dans l'édition de la correspondance de Voltaire par Theodore Besterman. Notons que le manuscrit de cette lettre est conservé dans un fonds privé ; l'extrait que nous donnons ici ne nous est connu que par le catalogue de la vente Aimé Martin (21 novembre 1849).

³⁶ Le terme « parricide » renvoie à un homicide dans le cadre familial, mais aussi au « meurtre d'une personne sacrée comme celle des Rois » (Furetière, *Dictionnaire universel*, 1690), et plus largement à tout « crime énorme et dénaturé » (Furetière, *Dictionnaire universel*, 1727).

Explorant une dramaturgie de l'horreur morale mise à l'honneur au début du siècle par Crébillon père³⁷, Voltaire exploite le potentiel tragique des conflits familiaux meurtriers qui lui avaient déjà permis un premier succès théâtral avec *Œdipe* en 1718. Afin d'accentuer la dimension monstrueuse du parricide, il s'écarte du personnage shakespearien pour faire de César un homme généreux, un père débonnaire, et il compose une intrigue dans laquelle le meurtre du père n'a rien d'involontaire.

César, père généreux et père de l'État

Contrairement au tyran orgueilleux et vieillissant de Shakespeare³⁸, Voltaire fait de César un dirigeant clément, qui entend et pardonne les critiques formulées à son encontre par les sénateurs : « [J]e leur puis pardonner / De frémir sous le joug que je veux leur donner » (I, 4, v. 279-280). La grandeur d'âme de César le conduit, contre les conseils d'Antoine, à tenter d'incarner un tyran magnanime. Non seulement il se montre indulgent envers la résistance des sénateurs, mais sa générosité se manifeste également de façon concrète à l'acte I, scène 3, lorsqu'il confie l'administration de l'empire romain aux conjurés, avant de partir à la conquête de la Perse.

Voltaire reprend enfin à Shakespeare certains arguments du discours d'Antony et notamment l'évocation du legs de Caesar aux Romains qui, dans la pièce anglaise, constitue la péroraison de son discours et achève de convaincre le peuple de venger sa mort³⁹. Dans le discours d'Antoine, en revanche, l'évocation de cet héritage n'est qu'une étape de sa démonstration, qui insinue le doute dans l'esprit des Romains sans encore les révolter :

ANTOINE. Rome est son héritière.
Ses trésors sont vos biens ; vous en allez jouir [...].
UN ROMAIN. César fut en effet le père de l'État.
(III, 8, v. 358-377)

Doublement généreux parce que magnanime et libéral, César se trouve ainsi doublement père dans la tragédie voltairienne qui entend lier étroitement intrigue politique et intrigue familiale en mettant en question, à travers l'acte horrible du parricide, les dynamiques de l'héritage.

Père du peuple, César se veut avant tout père de Brutus, qu'il espère rallier à sa cause par la révélation de leur filiation. Bien que cette relation de parenté ne soit nullement attestée dans les textes antiques et n'apparaisse pas dans la pièce de Shakespeare dont il s'inspire⁴⁰, Voltaire choisit de construire l'intrigue de sa pièce non sur le coup politique préparé par César, mais sur les liens de parenté conflictuels entre le dirigeant et le républicain farouche. L'intrigue familiale tend ainsi à prendre le pas sur les enjeux politiques de la tragédie, qui s'organise autour de trois scènes de révélation successives : dès la scène d'exposition, César confie à Antoine être le père de Brutus en lui faisant lire la lettre-testament de Servilie. Puis, à l'acte II, c'est à l'intéressé qu'il le révèle, par le biais de la même

³⁷ Ce vers tiré de la tragédie *Atrée et Thyeste*, acte III, scène 2, peut illustrer cette dramaturgie de l'horrible : « Joignons à tant d'horreurs, l'horreur d'un parricide » (v. 770). Les plus grands succès de Crébillon mettent en effet en scène des crimes familiaux : un quasi-infanticide dans *Atrée et Thyeste* en 1707, un matricide dans *Électre* en 1708 et *Rhadamiste et Zénobie*, sa tragédie la plus représentée, jouée à partir de 1711, s'achève par l'assassinat du héros éponyme par son père. Voir l'édition par Magali Soulatges : Crébillon père, *Théâtre complet*, Paris, Classiques Garnier numérique, tome 1, 2012 et tome 2, 2018.

³⁸ Ce portrait est largement dépeint par Cassius qui multiplie les anecdotes révélant la faiblesse physique de César (I.ii.100-131).

³⁹ Voir III.2.230-233 et III.2.236-241.

⁴⁰ La seule filiation dont il est question pour Brutus est celle avec Lucius Junius Brutus, qui chassa les rois de Rome : « There was a Brutus once that would have brooked / Th'eternal devil to keep his state in Rome / As easily as a king » (I.ii.159-161).

lettre, et cela avant qu'Antoine ne pousse le peuple à la révolte en lui apprenant que le meurtre de César est doublé d'un parricide. Tandis que la pièce anglaise s'organise autour de la mort de Caesar et de ses conséquences, la tragédie de Voltaire se noue autour du conflit politique et familial qui oppose César et Brutus, ce qui justifie son traitement en trois actes. L'ombre du parricide plane ainsi sur l'ensemble de la pièce, dont l'intérêt naît de l'attente du passage à l'acte horrible, de la transgression du tabou : Brutus, apprenant qu'il est le fils de César, se résoudra-t-il à l'horreur du parricide ?

Brutus, républicain farouche et monstre parricide

Après avoir fait représenter un infanticide dans sa tragédie *Brutus* en 1730, Voltaire explore selon une nouvelle configuration la rencontre entre la tragédie familiale, conforme aux préceptes aristotéliens, et les idéaux républicains.

Le souvenir de Lucius Junius Brutus, fondateur de la République romaine, est convoqué dans *La Mort de César* où Brutus, seul sur scène au début de l'acte II, s'adresse à son ancêtre : « Et toi, vengeur des lois, toi mon sang, toi Brutus ! » (II, 2, v. 22). Marcus Junius Brutus, promu fils de César dans la tragédie voltairienne, se veut ainsi le digne héritier de son ancêtre républicain en se conformant à un idéal politique qui, dès le début de la tragédie, est présenté par Antoine comme excessif :

Je connais sa fermeté farouche :
La secte dont il est n'admet rien qui la touche.
Cette secte intraitable, et qui fait vanité
D'endurcir les esprits contre l'humanité,
Qui dompte et foule aux pieds la nature irritée,
Parle seule à Brutus, et seule est écoutée.
(I, 1, v. 129-134)

Sectaire, le républicanisme confinerait ainsi au fanatisme et conduirait ses adeptes à renier les lois de la nature et de l'humanité. Cet intégrisme politique s'exprime dans toute sa violence lorsque les conjurés assemblés font le serment, non seulement de tuer César, mais aussi « d'exterminer / Quiconque ainsi que lui prétendra gouverner : / Fussent nos propres fils, nos frères, ou nos pères » (II, 4, v. 197-199). L'engagement des républicains transgresse ainsi en puissance, dès son origine, le tabou du parricide. De plus, s'écartant une nouvelle fois du modèle shakespearien, qui présente Cassius comme l'artisan principal de la révolte tandis que Brutus n'était qu'un conjuré parmi d'autres, Voltaire fait de ce personnage l'âme du complot, l'orchestrateur du tyrannicide. La révélation de sa filiation avec César paraît alors d'autant plus monstrueuse et fait frémir jusqu'aux conjurés⁴¹.

Répondant aux vœux de César qui espérait qu'une affection naturelle ferait fléchir l'intégrisme républicain de Brutus une fois leur parenté connue (« La nature, le sang, mes bienfaits, tes avis, / Le devoir, l'intérêt, tout me rendra mon fils », I, 1, v. 127-128), le dramaturge ménage une évolution du personnage de Brutus, qui montre finalement une âme sensible, dont ses larmes sont la manifestation physique, comme il l'avoue aux conjurés à l'acte III :

⁴¹ « Je vais t'épouvanter par ce secret affreux. / Je dois sa mort à Rome, à vous, à nos neveux, / Au bonheur des mortels ; et j'avais choisi l'heure, / Le lieu, le bras, l'instant où Rome veut qu'il meure / L'honneur du premier coup à mes mains est remis ; / Tout est prêt. Apprenez que Brutus est son fils » (III, 2, v. 27-32).

Eh bien, à vos regards mon âme est dévoilée ;
Lisez-y les horreurs dont elle est accablée.
Je ne vous cèle rien, ce cœur s'est ébranlé ;
De mes stoïques yeux des larmes ont coulé.
(III, 2, v. 97-100)

Cet attendrissement involontaire ne conduit cependant pas Brutus à renier son serment de tuer le tyran au nom de la défense de la République, ce tyran fût-il son propre père. Conscient de l'ignominie morale à laquelle il se trouve réduit, Brutus ressasse dans cette tirade l'horreur de sa situation : « D'horreur et de pitié mes esprits déchirés » (III, 3, v. 107) ; « J'embrasse avec horreur une vertu cruelle » (III, 3, v. 117) ; « Que cette grande action / Soit un objet d'horreur ou d'admiration » (III, 3, v. 128). L'horreur doit donc ici s'entendre comme un violent sentiment d'aversion morale, de dégoût, que l'on peut opposer à l'admiration que le héros tragique est censé susciter dans la tragédie classique. Néanmoins, les réticences de Brutus qui, par amour filial, tente dans la scène suivante de convaincre César de renoncer au trône, doivent émouvoir les spectateurs et atténuer la condamnation morale univoque du personnage⁴². En mettant ainsi l'accent sur le drame familial au cœur de la tragédie politique, Voltaire exploite un double effet dramatique propre à toucher le public parisien de son temps : l'horreur et la pitié.

« Les esprits déchirés d'horreur et de pitié »

La dramaturgie voltairienne cherche ainsi à faire frémir les spectateurs, à provoquer leur indignation face à l'action horrible de Brutus, face à son intégrisme politique, que l'on perçoit dans les scènes de confrontation avec son père. La scène de reconnaissance en elle-même, qui intervient à l'acte II, scène 5, joue ainsi sur une tension dramatique qui naît de la rencontre de deux personnages antagonistes. Au début de cet échange, César apparaît comme une figure de père tendre et généreux, face à Brutus, inflexible et excessif. Mais devant le rejet que lui oppose son fils, César s'emporte à son tour, passant d'un jeu pathétique à une fureur terrible :

CESAR. Tu n'oses me nommer du tendre nom de père ?
BRUTUS. Si tu l'es, je te fais une unique prière.
CESAR. Parle. En te l'accordant, je croirai tout gagner.
BRUTUS. Fais-moi mourir sur l'heure, ou cesse de régner.
CESAR. Ah ! barbare ennemi, tigre que je caresse !
Ah ! cœur dénaturé qu'endurcit ma tendresse !
Va, tu n'es plus mon fils. Va, cruel citoyen,
Mon cœur désespéré prend l'exemple du tien ;
(II, 5, v. 271-275)

Le contraste entre la tendresse paternelle qui s'exprime dans les premiers vers et l'emportement final de César doit tour à tour attendrir et faire frémir le public. L'horreur naît ici de la tension dramatique extrême qui caractérise les scènes de confrontation dans cette tragédie de la filiation.

On remarque cependant une évolution entre cette scène de révélation et la dernière confrontation entre père et fils, puisque c'est cette fois Brutus qui a recours au registre pathétique, dans un dernier effort pour tenter de convaincre César de renoncer à ses

⁴² Il peut être intéressant de signaler que lorsque la pièce sera reprise pour être jouée pendant la période révolutionnaire, l'interprétation de ce parricide sera totalement renversée au nom de l'idéal républicain. Voir l'article que consacre à ce sujet Éva Bellot : « Petits meurtres en famille : la question du parricide dans la tragédie de la Révolution », dans *Relations familiales entre générations dans le théâtre européen (1750-1850)*, dir. Françoise Le Borgne et Fanny Platelle, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, p. 319-332.

prétentions au trône. Abandonnant la rigueur du maintien républicain, il va jusqu'à se jeter aux genoux de son père pour l'implorer de ne pas se rendre devant le sénat, « au nom d'un fils qui frémit et qui [l]'aime » (III, 4, v. 214). Mais il rencontre un refus obstiné de César : « Rome doit obéir quand César a voulu » (III, 4, v. 220).

Cette sentence n'est pas sans rappeler l'hubris qui caractérise Caesar dans la pièce de Shakespeare où, aux présages qui annoncent sa mort, Caesar répond avec orgueil et confiance :

Caesar shall forth. The things that threatened me
Ne'er looked but on my back. When they shall see
The face of Caesar, they are vanished
(II.ii.10-12)

Le tyran montre ici la même arrogance, alors que Brutus, tout comme le public, sait que ses meurtriers l'attendent en coulisse. La tension est alors à son comble, l'horreur devient palpable à mesure que l'homicide approche. La fin de cette scène est ainsi terrible mais aussi pathétique : alors que César s'apprête à sortir de scène, les pleurs de Brutus le retiennent.

CESAR. Eh, quoi ! d'où viennent tes alarmes ?
Demeure encor[e], mon fils. Quoi ! tu verses des larmes !
Quoi ! Brutus peut pleurer ! Est-ce d'avoir un roi ?
Pleures-tu les Romains ?
BRUTUS. Je ne pleure que toi.
Adieu, te dis-je.
(III, 4, v. 221-224)

L'horreur, en dernière instance, tient peut-être moins à l'action moralement condamnable de Brutus, qu'à la situation dramatique inextricable où se trouvent les personnages en raison de leurs attachements politiques contradictoires. L'entêtement de César à contrevenir aux mœurs romaines peut en effet paraître aussi discutable que le fanatisme républicain de Brutus. Cette dimension critique de toute forme d'intégrisme demeure cependant sous-jacente. Elle ne se perçoit que dans l'après-coup d'une représentation qui vise à ébranler le spectateur par des effets scéniques poussés à leur paroxysme : effets pathétiques qui se traduisent par des larmes, effets terribles qui se manifestent dans ces scènes de tension extrême, effets horribles enfin qui naissent de la rencontre des intérêts politiques et de l'intrigue familiale, pour faire de la question de l'héritage, et de son rejet, un enjeu tragique.

Conclusion

Cette thématization de l'héritage se retrouve de façon plus diffuse chez Shakespeare. La filiation Brutus-Caesar n'existe pas dans sa tragédie, de sorte qu'idéologie politique et lien familial ne sont pas mis en tension. La question de l'héritage politique est néanmoins posée, avec angoisse, de manière sous-jacente. En effet, après la mort du tyran, point culminant de l'horreur scénique et discursive, les deux derniers actes de Shakespeare ne résolvent pas le trouble politique, dès lors qu'aucun régime apaisé ne succède à Caesar⁴³. L'horreur laisse ainsi place à l'angoisse d'une succession incertaine, angoisse qui résonne au moment où la

⁴³ Il faut d'ailleurs attendre une pièce ultérieure, *Antony and Cleopatra* (1606), pour que l'ordre revienne à Rome après une nouvelle période de trouble politique, où les Triumvirs Mark Antony, Lepidus et Octavius Caesar se déchirent.

pièce est jouée, puisque l'absence d'héritier direct pour succéder à Élisabeth I^{ère} au trône d'Angleterre suscite à l'époque de vives inquiétudes.

L'étude comparative de ces deux pièces, s'inspirant d'un même épisode antique, met ainsi en lumière des enjeux politiques propres à chaque époque. Mais cette analyse permet également de relever des stratégies dramaturgiques différentes. Dans le cas de Shakespeare, il s'agit d'inaugurer en grande pompe le Globe et de surpasser, par le spectaculaire ménagé par l'horreur, les autres adaptations contemporaines de ce même épisode. Dans le cas de Voltaire, il s'agit de redynamiser le théâtre français, sclérosé par l'héritage classique et notamment la « règle de bienséance », dont il remettait déjà en question le bien-fondé en 1731, dans son « Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke » précédemment cité :

[S]i les Grecs et vous, vous passez les bornes de la bienséance, et si surtout les Anglais ont donné des spectacles effroyables, voulant en donner de terribles ; nous autres Français, aussi scrupuleux que vous avez été téméraires, nous nous arrêtons trop, de peur de nous emporter, et quelquefois nous n'arrivons pas au tragique, dans la crainte d'en passer les bornes⁴⁴.

Voltaire tente ainsi d'opérer une rencontre fructueuse entre une esthétique héritée, à bout de souffle, et une influence anglaise dont le dynamisme le fascine, pour enrichir la scène française, comme il le revendique dans sa correspondance lorsqu'il justifie ainsi les hardiesses qu'il s'est autorisées dans *La Mort de César* : « Il me semble que c'est enrichir la république des lettres, que de faire connaître le goût de ses voisins⁴⁵ ».

Ouvrages cités

- BATES, Alan B., *Emblematic Monsters : Unnatural Conceptions and Deformed Births in Early Modern Europe*, Amsterdam, Rodopi, 2005.
- BELLOT, Éva, « Petits meurtres en famille : la question du parricide dans la tragédie de la Révolution », *Relations familiales entre générations dans le théâtre européen (1750-1850)*, dir. Françoise Le Borgne et Fanny Platelle, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, p. 319-332.
- CEARD, Jean, *La Nature et ses prodiges : L'insolite au XVI^e siècle*, Genève, Droz, 1996.
- CHAMBERS, Edmund K., *William Shakespeare : A Study of Facts and Problems*, Oxford, Clarendon Press, 1930.
- CHARRY, Brinda, *The Arden Guide to Renaissance Drama : An Introduction with Primary Sources*, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2017.
- CREBILLON, *Théâtre complet*, éd. Magali Soulatges, Paris, Classiques Garnier numérique, tome 1, 2012 et tome 2, 2018.
- DASTON, Lorraine, et Katharine Park, *Wonders and the Order of Nature, 1150-1750*, New York, Zone Books, 1998.
- DUGAN, Holly, « "As Dirty as Smithfield and as Stinking Every Whit" : The Smell of the Hope Theater », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 195-213.

⁴⁴OCV, vol.5, p. 172.

⁴⁵Voltaire à l'abbé Asselin, 24 octobre 1735, D931.

- FURETIERE, Antoine, *Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts [...]*, La Haye, Arnout et Reinier Leers, 1690, 3 vol.
- , *Dictionnaire universel [...]*, nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée par M. Brutel de la Rivière, La Haye, Huson, 1727, 4 vol.
- HONIGMANN, E. A. J., « Shakespeare's Plutarch », *Shakespeare Quarterly*, vol.10, n°1, 1959, p. 25-33.
- JONES, Gwilym, « Storm Effects in Shakespeare », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 33-50.
- MARTINDALE, Charles, et Albert B. Taylor, dir., *Shakespeare and the Classics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- MARTINEZ, Marc, « Le théâtre à Londres pendant les saisons 1726-1727 et 1727-1728 », *Revue Voltaire*, 15, 2015, p. 171-187.
- MUIR, Kenneth, *Shakespeare's Sources*, New York, Routledge, 2005.
- PLUTARQUE, *Shakespeare's Plutarch : the lives of Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius, and Coriolanus in the translation of Sir Thomas North*, traduit par Thomas North, éd. Terence J.B. Spencer, Harmondsworth, Penguin Books, 1964.
- SHAKESPEARE, William, *Julius Caesar*, éd. Martin Spevack, Cambridge, The New Cambridge Shakespeare, 1996.
- , *The Works of Mr. William Shakespeare. Volume the fifth*, corrigé et augmenté par N. Rowe, Londres, Jacob Tonson, 1709.
- STEVENS, Andrea, « Cosmetic Transformations », dans *Shakespeare's Theatre and the Effects of Performance*, dir. Farah Karim-Cooper et Tiffany Stern, Londres, Bloomsbury Arden Shakespeare, 2014, p. 94-117.
- VOLTAIRE, *Brutus*, éd. John Renwick, *Œuvres complètes de Voltaire*, vol.5, Oxford, Voltaire Foundation, 1998.
- , *Correspondence and related documents*, éd. Theodore Besterman, OCV, t. 85-135, 1968-1977.
- , *Lettres philosophiques*, éd. Olivier Ferret et Antony Mckenna, Paris, Classiques Garnier, 2010.
- , *La Mort de César, tragédie de M. de Voltaire*, Amsterdam, 1735.
- , *La Mort de César*, éd. D.J. Fletcher, OCV, vol 8, Oxford, Voltaire Foundation, 1988.
- , *Œuvres de M. de Voltaire. Tome 3. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée avec des figures en taille-douce*, Amsterdam, Etienne Ledet et Cie, 1738.
- , *Zaire*, éd. Eva Jacobs, OCV, vol.8, Oxford, Voltaire Foundation, 1988.

Racist Insult and Non-Traditional Casting in Peter Sellars's *The Merchant of Venice* (1994) and *Othello* (2009)

Nora GALLAND
Université Côte d'Azur, CTCL UPR 6307

For Douglas Lanier, "[t]hroughout much of the twentieth century, the dominant preoccupation of academic Shakespearians was to establish and preserve an 'authentic' Shakespeare text."¹ Adapting Shakespeare raises the question of the relationship between performance and the playtext. Lanier insists on the fact that there is not one legitimate way of reading a text to adapt it for the stage. A performance should not solely depend on the authority of the playtext, for it has its own authority.

The "real" Shakespeare does not exist, and an adaptation cannot be expected to remain true to an idea with no reality. There is no such thing as a faithful adaptation insofar as there are many ways for an adaptation to interrogate the text. Lanier invites us not to rely on the authority of the source text: "How then to reconceptualize Shakespearean adaptation post-fidelity?"² In so doing, Lanier develops his concept of "Shakespearean rhizomatics" from Deleuze and Guattari's philosophical notion of "rhizome," thereby focusing on the action of "becoming" rather than "being":

To think rhizomatically about the Shakespearean text is to foreground its fundamentally adaptational nature — as a version of prior narratives, as a script necessarily imbricated in performance processes, as a text ever in transit between manuscript, theatrical and print cultures, as a work dependent upon its latter-day producers for its continued life.³

Shakespeare's plays should not be regarded as a static work of the past to which one should remain faithful. His work is truly unstable and dynamic, for Shakespeare is "a mutable and mutating signifier."⁴

Peter Sellars is an American director whose dramaturgy is a good case in point to illustrate Lanier's Shakespearean rhizomatics. In his productions of *The Merchant of Venice* (1994) at the Goodman Theatre (Chicago) and *Othello* (2009) at The Public Theater (New-York), the emphasis is laid on the director's creative process, which makes his productions dynamic works of art; different from the playtext, they are neither superior nor inferior to it. The text is not regarded as having an already defined meaning, but as a work in progress. For Sellars, an adaptation is a *becoming*-text and not a *being*-text.

These productions of plays, which are often referred to as the main Shakespearean "race plays," deal extensively with the complexity of racial dynamics. Because race remains a very controversial issue, the audience's expectations are numerous, and sometimes contradictory. In both performances, Sellars decided to work with the LABYRINTH theatre company to break expectations about the representation of race on stage. The company was founded in 1992 as the Latino Actors Base and was renamed LABYRINTH in 1994 when

¹ Douglas Lanier, "Shakespearean Rhizomatics: Adaptation, Ethics, Value," in *Shakespeare and the Ethics of Appropriation*, eds. Alexa Huang and Elizabeth Rivlin, New-York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 21-40, p. 21.

² D. Lanier, "Shakespearean Rhizomatics...", p. 27.

³ D. Lanier, "Shakespearean Rhizomatics...", p. 29.

⁴ Alexa Huang, et al., "Introduction", in *Shakespeare and the Ethics of Appropriation*, eds. Alexa Huang and Elizabeth Rivlin, New-York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 1-20, p. 8.

Philip Seymour Hoffman joined the company. The main priority of this company is to promote diverse theatre artists and performers by supporting inclusive casting practices that aim to expand the boundaries of mainstream theatre for actors from ethnic and racial minorities.

Choosing a non-traditional cast is a way to change the racial dynamics on stage, but also to interpret scenes of racist insults differently. Racist insults include the use of offensive words and abusive symbols, a humiliating situation, or even a pejorative portrait, with an explicit or implicit racial connotation. This article explores the effect of non-traditional casting on the performance of race, particularly in racist insult scenes. Is the relationship between the abuser and the abused the same with a multiracial cast? Does the insult have the same meaning? What does it say about race? Does it change the meaning of the play?

The dynamite effect of a non-traditional casting for a classical play: the performance of race

Casting is closely linked to biopolitics insofar as it amounts to picking up actors that already “tell a story.” Choosing an actor for a specific role is a complex process that demands an awareness of the extent to which a body is always “scripted” by society. Race, like gender, is a prism through which we see a body, and a criterion with which we identify and categorize an individual. Whether we want it or not, we cannot ignore the racial markers physical traits convey. Indeed, color-blind casting is but a fantasy relying on the naive idea that one can be blind to race. One cannot *not* see race, for we have been conditioned by society to identify bodies through that lens – among other criteria. Turning a blind eye on race when it comes to casting implies to turn a deaf ear to white supremacy and systemic racism⁵. Color-conscious casting advocates another way of looking at race on stage. It relies on the idea that all bodies are racialized – white and non-white bodies alike. Race does not limit itself to the racial difference of non-white bodies, it also involves whiteness. Casting a white actor is as much engaging with race than casting a non-white actor. We see race on stage no matter *who* is on stage.

In the theatre, there are different ways to understand casting and race. Non-traditional or color-conscious casting refers to forms of casting that gained momentum in 1986 with the foundation of the Non-Traditional Casting Project (NTCP). This activist group was co-created by Harry Newman and Clinton Turner to support diversity in theatres, arguing in favor of racial and ethnic minorities, it being women or differently-abled people:

[T]hese new forms of casting were designed to dislodge established modes of perceiving and patterns of thinking, it is not surprising that their initiation has been accompanied by disagreement, both acrimonious and productive.⁶

Casting thus started to be increasingly seen as a political act.

In his productions of *Othello* and *The Merchant of Venice*, Peter Sellars chose to have a conceptual casting “to give the play greater resonance.”⁷ With an all-white cast, white supremacy is somehow made invisible on stage by being made obvious – a choice that, intentionally or not, contributes to promoting and giving credit to systemic racism:

⁵ A concept defined as a “centuries-old oppression” in Joe Feagin, *Systemic Racism: A Theory of Oppression*, New-York, Routledge, 2006, p. xii.

⁶ Angela C. Pao, *No Safe Spaces: Re-casting Race, Ethnicity, and Nationality in American Theater*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2010, p. 2.

⁷ A. C. Pao, *No Safe Spaces...*, p. 4.

According to Sellars [...] one of the enormous benefits of theatre, and in fact of its central purposes, is its ability to challenge the 'totalizing gaze of white supremacy.' [...] Known for this non-traditional approach to casting, Sellars has consistently employed colour-conscious techniques, thereby asking his audiences to notice, comment and debate the significance of race, colour and ethnicity onstage.⁸

Indeed, Sellars challenges what he considers as white supremacy with his color-conscious cast. He reminds his audience of the weight of white supremacy through the diversity of his cast. Sellars appears to use casting as a racializing process that does play an explicit role on stage in the actors' performance of race: "Sellars settled firmly with color-conscious casting, always assuming that the colour, race, ethnicity and ability of his actors will and should impart semiotic meaning(s) for the audience."⁹ Because the characters' and the performers' bodies tell a story about race, Sellars makes the most of it. Adopting the strategy of a non-traditional casting offers a new perspective to the spectators who are invited to break their expectations.

Both *Othello* and *The Merchant of Venice* are plays that address extensively the issue of race. They deal with an early modern idea of race that has its own specificities. Indeed, race is not static and limited to its modern, scientific form, that is "[a] racism which does not have the pseudo-biological concept of race as its main driving force has always existed [...]."¹⁰ Race thus has a past and a present – the concepts of race, ethnicity and culture are constantly evolving and changing through time. Adopting a diachronic approach, Sellars draws parallels between the racism in Shakespeare's plays and that of contemporary America.

Both plays explore, although not exclusively, racial difference through the construction of blackness and Jewishness. Sellars connects Othello's blackness to John Ortiz's Latino ethnicity, and he links Shylock's Jewishness to Paul Butler's blackness:

By inviting black actors to take the roles of the Jews, Asian actors to play Portia and her court, and Latinos to play the Venetians, I can begin to touch the texture of life in contemporary America, and the metaphor and the reality of anti-Semitism is extended to include parallel struggles and their related issues.¹¹

Sellars navigates through the past and the present forms of race through casting.

His color-conscious cast suggests a presentist interpretation of the play, for it speaks to the contemporary American audience, through references to recent events. The way in which one contemplates an early modern text translates a relationship to the past, and presentism is a way to understand the past through the present. The racial dynamics of early modern texts is understood through the prism of the present: "[W]e need urgently to recognise the permanence of the present's role in all our dealings with the past. We cannot make contact with a past unshaped by our own concerns."¹²

As his casting policies show, Sellars interprets Shakespeare's texts through the present. With his *Othello*, the director tackles the racism targeting the Latino community by assigning the role of the eponymous character to Ortiz. Linking up immigration and

⁸ Ayanna Thompson, *Shakespeare in the Theatre: Peter Sellars*, London, Bloomsbury, 2018, p. 69.

⁹ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. 80.

¹⁰ Étienne Balibar, "1: Is there a 'Neo-Racism'?" in *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*, eds. Étienne Balibar and Immanuel Maurice Wallerstein, London, New-York, Verso, 1991, p. 17-29, p. 23.

¹¹ Richard Pettengill, "Peter Sellars's *Merchant of Venice*: A Retrospective Critique of Process," *Theatre Research International*, vol. 31, n°3, 2006, p. 289-314, p. 299-300.

¹² Hugh Grady and Terence Hawkes, "Introduction: Presenting Presentism," in *Presentist Shakespeares*, eds. Hugh Grady and Terence Hawkes, London, Routledge, 2007, p. 1-5, p. 3.

criminality, Sellars may have aimed to stage neoracism, a notion Étienne Balibar describes as follows:

[A] racism whose dominant theme is not biological heredity but the insurmountability of cultural differences, a racism which, at first sight, does not postulate the superiority of certain groups or peoples in relation to others, but 'only' the harmfulness of abolishing frontiers, the incompatibility of life-styles and traditions.¹³

Casting enables Sellars to open up the question of race, spark debates and challenge the audience's assumptions about race. In his adaptation, he takes into account the "cultural moment" of his time, for "a performance is not a self-contained entity," as Kate Flaherty points out.¹⁴ In his production of *The Merchant of Venice*, Sellars pays heed to the "black American rage"¹⁵ by responding to the systemic and institutional racism targeting the black community. According to Thompson, this type of racism has led to "the recent horrors of the Rodney King beating, the police officers' acquittals and the subsequent widespread racial uprising in Los Angeles," but it "also anticipated the Black Lives Matter era of the early twenty-first century, when activists organized to fight systemic racism and the killing of innocent black Americans."¹⁶

***The Merchant of Venice* set in post-Rodney King America: "mooring" the Jew, or correlating/connecting the experience of Jews and African-Americans**

In his performance of *The Merchant of Venice*, Sellars draws a series of parallels between Shakespeare's play and 1990s America. The scene takes place in Los Angeles at the time of the race riots of 1992 – an aftermath of the 1991 Rodney King beating. Shylock (Paul Butler) gets abused repeatedly throughout the play, and he ends up being found guilty at trial while he initially was the plaintiff. Likewise, Rodney King was humiliated, verbally abused, and physically injured by racist police officers. In both cases, the emphasis was laid on the abused – Rodney/Shylock – to make it look like the latter deserved to be the recipient of racist insults. On stage, Sellars seems to be willing to right the wrong and draw the spectator's attention to the abuser. He is "mooring" the Jew through Butler's black body; in other words, having an African-American actor perform the role Shylock, the Jew, Sellars intertwines, not to say merges, the experience of Rodney and Shylock. Besides, the director may not have been ignorant of the fact that Paul Butler had previously been assigned the leading role of *Othello* by Barbara Gaines (the Shakespeare Repertory Company of Chicago, 1995). Butler's previous role may have had an impact on the way in which the spectators perceived his performance in Sellars's *The Merchant of Venice*: the "mooring" of the Jew is all the more efficient and striking when one is attentive to Butler's career background. Shylock is therefore connected to the fate of Rodney King, who is symbolically turned into an actor of the cast on stage.

At the end of the first act, Antonio (Gino Silva), a Latino merchant, and Shylock, a black Jew, are discussing the contract that will bind them. As Shylock leaves the stage, footage is being broadcast on the screens of the TV sets laid out on stage. It is a mute video clip, a few minutes long, linking Shylock and Rodney King — and with them the Jewish and the African American communities. Through the footage of the video, the issue at stake is to make the audience aware of the intended superimposition effect linking the early modern Jew and

¹³ Étienne Balibar, "1: Is there a 'Neo-Racism'?" p. 21.

¹⁴ Kate Flaherty, *Ours As We Play It: Australia Plays Shakespeare*, Crawley, W.A, UWA Publishing, 2011, p. 8.

¹⁵ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. xv.

¹⁶ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. xvi.

the contemporary African American of the 1990s in a scene of racist insult. Sellars chose to resort to such a device to emphasize the presence of the abused figure on stage by making it complex and somewhat polyphonic.

In the video, a security guard standing in front of the Bank of America's main entrance can be seen. As Shylock leaves the stage, a specific sign on the door of the bank reading "No pets allowed" is displayed. We may infer that this sign is actually a visual racist insult that has targeted both black and Jewish people for a long time. Such racist signs are meant to imply tacitly, or sometimes with an explicit mention, an assimilation between dogs and black or Jewish people. The symbolic insult of the racist sign leads the spectator to make this connection and to fill in the blanks left by Sellars. The audience is then expected to focus on the abused figure.

During the trial scene, as the Venetian characters – played by Asian actors – attack Shylock, footage is also shown on the TV sets that are on stage. For this specific scene, the screens are put in the foreground while the trial is happening in the background. The placing of the screens on stage contributes to framing the trial scene by making it less accessible and direct for the audience. The abuser's video clip is broadcast: an implicit link is made between the Ku Klux Klan figures who appear in the video, and the abusers on stage – the audience is expected to see the former in the latter by an effect of remanence.

It is worth noticing that this recorded footage is of poor quality. This was intended by Sellars insofar as it was a way to marginalize and undermine the virtual presence of the Ku Klux Klan members on stage. Both the Venetian Catholic abusers of the trial scene, as well as the images of the Ku Klux Klan members, are contained by the screens of the TV sets — either framed inside them or outside. Thus, the space granted to such characters on stage is limited: the Venetian Catholic abusers of the trial scene are not made to sound decent and civilized, but they are depicted as obsessed with an inconsistent fantasy feeding the urge to use racist insults. In a nutshell, Sellars managed to shift the focus from the abuser to the abused by giving the abusers a very limited space on stage to restrain them — and as a consequence, to showcase the insulting effect of the offensive words.

This containment strategy enables the spectator to focus on the vulnerability of the abused. For instance, when Antonio starts vituperating against Shylock as the latter leaves the stage, a close-up of his face is shown on the screens. Shylock stares at the camera and so at the audience, through the screen which is high enough to hide Antonio's face. As he starts insulting Shylock, the audience can see Shylock's face instead of Antonio's. Again, with this example, the abuser is contained and framed by the screen, therefore putting the emphasis on the abused. Through the camera, Shylock and the audience have a visual contact which creates a certain intimacy between them thanks to the close-up view.

Sellars resorts to the same stagecraft technique when Morocco utters the line: "Mislike me not for my complexion" (II.i.1.2). All the actors are filmed one by one, and the spectator can see a close-up of their faces as they repeat the line. This video clip is quite symbolic, for at this very moment, the color-conscious cast becomes truly meaningful. This face-to-face and intimate experience between the abused and the spectator creates a bond that seeks to prevent the audience from adopting the viewpoint of the abuser in the play.

***Othello* set in post-Obama America: “unmooring the Moor”¹⁷ to show the evolution from protoracism to neoracism**

If in his production of *The Merchant of Venice*, Sellars wanted to contain the abusers in a limited space in which he could undermine them as he put forward the abused figure; in his adaptation of *Othello*, there is a paradigm shift. The emphasis is not on the abused but on the abuser: the latter, and *not* the former, is shown to be the true source of the insult.

Sellars is aware of the audience’s expectations as regards the performance of Othello. He knows that the spectators’ expectations are partly based on the recurrent racist insults addressed to Othello, in particular in the first act, such as “old black ram” (I.i.87), “Barbary horse” (I.i.111), or “lascivious Moor” (I.i.124). We may infer that Sellars resorts to a Latino Othello (John Ortiz) in order to transcend the traditional racial profiling tied to the play, and to introduce new racial stereotypes.

The director is convinced that the 2009 election of Barack Obama as president of the United States did not make systemic racism disappear, which is what he precisely shows on stage:

[T]he production upended many long-held assumptions about Othello. First, that Othello needs to be the only person of colour, or at the very least one of only two or three, in order to explain both the society’s racism and Othello’s own self-loathing.¹⁸

By changing the context of the play through the modern setting and Ortiz’s corporeality, Sellars intends to manipulate the spectators’ perception of Othello by awakening their latent racism, and thus puts them to the test. We could argue that Sellars wishes to break Othello free from his blackness to show that he is not defined by the racist insults thrown at him throughout the play. As he himself explained in an interview,

[t]he Obama era has thrust the world into a new search for language to describe race and relationships. Does this new language reflect a power shift or a shift in perception? Are those related? [...] Can we make a production of *Othello* that sheds the trappings of our forebears’ racial hierarchies and assumptions and that addresses the realities and the possibilities of the Obama generation in a new century? [...] With John Ortiz I wanted to move the signs of blackness away from the role.¹⁹

By “unmooring” the Moor, Sellars seems to agree with Hugh Quarshie who disapproves of African-American actors performing as Othello for the same reason:

[I]f a black actor plays Othello does he not risk making racial stereotypes seem legitimate and even true? Of all the parts in the canon, perhaps Othello is the one which should definitely not be played by a black actor.²⁰

Even if Ortiz’s body is still racialized, his non-being black creates a tension with the racist insults thrown at him. With his oddity, we may infer that Sellars wanted to engage the spectators to interrogate their own assumptions about race, instead of having a meaning made explicit for them. However, many people left the theatre early, being undoubtedly upset by the new racial dynamic created by the non-traditional casting:

¹⁷ Ayanna Thompson, “Unmooring the Moor: Researching and Teaching on YouTube,” *Shakespeare Quarterly*, vol. 61, n°3, 2010, p. 337-356.

¹⁸ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. 84.

¹⁹ Interview of Peter Sellars, The Public Theater, “OTHELLO Preview Video,” 8 September 2009, YouTube, URL : https://www.youtube.com/watch?v=ppzngrEMgoY&ab_channel=PublicTheaterNY, accessed 3 January 2022.

²⁰ Quoted in Ayanna Thompson, “The Blackfaced Bard: Returning to Shakespeare or Leaving Him?” *Shakespeare Bulletin* “Shakespeare, Race, and Performance,” vol. 27, n°3, 2009, p. 437-456, p. 442.

Audiences were highly reluctant to accept his invitation to have more complex dialogues about race, sex, power, multiculturalism, multiracialism, older cultural-historical legacies and newer socio-cultural formations. By and large audiences and critics wanted to retreat to a narrative form that was simpler to understand, digest and regurgitate.²¹

In his performance of *Othello*, Sellars reminds his spectators of the real source of the racist insult – the abuser, and not the abused. In the first act of the play, Brabantio's intervention sheds light on Sellars's redefinition of the insult as a racist fantasy of the abuser – and not as a true statement on the abused. Brabantio does not physically appear on stage, but he is reduced to a disembodied voice coming out of Iago's phone. Indeed, Iago (Philip Seymour Hoffman) wakes up Brabantio by ringing him up and then puts him on speaker for Roderigo and the spectator to hear. His voice is barely audible and sounds like a whisper. Moreover, it is fragmented because of the phone's bad reception. Brabantio's racist insults against Othello are thus shown as inconsistent and foolish through this staging.

With this scene, Sellars does not only undermine Brabantio's insults thrown at Othello, but everything that Brabantio may stand for – i.e., white supremacy and systemic racism. Through Brabantio's intervention, Sellars denies the legitimacy of the racist insults and denounces them as the product of the abuser's delusions — and not as the truth. Moreover, Sellars made sure to have the lead characters played by actors of color, with the Duke played by Gaius Charles, and Saidah Arrika Ekulona performing the governor of Cyprus. The presence of these black bodies on stage, standing for figures of authority, is not enough to prevent Brabantio's racist insults against Othello, which shows that racism can exist even if people of color are in charge in our society.

Conclusion

With his *Othello* and *The Merchant of Venice*, Peter Sellars manages to stage a diachronic delineation of race by changing the scope of racist insults with a non-traditional casting. His appropriations of Shakespeare's plays are iconoclastic and willingly controversial in so far as the aim of the director is to raise questions about race to help the audience shake off their prejudice and implicit bias:

I don't see my work as the imposition of a single point of view around the material: it's really the opposite. It's always a conversation. I am not interested in a single viewpoint. Master productions where you solve all the problems just aren't interesting to me. I'm not interested in solving problems. I can no longer accept a master narrative. In my productions, you cannot say that this is Peter Sellars' viewpoint on this or on that topic. For me, it's all about dialogue, about inviting all these different people into a room to see what kind of conversation we have. Theatre is about having a conversation that society is having. And communication has to be reciprocal. It has to go in two directions.²²

Through his cast, he establishes a dialogue between past and present, namely the early modern period and contemporary America, so as to engage the spectators in the meaning-making process and to create dynamic productions adapted from a *becoming-text*.

²¹ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. 88.

²² Quoted in Maria Delgado, "Hidden Worlds: on artists and collaborators, Peter Sellars in conversation with Maria Delgado," in *Trans-Global Readings: Crossing Theatrical Boundaries*, ed. Caridad Svace, Manchester and New-York, Manchester University Press, 2003, p. 172-181, p. 174.

Sellars is “mooring” the Jew and “unmooring” the Moor to interrogate race through a color-conscious casting. It should be noted that his 2009 production of *Othello* bewildered the majority of the audience; many spectators left the theatre after the first interval. This reaction can be explained by Sellars’s unusual rendering of race in Shakespeare, as Ayanna Thompson notices:

[T]he production’s ‘parallel’ between American race relations and antisemitism proved particularly opaque, neither a rendering of Shakespeare nor a cogent representation of contemporary history. [...] [B]y casting African Americans as Jews, the specificity of antisemitism was blunted.²³

The polarizing effect these productions had on the spectators could be seen as a proof of the tricky process one experiences when truly questioning their assumptions about race. One might surmise that many people felt lost while attending Sellars’s productions because they were left to fend for themselves, with a performance that raised questions without giving ready-made answers.

Indeed, the dynamic appropriations of Shakespeare’s plays by Peter Sellars are a challenge for the audience: it is up to them to accept it, go through with it, and to deconstruct and defuse their own racial bias. However, a large number of spectators did not seem to understand that Sellars did not want to impose his point of view. Those spectators thus lost an opportunity to question their own ideas about race, which is unfortunate since this reassessment is more than necessary nowadays, as the issue of race keeps on feeding discriminations and confrontations.

Works Cited

- BALIBAR, Étienne, “1: Is there a ‘Neo-Racism?’” Étienne Balibar and Immanuel Maurice Wallerstein (eds.), *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*, London, New-York, Verso, 1991, p. 17-29.
- DELGADO Maria, “Hidden Worlds: on artists and collaborators, Peter Sellars in conversation with Maria Delgado,” Caridad Svich (ed.), *Trans-Global Readings: Crossing Theatrical Boundaries*, Manchester and New-York, Manchester University Press, 2003, p. 172-181.
- FEAGIN, Joe, *Systemic Racism: A Theory of Oppression*, New-York, Routledge, 2006.
- FLAHERTY, Kate, *Ours As We Play It: Australia Plays Shakespeare*, Crawley, W.A, UWA Publishing, 2011.
- GRADY, Hugh and Terence Hawkes (eds.), “Introduction: Presenting Presentism,” *Presentist Shakespeares*, London, Routledge, 2007, p. 1-5.
- LANIER, Douglas, “Shakespearean Rhizomatics: Adaptation, Ethics, Value,” Alexa Huang and Elizabeth Rivlin (eds.), *Shakespeare and the Ethics of Appropriation*, New-York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 21-40.
- “OTHELLO Preview Video,” 8 September 2019, *YouTube*, URL: https://www.youtube.com/watch?v=ppzngrEMgoY&ab_channel=PublicTheaterNY, accessed 3 January 2022.
- PAO, Angela C., *No Safe Spaces: Re-casting Race, Ethnicity, and Nationality in American Theater*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2010.
- PETTENGILL, Richard, “Peter Sellars’s Merchant of Venice: A Retrospective Critique of Process,” *Theatre Research International*, vol.31, n°3, 2006, p. 289-314.

²³ A. Thompson, *Shakespeare in the Theatre...*, p. 83.

- THOMPSON, Ayanna, "The Blackfaced Bard: Returning to Shakespeare or Leaving Him?" *Shakespeare Bulletin* "Shakespeare, Race, and Performance," vol.27, n°3, 2009, p. 437-456.
- , "Unmooring the Moor: Researching and Teaching on *YouTube*," *Shakespeare Quarterly*, vol.61, n°3, 2010, p. 337-356.
- , *Shakespeare in the Theatre: Peter Sellars*, London, Bloomsbury, 2018.

Héritage des romans *by a lady* : de l'école Burney à l'idéologie romantique

Lucy-Anne KATGELY
Université de Strasbourg, EA 2325 SEARCH

Quel gouffre semble nous séparer de l'époque où Miss Burney cancanait et bavassait dans un jupon à cerceaux en prenant le thé à Duke Street, et était la précieuse protégée de Johnson, Burke et Garrick¹ !

La description que le journaliste de *The Athenaeum* fait de Frances Burney à sa mort en 1840 met en scène l'écrivaine pétulante de ses débuts et semble dévoiler la facette de l'autrice qu'il estimait digne de passer à la postérité. Moins anodine qu'elle n'y paraît, la référence aux jupons et commérages fait écho au vocabulaire souvent condescendant que les critiques employaient dans leur évaluation des productions de romancières et trahit leur détermination à superposer la vie personnelle à la réputation littéraire². L'histoire de la réception de Burney est un témoignage éclairant de la fluidité du canon littéraire. Bien qu'elle fût reléguée à un statut d'autrice secondaire dans le courant du XX^e siècle après avoir connu une popularité prodigieuse de son vivant, Burney est aujourd'hui considérée comme un grand nom du roman anglais du XVIII^e siècle. Le rôle de la presse victorienne tout comme celui des institutions culturelles, essentielles à cette évolution, prouvent qu'elle ne fut jamais tout à fait oubliée³. *Evelina* est désormais fréquemment au programme à l'université et les *Burney studies* sont devenues un champ d'études à part entière, explorées par deux sociétés savantes. De manière plus symbolique, Burney fait partie des quelques 37 personnalités (dont huit autrices : Austen, les trois sœurs Brontë, Barrett-Browning, Gaskell et Eliot) honorées par un mémorial dans le Coin des Poètes de l'abbaye de Westminster depuis 2002, près de 120 ans après que la *Society of Arts* eut attribué à Burney la première plaque commémorative décernée à une femme.⁴

Le corpus qui retient notre attention est composé de romans signés *by a lady*, explicitement comparés à ceux de Burney par les critiques entre 1778 et 1820⁵. La formule pseudonymique se distingue à la fois d'un anonymat « pur » tel que le pratiqua Burney,

¹ « What a great gulph seems to separate us from the days when Miss Burney gossiped and prattled in a hoop petticoat at the tea parties in Duke Street, and was the petted and patronised of Johnson, Burke and Garrick! » éd. John Francis, *The Athenaeum*, vol.1, Londres, 1840, p. 37. Toutes les traductions de l'anglais sont assurées par l'autrice de l'article, sauf indication contraire.

² Les termes choisis ici rappellent ce que Spender écrit sur les verbes de discours associés au féminin : « [T]here are no terms for man talk that are equivalent to *chatter, natter, prattle, nag, bitch, whine* and, of course, *gossip*, and I am not so naive as to assume that this is because men do not engage in these activities ». Dale Spender, *Man-Made Language*, Londres, Pandora Press, 1990, p. 107.

³ Susan Civalé, « The Literary Afterlife of Frances Burney and the Victorian Periodical Press », *Victorian Periodicals Review*, vol.44, n°3, automne 2011, p. 258.

⁴ Dévoilée en 1885, la plaque est encore visible au 11 Bolton Street, à Londres.

⁵ Voir tableau en annexe (p. 49).

et d'un alias ou d'un faux nom propre⁶. Ce qu'elle permet d'identifier *a priori* est le genre de l'autrice, qui semble désigner ici un modèle ou une norme narrative. L'influence narrative de Burney sur ces romans *by a lady* fut en effet maintes fois soulignée. Les critiques contemporains parlèrent de romancières marchant dans les pas de Frances Burney et les qualifièrent d'imitatrices ou encore de disciples de l'école Burney, à tel point que les motifs identifiables d'un roman à l'autre formèrent une sorte de « marque de fabrique ». Lorsque les romans de Burney trouvèrent une meilleure place dans le canon littéraire, à la fin des années 1980, les romans *by a lady* restèrent dans l'obscurité. Néanmoins, reconnaître la classification opérée par les critiques ne revient pas à refuser à ces romans toute forme d'héritage. Celui-ci s'exprime simplement de manière moins flagrante que celui d'une autrice telle que Jane Austen, dont les romans firent l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques.

I. L'école Burney : triomphe et essoufflement

Même si l'évolution de la réputation et de l'héritage de Frances Burney n'est pas l'objet premier de notre réflexion, comme ce qui rassemble ces anonymes est l'appartenance à l'école Burney, il semble utile de la prendre en considération afin de déterminer à quel point la réception de ces romancières lui est liée, voire en est tributaire. Une recherche du vocabulaire associé à Burney dans les exemplaires numérisés de la *Monthly Review* (de 1778 à 1839) et de la *Critical Review* (de 1778 à 1817) permet de définir les années 1790 comme période charnière où le rayonnement de l'autrice sur les romancières anonymes semble faiblir⁷. En effet, seul un article portant sur un roman *by a lady*, *Geraldine, or Modes of Faith* en 1820, mentionne explicitement Burney après 1791. Ceci laisse penser que l'influence de *Camilla* (1796) et *The Wanderer* (1814), ses deux romans publiés après cette date, serait moins nette que celle des deux premiers, *Evelina* (1778) et *Cecilia* (1782). Autrement dit, *Camilla*, le seul roman de Burney publié par souscription, dont les ventes lui permirent de faire construire une maison baptisée « Camilla Cottage », semble indiquer l'apogée de sa réputation.

On pourrait ainsi parler d'un avant et d'un après *Cecilia*, qui marque le passage d'une romance puisant dans la pulsion créatrice féminine à une intrigue qui met en avant la précarité du contrôle créatif féminin sur son public⁸. Cette intensification de la dimension revendicatrice de Burney au fil du temps peut expliquer en partie la diminution de son emprise manifeste sur les romancières anonymes, si l'on considère que pour attirer les lecteurs, ces dernières préféraient un format prisé qui n'était pas controversé. À l'inverse,

⁶ Pour plus d'informations sur les connotations de la formule « by a lady », voir l'article d'Anne Rouhette, « "By a lady", signature genrée ? » dans *Genre et signature*, dir. Frédéric Regard et Anne Tomiche, Paris, Classiques Garnier, 2018. Raven indique que l'anonymat était la pratique par défaut : 84,1 % des nouveaux romans furent publiés anonymement de 1770 à 1779, 83 % de 1780 à 1789, 59% de 1790 à 1799, 45,2% de 1800 à 1809, 56,2% de 1810 à 1819, et 68,7% de 1820 à 1829. Peter Garside, James Raven, et Rainer Schöwerling, eds., *The English Novel 1770-1829: A Bibliographical Survey of Prose Fiction Published in the British Isles*, vol.2, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 163-164.

⁷ Nous avons comparé les résultats générés par la recherche des termes « Burney », « Evelina », « Cecilia », « Camilla », « The Wanderer » et « D'Arblay » dans les archives en ligne des deux revues.

⁸ « *Cecilia* marks a shift in Burney's fiction from a romance plot that points to its source in female creative desire—signalling its own generic limits—to a plot that emphasizes far more painfully the tenuousness of female creative control over audience ». Kristina Straub, *Divided Fictions: Fanny Burney and Feminine Strategy*. Lexington, University Press of Kentucky, 1987, p. 171.

le vif succès remporté par *Evelina* et *Cecilia* auprès du public ainsi que des critiques en fit des exemples attrayants. *Evelina* en particulier, roman épistolaire, proposa un modèle narratif plus prudent que ses successeurs à la troisième personne, plus « matures⁹ ».

La dilution de l'influence de Frances Burney sur ces romans pourrait aussi s'expliquer par l'arrivée d'autres modèles narratifs sur le marché du livre, notamment le gothique. L'année 1791 marque la publication de *The Romance of the Forest* d'Anne Radcliffe et celle de *Celestina*, de Charlotte Smith. L'article de la *Critical Review* sur ce dernier ouvrage semble d'ailleurs suggérer l'apparition de talents littéraires concurrents et propose une explication quelque peu provocatrice à cette perte de vitesse de l'école Burney. Ainsi, l'envergure de l'influence de Smith est comparée à celle de Burney tandis que le journaliste soutient que ce que Smith lui concède en qualité d'écriture est compensé par sa fécondité :

Dans l'école moderne des auteurs de romans, Mrs. Smith occupe un rang très distingué [...]. Peut-être est-il possible de considérer qu'elle exerce avec Miss Burney une « emprise partagée » ; et, bien qu'elle soit parfois inférieure à sa sœur-reine, elle semble, au vu de ses œuvres plus nombreuses, posséder une imagination plus luxuriante et une invention plus fertile. Que Miss Burney ne soit pas fâchée de cette remarque ; ou, si elle l'est, nous entendrons avec plaisir tout le poids de son indignation, si elle éveille son génie endormi et la pousse à montrer que, à ces égards aussi, elle peut exceller¹⁰.

En bref, les revues déplorent alors que Burney n'écrive que trop rarement, pour mieux lui reprocher quelques années plus tard d'être trop prolixe quand elle le fait. Ceci n'empêche pas le critique du dernier roman de Radcliffe, *The Italian*, de rappeler la souveraineté de Burney en 1797. Il place ainsi *Cecilia* aux côtés de *Tom Jones* et *Clarissa* comme exemples de la meilleure et plus exigeante des formes de roman :

L'espèce d'écriture romanesque la plus excellente, mais en même temps la plus difficile, consiste en une représentation exacte et intéressante des mœurs et des caractères que présente la société. [...] Telle est la *Clarissa* de Richardson, et tel est le *Tom Jones* de Fielding. La *Cecilia* de Miss Burney est aussi un exemple frappant du roman supérieur ; d'autant plus remarquable qu'elle témoigne d'une connaissance du monde que les formes de la société donnent rarement aux femmes l'occasion d'atteindre. Vient ensuite la Romance moderne [...]. Cette espèce de fiction est peut-être plus imposante que la première, à la première lecture : mais la caractéristique qui la distingue essentiellement du roman authentique, et qui montre sa grande

⁹ Margaret Anne Doody, « Beyond *Evelina*: The Individual Novel and the Community of Literature », *Eighteenth-Century Fiction*, vol.3, n°4, juillet 1991, p. 360.

¹⁰ « In the modern school of novel-writers, Mrs. Smith holds a very distinguished rank; and, if not the first, she is so near as scarcely to be styled an inferior. Perhaps, with [M]iss Burney she may be allowed to hold a "divided sway;" and, though on some occasions below her sister-queen, yet, from the greater number of her works, she seems to possess a more luxuriant imagination, and a more fertile invention. Let not miss Burney be angry at this remark; or, if she is, we will hear with pleasure the whole weight of her indignation, if it arouses her sleeping genius, and urges her to show that, in these respects also, she can excel ». Thomas Jewett Hallowell, éd., *The Critical Review, or, Annals of Literature*, Londres, série 2, vol.3, 1791, p. 318. Déjà trois ans plus tôt, lors de la publication d'*Emmeline*, le critique comparait les deux écrivaines : « We might, perhaps, be censured as too easy flatterers, if we said, that this novel equals Cecilia; yet we think it may stand next to Miss Burney's works, with so little inferiority, that to mistake the palm of excellence, would neither show a considerable want of taste or skill. Mrs. Smith is not equal to Miss Burney in elegance of language ». *Critical Review*, vol.65, 1788, p. 530.

infériorité par rapport à lui, c'est que, comme un secret, elle cesse de nous intéresser après avoir cessé d'éveiller notre curiosité, tandis que l'autre, comme la vérité, peut être reconsidérée et étudiée avec une satisfaction croissante¹¹.

Cet échantillon de critiques est représentatif et instructif, car il fait écho au constat selon lequel l'histoire littéraire a longtemps considéré que le talent créatif s'était tari entre Richardson et Austen, raison pour laquelle les critiques du tournant du siècle regrettaient le génie des hommes des décennies précédentes¹². Dans notre récit de la littérature, Burney vient aujourd'hui combler le vide entre ces auteurs et Austen. Comme cette dernière, Burney fut initialement perçue comme novatrice. Elle fait d'ailleurs figure d'exception sous la plume du journaliste qui évoque le caractère exceptionnel, si ce n'est transgressif, de sa connaissance aiguë de la société. Pourtant, la postérité n'a pas tout de suite particulièrement apprécié ses œuvres de fiction. C'est plutôt en tant que diariste et épistolière prolifique que Burney figure généralement dans les anthologies de littérature avant les années 1990¹³. Ses romans furent longtemps négligés, même si *Evelina* a toujours été « le plus proche du canon¹⁴ ».

Les raisons de cette relative indifférence sont variées et rappellent que la formation du canon n'est jamais une entreprise figée. Quelques pistes que nous ne ferons qu'évoquer ici jouèrent sur sa réception à court et long terme. D'abord, au moment des publications de Burney, l'écriture des femmes n'était peut-être pas encore assez « domestiquée » ou perçue comme « naturelle », pour reprendre la terminologie de Clifford Siskin¹⁵. Ensuite, le succès prodigieux de Scott quelques années plus tard, comme le culte d'Austen par la suite, contribuèrent vraisemblablement à garder Burney dans l'ombre. Enfin, la célébrité qu'elle acquit de son vivant pourrait avoir, peut-être paradoxalement, nui à sa reconnaissance posthume. En effet, en faisant naître des vocations, Burney s'exposa à ce que ses imitatrices usent et abusent du modèle proposé par ses romans, au point de finir par engendrer l'agacement et la lassitude des commentateurs. Dans ce cas, certains romans *by a lady* pourraient avoir malgré eux galvaudé les originaux.

¹¹ « The most excellent, but at the same time the most difficult, species of novel-writing consists in an accurate and interesting representation of such manners and characters as society presents. [...] Such is the *Clarissa* of Richardson, and such is the *Tom Jones* of Fielding. Miss Burney's *Cecilia* is also a striking instance of the higher novel; the more remarkable, indeed, as it displays a knowledge of the world which the forms of society rarely allow to women an opportunity of attaining. Next comes the modern Romance [...] This species of fiction is perhaps more imposing than the former, on the first perusal: but the characteristic which distinguishes it essentially from, and shews [*sic*] its vast inferiority to, the genuine novel is that, like a secret, it ceases to interest after it can no longer awaken our curiosity; while the other, like truth, may be reconsidered and studied with increased satisfaction ». Ralph et G. E. Griffiths, éd., *The Monthly Review, or New Literary Journal*, Londres, série 2, vol.22, 1797, p. 282.

¹² Clifford Siskin, *The Work of Writing: Literature and Social Change in Britain, 1700-1830*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 184.

¹³ Margaret Anne Doody, *Frances Burney: The Life in the Works*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1988, p. 1-2. « By the dawn of the twentieth century, the media coverage, though enormously varied in its estimation of Burney's literary merits and feminine decorum, had produced a mythologized legacy of Frances Burney that emerged alongside a sizeable, though [minor], interest in her fiction. The result, according to some Burney scholars, is that she gets neatly repackaged, and ultimately shelved, as a reassuring figure of past-tense femininity whose eminence as a diarist undermines and eventually upends her reception as a novelist ». Civale, « The Literary Afterlife of Frances Burney... », p. 237.

¹⁴ Doody, « Beyond *Evelina*... », p. 361.

¹⁵ Siskin, *The Work of Writing...*, p. 183.

McCrea, lui, ne s'interroge pas sur ce qui a longtemps fait obstacle à Burney au seuil du canon littéraire, mais plutôt sur les raisons qui ont fait qu'elle ne fut jamais vraiment oubliée. Il avance que sa méfiance des « croyances partagées » est ce qui la maintient dans le canon¹⁶. Il est probable que la résolution de Burney à remettre en question les préconceptions, notamment celles concernant le genre littéraire comme le genre social, est un des éléments qui l'ont distinguée de ses épigones. Non seulement les disciples anonymes de l'école Burney durent éviter de sortir des sentiers battus pour espérer être publiés et lus, mais en plus, par définition, leurs romans sont les incarnations et reproductions de principes partagés, qu'ils soient narratifs ou moraux. En outre, contrairement aux imitatrices d'*Evelina* et *Cecilia*, Burney sut évoluer d'un roman à l'autre, même si cela lui coûta son succès. En effet, l'évolution de sa fiction ne fut pas une simple modulation pour s'adapter au goût de l'époque, mais plutôt le signe d'une prise de conscience accrue de la place de la femme, et particulièrement de la créatrice, dans la société.

Ce processus nous ramène à l'article de *The Italian* précédemment cité, prétexte à une réflexion plus générale sur les types de fiction. Le verdict est sans appel : la « romance moderne » est reléguée au second plan, largement inférieure au roman « authentique », même si Radcliffe est décrite comme « parfaite à sa manière¹⁷ ». Si la romance gothique connaît un succès commercial indéniable dans les années 1790, la critique lui réserve généralement un accueil tiède. La même remarque s'applique à la réception de *Camilla*, que Burney qualifia d'« udolphique¹⁸ ». Plusieurs critiques, dont Epstein, affirment que Burney céda à la tentation du gothique avec *Camilla*, ce qui pourrait expliquer que les revues ne se saisissent que très rarement de ce roman dans les articles ultérieurs. Pourtant, il semblerait que l'exploration de la dimension gothique de *Camilla* ait surtout été rétrospective, puisqu'au contraire, le commentateur de la *Monthly Review* félicita Burney de ne pas avoir « attrapé cette maladie contagieuse qu'est le goût du merveilleux et du terrible¹⁹ ». La diversité des opinions suscitées par *Camilla*, roman hybride, suggère alors qu'il n'était pas assez facilement identifiable pour être pris comme modèle.

D'autres facteurs expliquent que moins de romans *by a lady* s'inspirèrent de Burney après 1800. Tout d'abord, la formule pseudonymique devint plus rare au début du XIX^e siècle, avec seulement une trentaine de romans *by a lady* publiés entre 1800 et 1829, contre environ 120 entre 1778 et 1800²⁰. Celles qui l'utilisaient encore comme modèle semblent ainsi s'inscrire dans une mode certes désuète, mais, en apparence, prudente et réservée. De plus, d'autres romancières à succès prirent le relais de Burney, notamment Maria Edgeworth et Hannah More, qui, à leur tour provoquèrent des émules. Une certaine continuité peut toutefois être tracée entre elles, puisque la critique de *Belinda*, en 1802,

¹⁶ Brian McCrea, *Frances Burney and Narrative Prior to Ideology*, Newark, University of Delaware Press, 2013, p. 15.

¹⁷ *Monthly Review*, série 2, vol.22, 1797, p. 283.

¹⁸ Par souci de rentabilité, la longueur de *Camilla* pourrait avoir été copiée de *The Mysteries of Udolpho*, publié en 1794 : « I entreat with whomsoever you deal, you will enquire it will be better or worse to curtail the Work. If we print ultimately for ourselves according to our original plan, we always meant to make 4 Udolphoish volumes, & reprint the Edition that succeeds the subscription in 6 volumes duod** common, for a raised price». Cité dans Julia Epstein, *The Iron Pen: Frances Burney and the Politics of Women's Writing*, Madison, University of Wisconsin Press, 1989, p. 125.

¹⁹ *Monthly Review*, série 2, vol.21, 1796, p. 156.

²⁰ 1829 est la date à laquelle s'arrêtent les deux ressources permettant ce repérage, *Cardiff British Fiction* et *The English Novel*.

voit dans un des personnages du roman un second Dr Lister, personnage de *Cecilia*²¹. La critique continua d'ailleurs à considérer Burney comme la garante d'une écriture de qualité jusque dans les années 1820. Ainsi, un article de 1818 note la proximité repérable entre un dialogue de *Cecilia* et celui d'un obscur roman, *A Year and a Day, by Madame Panache, author of Manners*²². Peu après, en 1820, Amelia Opie fut critiquée pour son observation des mœurs, moins habile et cohérente que celle de « l'autrice d'*Evelina* et de *Cecilia* », tandis que Lady Caroline Lamb fut complimentée pour sa reprise d'une scène de bal d'*Evelina* dans *Graham Hamilton* (1822). Remarquons que la périphrase utilisée dans les articles de l'époque pour désigner Burney, « the author of *Evelina* and *Cecilia* », occulte systématiquement *Camilla* et *The Wanderer*. La critique de ce dernier roman, publié en 1814, le considère d'ailleurs passé de mode dès sa publication. Elle signale notamment sa ressemblance avec les romans de la fin du siècle précédent, qui en fait une anomalie dans le paysage littéraire de l'époque, ce qui justifierait qu'il n'ait apparemment pas suscité le mimétisme²³.

Notons que la même année voit la publication de *Mansfield Park* de Jane Austen mais aussi de *Waverley* de Walter Scott, dont le succès phénoménal lui valut de nombreux imitateurs. Scott prit alors le devant de la scène littéraire mais, s'il éclipsa ses contemporaines, les critiques ne jugèrent pas que les deux parties excellaient dans le même domaine littéraire. Lorsque Scott s'aventura hors du genre historique qui fit son succès, comme ce fut le cas avec *Saint Ronan's Well* en 1823, *The Monthly Review* déplora qu'il se soit essayé à des thèmes domestiques, donc insignifiants, et souligna la suprématie de Burney, Edgeworth et Austen en la matière²⁴. Scott affirma d'ailleurs rétrospectivement partager cet avis²⁵ :

²¹ *Monthly Review*, série 2, vol.37, 1802, p. 374.

²² « This speech appears to have been borrowed from Madame d'Arblay's "Cecilia;" and it is too characteristic an exemplification of the pride of birth in a narrow mind, to be fairly borrowed without acknowledgement [sic] ». *Monthly Review*, série 2, vol.88, 1819, p. 446.

²³ « A new generation has grown up in the saloons of Great Britain; [...] and an alteration insensibly progressive has effected considerable change in our idea of the gentleman and the lady. Whether a corresponding modification of the canon of propriety or internal rule of excellence has taken place in the mind of Madame D'Arblay, during her long residence in France, may perhaps be liable to question: but we are glad to see depicted again such society as our matrons remember; and to escape occasionally from the smooth insipidity of modern polish, by reverting to the more various singularities and broader humour of an age of social tolerance and comparative indiscipline ». *Monthly Review*, série 2, vol.76, 1815, p. 412.

« The era of the novel, as distinguished in common language from the romance, like that of legitimate comedy, is rapidly passing away ». *Critical Review*, série. 4, vol.5, 1814, p. 405.

²⁴ « The disappointment which we experienced was grievous, when we discovered that "the author of *Waverley* and *Quentin Durward*" had descended into the annalist of a Spa! [...] "The author of *Waverley*" has come down from the lofty and honorable eminence to which his genius had raised him, and has mingled with the crowd of nameless novelists who edify the public with "Six Weeks at Long's" and "A Fortnight at Brighton." [...] The production before us must be regarded as a failure [...] we cannot refrain from comparing it with other novels of the same class, of which we possess so many excellent specimens. In the representation of everyday-life, and of domestic scenes, the Scotch writer has to contend with numerous and powerful adversaries; and in the fidelity and accurate truth of these delineations, we do not hesitate to say that he must yield to Madame D'Arblay, to Miss Edgeworth, and to Miss Austin [sic]. He does not, nor can it be expected that he should, possess the nice and discriminating tact which distinguishes the writings of those ladies ». *Monthly Review*, série 2, vol.13, 1824, p. 61-62.

²⁵ Siskin soutient que l'admiration de Scott envers Austen signala un moment crucial dans la formation du canon littéraire (« a crucial moment in "The Great Forgetting": the moment that some of the fundamental links between women and the novel — links that we are only now recovering — were first detached, or at least obscured »). Siskin, *The Work of Writing...*, p. 196-197.

Ai également relu, pour la troisième fois au moins, le roman si finement écrit de Miss Austen, *Orgueil et Préjugés*. Cette jeune femme avait un talent pour décrire les complications, les sentiments et les personnages de la vie ordinaire qui, à mon sens, est le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Le style à grand fracas, j'y réussis moi-même aussi bien que n'importe qui d'autre, mais la touche exquise qui rend les choses et les personnages ordinaires intéressants par la vérité de la description et du sentiment m'est refusée²⁶.

L'association de ces trois écrivaines, distinguées pour leur écriture attachée à la représentation fidèle et élégante des habitudes et manières du temps, est à mettre en parallèle avec celle qui figure dans l'article portant sur *Geraldine* en 1820, alliant « Mrs. D'Arblay (le nom d'épouse de Burney), Mrs. Radcliffe, Mrs. Inchbald » et « Mrs. Opie ». Cet article est particulier dans la mesure où il suggère un nouveau mode de fiction et reconnaît les diverses influences dont a pu se nourrir le roman :

Geraldine est un roman d'un style et d'un caractère tout à fait différents de toute œuvre particulière que nous pourrions mentionner. Il n'est ni de tendance sentimentale ni de tendance romantique, mais c'est quelque chose de bien meilleur, car il est à la fois instructif et divertissant. Évidemment écrit dans l'esprit de la nouvelle école de Mrs. Hannah More, adouci par Mrs. Brunton, il possède cependant une manière qui lui est propre²⁷.

Ceci fait écho à la préface du roman pour deux raisons : l'autrice annonce ses intentions de combattre l'impiété sans susciter l'ennui et cite La Bruyère pour mieux soutenir que les manières de s'inspirer des Anciens sont renouvelables. À l'instar de *Geraldine*, le roman anonyme semble donc s'être enrichi au contact d'une variété de modèles mis en réseau. Ainsi, l'influence des romans de Burney s'estompa et il devint plus malaisé de mettre le doigt sur ce qui appartenait alors à l'« école Burney ».

La dernière phrase de l'article cité ci-dessus, qui semble indiquer que *Geraldine* s'illustre par son moralisme modéré, s'inspirant à la fois de More et de Brunton, invite à envisager 1811 comme une année cruciale dans le développement d'une tradition romanesque. Cette année marqua en effet la publication de trois ouvrages qui reflètent la dispersion des modèles narratifs : *Self-Control* (Mary Brunton), *Julia de Vienne* (by a lady, qui semble hériter autant de Radcliffe que de Burney), et, bien sûr, *Sense and Sensibility* (Jane Austen, signé *by a lady*)²⁸. L'année 1811 correspond également au début de la

²⁶ « Also read again, and for the third time at least, Miss Austen's very finely written novel of *Pride and Prejudice*. That young lady had a talent for describing the involvement and feelings and characters of ordinary life which is to me the most wonderful I ever met with. The big Bow-wow strain I can do myself like any now going, but the exquisite touch which renders ordinary commonplace things and characters interesting from the truth of the description and the sentiment is denied to me ». Entrée du journal de Walter Scott, 14 mars 1826, cité dans *Jane Austen: The Critical Heritage*, dir. B. C. Southam, Londres, Routledge & K. Paul, 1987, p. 195.

²⁷ « *Geraldine* is a novel of a style and character altogether varying from any particular work which we could mention. It is neither of a sentimental nor a romantic tendency, but it is something much better, because it is both instructive and entertaining. Evidently written in the *spirit* of the new school of Mrs. Hannah More, softened down by Mrs. Brunton, it yet possesses a manner peculiar to itself ». *Monthly Review*, série 2, vol.92, 1820, p. 412.

²⁸ Brunton ne passe pas inaperçue puisqu'Austen et Sarah Harriet Burney, la demi-sœur de Frances Burney, romancière elle aussi, mentionnent *Self-Control* dans leurs correspondances respectives. Deirdre Le Faye, éd., *Jane Austen's Letters*, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 194 ; et Lorna J. Clark, éd., *The Letters of Sarah Harriet Burney*, Athens, University of Georgia Press, 1997, p. 130.

Régence du futur roi George IV, une période de bouleversements. Le Régent, figure controversée et souvent caricaturée pour son train de vie extravagant, ses infidélités et sa glotonnerie, fut aussi un mécène influent. *Julia de Vienne* lui est dédié, tandis qu'Austen lui adressa *Emma* en 1815, dans un style savamment maladroit, suivant probablement les conseils du bibliothécaire du prince qui lui suggéra de dédier un livre à son Altesse²⁹. Comme bon nombre de ses contemporains, Austen tenait le Régent en piètre estime et défendit la cause de Caroline de Brunswick, son épouse, lorsque les incartades de celui-ci furent révélées au grand jour³⁰. La découverte en juillet 2018 d'un reçu attestant de l'achat de *Sense and Sensibility* par le Régent, grand admirateur d'Austen tout au long de sa carrière, suggère qu'il fut vraisemblablement son premier acheteur et invite à porter sur l'attitude d'Austen un regard nouveau³¹.

Ce chevauchement des écoles devenu perceptible à cette date permet de conclure qu'à force d'être utilisé et étendu, ce qui apparaissait dans les années 1780 et 1790 comme la marque de fabrique Burney devint une imitation toujours plus éloignée de l'original. En d'autres termes, après 1800, le « style Burney » ne correspondait plus vraiment aux romans de Frances Burney. La question reste alors de déterminer si aux yeux des critiques, ce style moins différencié perdit en intégrité esthétique ou au contraire s'enrichit de différentes influences. Le mode d'écriture adopté par les romancières anonymes du corpus devint en tout cas de plus en plus représentatif du marché du livre. En effet, il incarnait alors une recette à succès qui mélangeait les différents styles en vogue, matérialisant ainsi une vision de la fiction moins déterminée mais plus inclusive qu'initialement. Parce que ces romancières *by a lady* furent si perméables aux modèles dont elles s'inspirèrent, nous pouvons considérer qu'elles représentaient au mieux le goût du public.

Nous pouvons même envisager que, imprégnées comme elles l'étaient des lectures de Burney, de Radcliffe, d'Edgeworth, de More, de Brunton, d'Austen et de bien d'autres, elles étaient elles-mêmes, d'une certaine façon, le public. Du moins le public tel que l'entend Antoine Lilti, c'est-à-dire « l'ensemble des lecteurs anonymes qui ont en commun de lire les mêmes livres et, de plus en plus au XVIII^e siècle, les mêmes journaux » et qui « partagent les mêmes curiosités et croyances³² ». Or, comme Siskin le démontre, le public est un juge peu prestigieux comparé aux critiques ou aux pairs car ses goûts sont influencés par les médias et les publicitaires — il paraît cohérent que ces romancières assimilées au public n'aient pas vu leurs œuvres canonisées³³. De surcroît, la signature générique de ces romans joua certainement un rôle dans leur trajectoire. L'anonymat explique en partie qu'il soit difficile d'identifier leur postérité de prime abord. La formule

²⁹ « To His Royal Highness, The Prince Regent, This work is, By his Royal Highness's Permission, Most respectfully Dedicated, By His Royal Highness's Dutiful And obedient Humble servant, The Author ». Jane Austen, *Emma*, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 5.

³⁰ « I shall support her as long as I can, because she is a Woman, & because I hate her Husband ». Le Faye, *Jane Austen's Letters*, p. 216-217.

³¹ Nicholas Foretek, « Jane Austen and the Prince Regent: The Very First Purchase of an Austen Novel », *Georgian Papers Programme*, 24 juillet 2018, URL : <https://georgianpapersprogramme.com/2018/07/24/jane-austen-and-the-prince-regent-2/>, consulté le 3 janvier 2022.

³² Lilti voit dans le rôle grandissant du public la conséquence d'une « première révolution médiatique » au XVIII^e siècle. Antoine Lilti, *Figures publiques. L'invention de la célébrité (1750-1850)*, Paris, Fayard, 2014, p. 17 et 75. Cette définition du public rappelle l'avis de McCrea sur la réserve de Burney face aux « croyances partagées », qui lui permet d'intégrer le canon littéraire (voir note 16).

³³ Siskin, *The Work of Writing...*, p. 369.

by a lady priva leurs autrices d'une image publique, tout en les protégeant. Ce faisant, elle les empêcha de devenir une figure publique, reconnue grâce à « l'ensemble des images et des discours associés à [un] nom³⁴ ».

Du fait de leur nombre important et de leur caractère ordinaire, les romans anonymes *by a lady* de l'école Burney devinrent la norme observable. Il est tentant de partir du principe qu'un produit normé et normatif implique une production conforme à une idéologie dominante³⁵. Pour autant, une caractéristique fondamentale des romans de notre corpus semble faire résistance à cette conception : comment soutenir sans nuance que ces autrices se conforment par et dans leur production, à l'idéologie dominante, alors qu'elles occupent une position désavantageuse dans la société, du fait qu'elles soient femmes et romancières ? La réponse pourrait résider dans la constitution même du système de valeurs du romantisme. Par leurs représentations esthétiques, leur intrigue, la place prédominante qu'ils accordent à la conception du soi au sein de la société et notamment leur traitement de thématiques liées à l'identité de la femme, ces romans sont pétris de romantisme. Nous nous interrogerons alors sur l'existence d'une « idéologie romantique » qui sous-tendrait ces textes. En interrogeant ces termes, nous chercherons à définir comment ces romans exclus du canon littéraire peuvent informer aujourd'hui notre compréhension de la fiction de l'époque romantique.

II. Domestiquer le romantisme : vers un héritage collaboratif

Envisager les romans *by a lady* du tournant du siècle comme produits d'une idéologie romantique impose la prudence. L'expression résulte d'un double anachronisme, puisque le terme « idéologie » n'apparut en Angleterre comme en France qu'en 1796, et que ce n'est qu'au XX^e siècle que le romantisme fut défini comme un mouvement et une théorie sur les arts³⁶. *Le Grand Robert* définit « idéologie » comme suit : « Ensemble des idées, des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une classe³⁷ ». Cette acception semble être assez flexible pour rendre compte des différentes visions du romantisme qui coexistent. De nombreux critiques ont en effet souligné le fait que ce mouvement, du moins en Angleterre, est difficile à délimiter car il échappe à toute systématisation³⁸. L'idéologie romantique reflétée dans la fiction de l'époque, à la fois ensemble d'idées et de valeurs, serait alors « romantique » par le biais d'un assemblage de traits caractéristiques. Cette vision de ce phénomène culturel en tant qu'ensemble

³⁴ Lilti, *Figures publiques...*, p. 13.

³⁵ Bourdieu explique que « [l]'état du rapport de forces [dépend] du degré auquel ses normes et ses sanctions propres parviennent à s'imposer à l'ensemble des producteurs de biens culturels et à ceux-là même qui, occupant la position temporellement (et temporairement) dominante dans le champ de production culturelle (auteurs de pièces ou de romans à succès) ou aspirant à l'occuper (producteurs dominés disponibles pour des tâches mercenaires), sont les plus proches des occupants de la position homologue dans le champ du pouvoir, donc les plus sensibles aux demandes externes et les plus hétéronomes ». Pierre Bourdieu, « Le champ littéraire », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol.89, septembre 1991, p. 6.

³⁶ Même si l'adjectif « romantique » existait plus tôt, Butler affirme que le sens que l'on donne aujourd'hui au nom « romanticism » n'apparaît que dans les années 1860. Marilyn Butler, *Romantics, Rebels and Reactionaries: English Literature and its Background, 1760-1830*, Oxford, Oxford University Press, 1981, p. 1.

³⁷ « Idéologie », n. f., 3, *Le Grand Robert*.

³⁸ Voir par exemple Robert F. Gleckner et Thomas Pfau, *Lessons of Romanticism: A Critical Companion*, Durham, Duke University Press, 1998.

d'attributs est ce qui permet à Galperin de considérer qu'Austen et Burney s'inscrivent dans une « identité romantique³⁹ ».

Outre le simple fait qu'Austen et Burney aient vécu à la période qui correspond à ce que l'on étudie aujourd'hui en tant que mouvement romantique, identifier ces écrivaines comme romantiques ne va pas de soi. Pourtant, cette étiquette prend tout son sens lorsque l'on considère que le romantisme est une « formation contre-hégémonique⁴⁰ ». Le romantisme, en tant qu'idéologie, pourrait alors être vu comme un principe de résistance aux idéologies dominantes. Autrement dit, il s'agirait moins d'un seul mouvement dominant que de principes et valeurs qui s'y confrontent et le dépassent. Ceux-ci seraient donc absorbés dans l'identité romantique sans lui être subordonnés :

The Wanderer suit la trajectoire de l'histoire littéraire en produisant une version du romantisme qui a été détournée et apprivoisée à partir d'une conceptualisation plus vaste et moins idéologique. [...] *The Wanderer* doit sa prolixité à une viciation plus systématique, bien que largement ambivalente, du romantisme au nom du féminisme. [...] [Burney] projette à travers son héroïne une vision du romantisme qui, pour ses admirateurs comme pour ses détracteurs, deviendra – surtout grâce à son œcuménisme réglementé – le sens reçu du romantisme aux XIX^e et XX^e siècles⁴¹.

Ainsi, pour Galperin, un roman tel que *The Wanderer* est authentiquement romantique car il résiste à toutes les idéologies prépondérantes, aussi bien progressistes que conservatrices. C'est cet œcuménisme illustré dans le roman qui, selon lui, permet à Burney de projeter une vision du romantisme « domestiqué », moins empreint d'idéologie politique, celle-là même qui sera transmise aux siècles suivants.

Le romantisme anglais n'est pas une doctrine, c'est-à-dire un « ensemble de notions considérées comme vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action de l'homme⁴² ». Il se distingue à cet égard de son homologue allemand, structuré autour des frères Schlegel qui assignèrent à la faction romantique, composée d'auteurs rassemblés sous une bannière esthétique commune, la mission « d'achever l'entreprise transcendante [...] en élargissant notamment au domaine de l'art le cadre jugé trop étroit de la Doctrine de la Science⁴³ ». L'étymologie du terme « doctrine », du latin *docere*, enseigner, éclaire notre propos : elle permet de mettre en parallèle les différentes écoles de romancières qui cohabitaient au début du XIX^e siècle et la définition mentionnée plus tôt du terme « idéologie » en tant qu'ensemble des doctrines propres à une société. L'idéologie romantique à l'anglaise, telle qu'elle émerge des romans ici étudiés, apparaît alors comme une mosaïque. Principe fédérateur, elle offre un cadre théorique souple et malléable qui, sans être dogmatique, a tout de même quelque chose à nous enseigner. Ceci est d'autant plus vrai que les romans *by a lady* accomplirent un travail

³⁹ William Galperin, « What Happens When Jane Austen and Frances Burney Enter the Romantic Canon » dans Gleckner et Pfau, *Lessons of Romanticism ...*, p. 376.

⁴⁰ Galperin, « What Happens... », p. 382.

⁴¹ « [*The Wanderer*] follows the trajectory of literary history in producing a version of romanticism that has been diverted and tamed from a more expansive, less ideologically hidebound formation. [...] *The Wanderer* owes its prolixity to a more systematic, if largely ambivalent, viciation of romanticism in the name of feminism. [...] [Burney] projects through her heroine a vision of romanticism that, for admirers and detractors alike, would become — thanks chiefly to its regulated ecumenicism — the received sense of romanticism in the nineteenth and twentieth centuries ». Galperin, « What Happens... », p. 383-384.

⁴² « Doctrine », n. f., 2, *Le Grand Robert*.

⁴³ Yves Radrizzani, « Genèse de l'esthétique romantique: De la pensée transcendante de Fichte à la poésie transcendante de Schlegel », *Revue de Métaphysique et de Morale*, n° 4, octobre-décembre 1996, p. 471.

culturel, ne serait-ce qu'en contribuant à normaliser le travail d'écriture des femmes du fait de la quantité de romans anonymes déversés sur le marché. Dans cette optique, ce ne furent pas de simples produits mais des instruments de l'idéologie romantique.

C'est aussi pour cette raison que l'héritage des romans *by a lady* ne se mesure pas comme le devenir d'œuvres individuelles, mais plutôt en termes d'effets produits par une communauté d'œuvres interconnectées par une pratique de signature et un réseau de motifs. La multiplication des modèles narratifs au tournant du siècle n'est pas incompatible avec l'idée qu'il existe un héritage spécifique à l'école Burney. Au contraire, nous pouvons considérer que celui-ci rencontra, après 1800, les héritages d'autres écoles auxquels il se superposa au sein même de ces romans dits « mineurs » — ces voix anonymes, en s'inspirant de différentes écoles, transmutèrent et transmirent leurs principes à leur tour. Nous pouvons également supposer que, considérés comme moins subtils que ceux de Burney, ces romans en amplifièrent et exposèrent les rouages, les rendant ainsi plus facilement identifiables, une fois confrontés aux principes esthétiques des autres écoles en vogue. Ainsi, ces adeptes des différents modèles servirent de caisse de résonance aux autrices à succès, leur donnant l'occasion de faire école et leur offrant un forum où interagir, ce qui permit à la fiction de se diversifier par un jeu d'influences réciproques.

C'est à ce titre que ces livres *by a lady* intégrèrent une tradition du roman et s'inscrivirent dans une communauté littéraire, que Doody décline en rappelant notamment à quel point la prise en compte des lectures d'un écrivain peut éclairer notre compréhension de ses romans :

Et bien sûr, il y a toujours cette autre communauté à laquelle nous devons prêter attention lorsque nous cherchons à comprendre une œuvre littéraire. C'est la communauté de tous les livres que l'auteur a lus, les traditions dans lesquelles le travail a été fait. Sans la reconnaissance de cette communauté (aussi réelle que les relations de l'auteur avec sa communauté personnelle d'amis de la famille et de connaissances), nous n'irons pas très loin⁴⁴.

Exemples par excellence de ces ouvrages qui pâtirent de ce que Siskin nomme « the Great Forgetting », les romans de notre corpus sont notables parce qu'ils furent lus, avant d'être oubliés, y compris par ces rares autrices qui nous sont parvenues en intégrant le canon littéraire⁴⁵. Austen, en thématissant ouvertement l'écriture, comme dans *Northanger Abbey* entre autres, accorde à ces romans de l'importance. Même si elle ne leur reconnaît pas une influence explicite sur son écriture, réagir contre eux comme elle le fait parfois dans sa correspondance, ou écrire par opposition à ce que ces romancières accomplirent (en parodiant le gothique, ou en critiquant leur influence sur l'imagination fertile des jeunes filles) revient déjà à leur donner un rôle. Aujourd'hui, probablement personne ne songerait à contester la place d'Austen dans le développement de la fiction : elle modifia la perception du potentiel de l'écriture des femmes et permit que celle-ci soit moins vue

⁴⁴ « And of course there is always that other community to which we must attend in seeking to understand any literary work. That is the community of all books the author read, the traditions in which the work was done. Without a recognition of that community (as real as the author's relationships with the personal community of family friends and acquaintances), we will not get too far ». Doody, « Beyond *Evelina*... », p. 371.

⁴⁵ Siskin explique comment « The Great Forgetting » engendra « The Great Tradition », résultat de ce qui était reproduit, pour qui, et comment. La dichotomie oppose les textes tombés dans l'oubli qui ne sont plus publiés à ceux dont on parle encore. Siskin attire l'attention sur le fait que, dans les deux cas, le fait que ces textes aient été ou soient lus n'est pas un facteur primordial. Siskin, *The Work of Writing...*, p. 216.

comme une menace pour l'ordre établi. La contribution des romancières avant elle, notamment la foule d'anonymes négligées, rendit la consécration d'Austen possible – ce qui ne minimise en rien son apport extraordinaire. Bien au contraire, mettre en avant la tradition d'écriture à laquelle les écrivaines hors du commun appartiennent ne fait que crédibiliser davantage leur participation à un débat esthétique de grande envergure, qui lie les problématiques de légitimation de l'écriture des femmes à l'émergence du roman. La même raison amène Doody à souligner les points communs entre *Evelina* et des textes aussi divers que ceux d'écrivains tels que Swift, Richardson ou Rousseau⁴⁶.

D'autre part, l'influence de Burney sur Austen a souvent été analysée, particulièrement au moment de la réévaluation de l'importance des romans de Burney⁴⁷. Ceci nous incite à concevoir qu'Austen et les anonymes partagèrent le même « matrimoine » légué par Burney, sans pour autant être des héritières de même calibre⁴⁸. L'une transforma cet héritage, tandis que les autres s'attachèrent surtout à le relayer⁴⁹. D'un point de vue chronologique, les anonymes le transmirent aussi à Austen, car elles écrivirent avant que cette dernière n'ait publié. Or, pour nos contemporains, la représentation de la période paraît indissociable d'Austen et de l'image dérivée de ses romans, ce qui s'explique par l'« Austenmania » qui s'est emparée de la culture populaire depuis 1995⁵⁰. En témoignent les nombreux produits dérivés de plus ou moins bon goût, tels que les figurines et décorations de Noël à l'effigie de Jane Austen, ou encore les tasses, emporte-pièces et poupées au crochet de Mr. Darcy, qui divisent les « Janeites » autour d'une question non résolue : Austen peut-elle être à la fois grande écrivaine et produit commercial ? Sur un plan plus politique peut-être, son effigie est depuis septembre 2017 le seul personnage féminin qui orne les coupures de la Banque d'Angleterre. Pas surprenant alors qu'Austen soit un des rares noms d'auteurs anglais familiers des élèves français. L'impression très tangible et matérielle du matrimoine qu'Austen nous a légué peut rendre, par contraste, ceux de Burney et de ses imitatrices invisibles. Pourtant, ces romancières anonymes sont une étape cruciale dans le processus

⁴⁶ « To suggest that Burney is enabled to write *Evelina* because there is a novelistic tradition conveying a strong and serviceable myth to her, thus enabling her to raise and cultivate her story in the seedbed of this archetype, is certainly not to belittle her. [...] It is in each author's power to vary the myth he or she has received, and to introduce new and strong perceptions ». Doody, « Beyond *Evelina*... », p. 369.

⁴⁷ Janine Barchas, *Matters of Fact in Jane Austen: History, Location, and Celebrity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012, p. 141.

⁴⁸ Utilisé au Moyen-Âge puis supplanté par « patrimoine », le terme « matrimoine » fit quelques apparitions au courant du XX^e siècle, par exemple dans le titre d'un roman d'Hervé Bazin publié en 1967, et fut surtout réinvesti dans les années 2000, sous l'influence d'Amine Azar puis d'Ellen Hertz, une ethnologue qui érigea le terme en outil critique. Le terme continue de gagner du terrain puisque les Journées du Matrimoine existent en Île de France depuis 2015. Azar définit le matrimoine comme « des manières de dire et des manières de faire transmises en lignée féminine par des voies fort variées. L'identité de genre y trouvait de toujours support et consolidation. En tant que partie prenante du processus de civilisation, le matrimoine a subi en Occident un profond bouleversement ». Amine Azar, « Crise du matrimoine en France au décours du XVII^e siècle », *Ashtarôût, Cahier Hors-Série* n°3, septembre 2000, p. 40.

⁴⁹ Eliza Haywood, Charlotte Lennox ou encore Maria Edgeworth sont aussi régulièrement citées comme autrices combinant satires sociales et comédies domestiques avant Austen.

⁵⁰ Voir l'article d'Anna Leszkiewicz, « Austenmania: why 1995 was the year Jane Austen catapulted into pop culture », *New Statesman*, 31 décembre 2015, URL : <https://www.newstatesman.com/culture/books/2015/12/austenmania-why-1995-was-year-jane-austen-catapulted-pop-culture>, consulté le 3 janvier 2022.

qui établit la littérature comme discipline, au point de faire indéniablement du roman son représentant le plus populaire aujourd'hui.

Conclusion

La notion polysémique de reconnaissance accompagne la réception de ces romancières anonymes qui matérialisèrent l'école Burney. Elle émerge d'abord dans une phase d'identification (reconnaissance par leur comparaison aux romans de Burney), puis revêt le sens d'obligation (reconnaissance de leur dette envers le modèle narratif qui permet leur classification), et enfin de légitimation (reconnaissance de leur contribution au développement d'une tradition romanesque). Si leurs noms (pour celles dont les ouvrages leur ont été attribués) ne demandent pas tous à être distingués individuellement, leur contribution collective à la progression du roman et de l'écriture des femmes, en revanche, le mérite.

Bien qu'elles aient pris un modèle spécifique comme point de départ — « auraient-elles pu en choisir un meilleur ?⁵¹ » —, elles finirent par incarner l'idéologie de l'époque, aussi peu doctrinaire fût-elle. L'héritage de ces romans est donc précieux à plusieurs égards. Du fait de leur caractère ordinaire, ils sont un reflet fidèle du goût de l'époque dans laquelle ils s'inscrivent et ils nous fournissent des éléments représentatifs du lectorat, du genre romanesque et des écrivaines. Du reste, leurs schémas narratifs répétés d'un roman à l'autre traduisent un paradigme ; ces romans dépeignent un système de pensée dont ils sont les garants. Alors, ces textes peuvent être envisagés comme des maillons de la mémoire collective en tant que traces d'une époque, qui restent accessibles aujourd'hui sans médiation. Ces considérations nous invitent à lire dans ces romans autant de témoignages de l'esprit du temps, de cette époque de transition, plutôt que de les voir uniquement comme une étape encore négligée dans un récit téléologique de la littérature, sous-tendu par une logique de progrès esthétique.

Ouvrages cités

- AUSTEN, Jane, *Emma*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- AZAR, Amine, « Crise du matrimoine en France au décours du XVII^e siècle », *Ashtarôût, Cahier Hors-Série* n°3, septembre 2000, p. 60-93.
- BARCHAS, Janine, *Matters of Fact in Jane Austen: History, Location, and Celebrity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012.
- BOURDIEU, Pierre, « Le champ littéraire », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol.89, septembre 1991, p 3-46.
- BUTLER, Marilyn, *Romantics, Rebels and Reactionaries: English Literature and its Background, 1760-1830*, Oxford, Oxford University Press, 1981.
- CIVALE, Susan, « The Literary Afterlife of Frances Burney and the Victorian Periodical Press », *Victorian Periodicals Review*, vol.44, n°3, automne 2011, p. 236-266.
- CLARK, Lorna J., éd., *The Letters of Sarah Harriet Burney*, Athens, University of Georgia Press, 1997.
- DOODY, Margaret Anne, « Beyond *Evelina*: The Individual Novel and the Community of Literature », *Eighteenth-Century Fiction*, vol.3, n°4, juillet 1991, p. 359-372.

⁵¹ « Could [they] have chosen a better? », *Monthly Review*, vol.76, 1787, p. 450.

- –, *Frances Burney: The Life in the Works*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1988.
- EPSTEIN, Julia, *The Iron Pen: Frances Burney and the Politics of Women's Writing*, Madison, University of Wisconsin Press, 1989.
- FORETEK, Nicholas, « Jane Austen and the Prince Regent: The Very First Purchase of an Austen Novel », *Georgian Papers Programme*, 24 juillet 2018, URL : <https://georgianpapersprogramme.com/2018/07/24/jane-austen-and-the-prince-regent-2/>.
- FRANCIS, John, éd., *The Athenaeum*, vol.1, Londres, 1840, URL : <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c3470604;view=1up;seq=51>.
- GARSIDE, Peter, James Raven, et Rainer Schöwerling, éd., *The English Novel 1770-1829: A Bibliographical Survey of Prose Fiction Published in the British Isles*, vol.2, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- –, Peter, J. E. Belanger, et S. A. Ragaz, dir., *British Fiction, 1800–1829: A Database of Production, Circulation & Reception*, URL : <http://www.british-fiction.cf.ac.uk>.
- GLECKNER, Robert F., et Thomas Pfau, dir., *Lessons of Romanticism: A Critical Companion*, Durham, Duke University Press, 1998.
- GRIFFITHS, G. E. et Ralph, dir., *The Monthly Review, or New Literary Journal*, Londres, 1752-1826, URL : <https://catalog.hathitrust.org/Record/oo6061853>.
- HALLOWELL, Thomas Jewett, dir., *The Critical Review, or Annals of Literature*, Londres, R. Baldwin, 1756-1817, URL : <https://catalog.hathitrust.org/Record/oo8890497>.
- LE FAYE, Deirdre, éd., *Jane Austen's Letters*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- LESZKIEWICZ, Anna, « Austenmania: why 1995 was the year Jane Austen catapulted into pop culture », *New Statesman*, 31 décembre 2015, URL : <https://www.newstatesman.com/culture/books/2015/12/austenmania-why-1995-was-year-jane-austen-catapulted-pop-culture>.
- LILTI, Antoine, *Figures publiques. L'invention de la célébrité (1750-1850)*, Paris, Fayard, 2014.
- MCCREA, Brian, *Frances Burney and Narrative Prior to Ideology*, Newark, University of Delaware Press, 2013.
- RADDRIZZANI, Yves, « Genèse de l'esthétique romantique: De la pensée transcendante de Fichte à la poésie transcendante de Schlegel », *Revue de Métaphysique et de Morale*, n°4, octobre-décembre 1996, p. 471-498.
- ROUHETTE, Anne, « "By a lady", signature genrée ? », *Genre et signature*, dir. Frédéric Regard et Anne Tomiche, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 189-204.
- SISKIN, Clifford, *The Work of Writing: Literature and Social Change in Britain, 1700-1830*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998.
- SOUTHAM, B. C., dir., *Jane Austen: The Critical Heritage*, Londres, Routledge & K. Paul, 1987.
- SPENDER, Dale, *Man-Made Language*, Londres, Pandora Press, 1990.
- STRAUB, Kristina, *Divided Fictions: Fanny Burney and Feminine Strategy*, Lexington, University Press of Kentucky, 1987.

Annexe

ROMANS BY A LADY DE L'ÉCOLE BURNEY

<i>Constance, the First Literary Attempt of a Young Lady.</i>	1785	« one of the best productions of this sort that hath appeared since CECILIA ». (Monthly Review, vol.74, 1786, p. 306)
<i>The Conquests of the Heart, by a Young Lady.</i>	1785	« the ground work and colouring are evidently borrowed from Evelina and Cecilia ». (Monthly Review, vol. 74, 1786, p. 473)
<i>The Convent, by a Young Lady.</i>	1786	« The fair Writer has evidently taken the Author of Cecilia for a model . Could she have chosen a better ? » (Monthly Review, vol.76, 1787, p. 450)
<i>Lumley-House, the First Attempt of a Young Lady.</i>	1787	« Almost every female of sensibility (and we observe it with much regret) is apt to imagine herself a Burney ». (Monthly Review, vol.77, 1787, p. 162)
<i>The Platonic Guardian, by a lady.</i>	1787	« in the footsteps of miss Burney ». (Critical Review, vol.64, 1787, p. 392).
<i>The Innocent Fugitive, by the author of the Platonic Guardian.</i>	1789	« in the footsteps of Miss Burney . The character of Bennet is drawn and coloured from the same original ». (Critical Review, vol.68, 1789, p. 164)
<i>Terentia, by the author of the Platonic Guardian.</i>	1791	« one of the few imitators of miss Burney that we can read with pleasure ». (Critical Review; Extended and Improved, a New Arrangement, vol.4, 1792, p. 392)
<i>Oswald Castle, by a lady.</i>	1788	« a production of the Cecilia school , and so nearly allied to it, that we cannot pronounce it very new or interesting ». (Critical Review, vol.66, 1788, p. 503)
<i>Geraldine, by a lady.</i>	1820	« The novels of Mrs. D'Arblay, Mrs. Radcliffe, Mrs. Inchbald, and Mrs. Opie, have never been surpassed as romantic and pathetic exhibitions of nature and the human passions ». (Monthly Review, série 2, vol.92, 1820, p. 412)

Reading British Didactic Novels (1778-1814): From Initial Critical Reception to Modern Readership

Juliette MISSET
Université de Strasbourg

In *Sensational Designs*, Jane Tompkins concludes her study of anthologies of American literature by stating that “‘literature’ is not a stable entity, but a category whose outlines and contents are variable.”¹ Since anthologies invariably mention “literary excellence” as their main inclusion criterion, the changeability of the canon can be attributed to the changeability of the definition of that notion. As such, works that stand the test of time and become part of a recognized shared heritage, rather than exemplifying an immutable sense of literary excellence, instead manage to embody all the different sets of values and criteria of each of the time periods that have valued them as art.

I have conducted a similar study to that of Tompkins, on a corpus of eighteen novels deemed didactic by critics upon publication at the turn of the nineteenth century in Britain. According to Hilary Havens, the didactic novel genre emerged in the middle of the eighteenth century in Great Britain “as a combination of the conduct book and the novel genre,” where despite the presence of imaginative elements, instruction remained the primary focus.² Didacticism in such novels mainly centered on codes and values of social behavior.³ It was common for critics at the time to cite didactic intent in their praise of newly published novels, and their reviews have been used as the readily available sources of initial reception of these works in order to build my corpus of didactic novels.⁴ Through a study of the reception of my corpus over time, this article seeks to explore the extent to which varying critical attitudes to the didactic mode may have influenced the twentieth-century shaping and reshaping of the canon.

This corpus comprises eighteen novels by fourteen authors (see Table 1, p. 52), many of whom are little read today. Twelve of the authors are female, and two are male. This corpus was elaborated using the reviewer comments of the *Critical Review* and the *Monthly Review* for all the novels on the period 1778 to 1829, where they were available. Only novels set primarily in Britain in the same time period as that of conception have been selected, thereby setting aside historical novels as well as travel narratives. The selection was also made on the basis of the availability of the novels in electronic format, in order to proceed to computer-aided analysis at a further stage of my research. Three areas of praise in the reviews were taken under consideration: the ability to instruct the reader,

¹ Jane Tompkins, *Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction 1790-1860*, New York and Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 190.

² Hilary Havens, “Introduction,” in *Didactic Novels and British Women’s Writing, 1790-1820*, ed. Hilary Havens, London, Routledge, 2018, p. 3 and 5.

³ See H. Havens, “Introduction,” p. 1-20.

⁴ “The moral is unexceptionable” is a comment commonly found in reviews on the period 1778-1829.

the ability to amuse or entertain the reader, and the good composition of the work.⁵ The fact that these three criteria coexist in reviews shows that didacticism and aesthetic value were not mutually exclusive during the period.

⁵ Here is an example of a review of Maria Edgeworth's *Patronage* (1814): "[*Patronage*] abounds with sensible observations and masterly strokes, and furnishes many excellent models for young people. Among these, the character of Rosamond is particularly well imagined." *Monthly Review*, 2nd ser. 74 (May 1814): p. 109–10, found in Peter Garside, *British Fiction, 1800-1829: A Database of Production, Circulation & Reception*, designed by Anthony Mandal, Cardiff, Cardiff University, 2004, URL: <http://www.british-fiction.cardiff.ac.uk/reviews/patr14-20.html>, accessed 03 January 2022.

Authors	Titles	First edition	Editions by 1850 ⁶	Editions 1851-1969 ⁷	Editions since 1970	Total further editions	Of which critical
Frances Burney	<i>Evelina</i>	1778	15	31	5	5 ¹	3
Lady Mary Hamilton	<i>Munster Village</i>	1778	2	0	1	3	0
Frances Burney	<i>Cecilia</i>	1782	4	6	3	13	1
Mary Wollstonecraft	<i>Mary, A Fiction</i>	1788	0	0	6	6	5
Helena Maria Williams	<i>Julia, A Novel</i>	1790	3	0	2	5	1
Richard Bage	<i>Hermesprong, or Man As He Is Not</i>	1796	6	2	3	11	2
Mary Hays	<i>Memoirs of Emma Courtney</i>	1796	2	0	6	8	2
Richard Sicklemore	<i>Edgar; or The Phantom of the Castle</i>	1798	0	0	1	1	0
Mary Wollstonecraft	<i>Maria, or The Wrongs of Woman</i>	1798	0	0	7	7	5
Maria Edgeworth	<i>Belinda</i>	1801	6	4	3	13	1
Amelia Opie	<i>The Father and the Daughter</i>	1801	6	1	4	11	1
Elizabeth Spence	<i>The Nobility of the Heart</i>	1805	0	0	0	0	0
Hannah More	<i>Cœlebs in Search of a Wife</i>	1808	9	4	3	16	1
Sarah Green	<i>Romance Readers and Romance Writers</i>	1810	0	0	1	1	1
Jane Austen	<i>Sense and Sensibility</i>	1811	7	43	26	76	10
Mary Brunton	<i>Self-Control</i>	1811	6	2	6	14	1
Jane Austen	<i>Pride and Prejudice</i>	1813	9	57	34	100	10
Maria Edgeworth	<i>Patronage</i>	1814	3	4	3	10	1

Table 1

⁶ Figures were taken from James Raven, dir., *The English Novel, 1770-1829: A Bibliographical Survey Prose Fiction Published in the British Isles, Volume 1: 1770-1799*, Oxford, Oxford University Press, 2000; and *Database of British Fiction, 1800-1829*, <http://www.british-fiction.cardiff.ac.uk/index.html>, accessed 3 January 2022.

⁷ I used the catalogues from the British Library and the Library of Congress for the publication history post-1850.

I. The Evolution of the Literary Canon

Although all of these novels garnered generally positive reviews upon publication, their quality has not been judged consistently over time. The disparity in figures of further editions is a first illustration of which of these novels have been kept in the literary canon, which were never candidates for it, and which have moved in and out of the canon. For instance, Jane Austen was fairly popular upon her first publication and was quickly canonized, which is reflected in how consistently *Sense and Sensibility* (1811) and *Pride and Prejudice* (1813) have been reprinted over time. At the other end of the spectrum, Elizabeth Spence's *The Nobility of the Heart* (1805) clearly was never a candidate for the canon.

Moreover, the publication history of these novels can mitigate some claims about literary history, such as the idea that the canon had almost always been dominated by men until the advent of the feminist recovery project in the 1970s, a view which is illustrated by Terry Lovell's claim that "one feature of the great tradition of literary criticism, and the English intelligentsia, [...] is its near complete domination by men."⁸ I would argue that, within my own corpus, only writers such as Helena Maria Williams and Mary Hays can really be called "forgotten" novelists. Their novels went through more than one edition shortly after their first publication, indicating some cultural significance for a time, and over 100 years went by before feminist scholars renewed that significance. On the other hand, Hannah More and Maria Edgeworth, according to their publication history, can hardly be called "forgotten."

In his work, Terry Lovell stresses the importance of the university in shaping the literary canon,⁹ which suggests that looking at how academics have dealt with the authors from my corpus alongside their publication history can help us better understand the reception of these novels over time. I have looked at anthologies of English literature from the nineteenth and twentieth centuries in order to do this. Ian Watt's work *The Rise of the Novel*, first published in 1957, is often taken as a starting point of the history of the study of the rise of the novel, and has been credited by various critics with defining the novel by its formal realism.¹⁰ Watt is famous among scholars of female fiction for writing that "the majority of eighteenth-century novels were actually written by women, but this had long remained a purely quantitative assertion of dominance," singling out Frances Burney and Jane Austen as the only superior novelists.¹¹ This assertion and Watt's significance as a critic seem to have given credence to the belief that women writers of the turn of the nineteenth century had long been forgotten when feminist critics began a process of rediscovery in the 1970s. However, according to John Richetti, a shift occurred after World War II, where previously canonical writers such as Burney, considered as a "major novelist

⁸ Terry Lovell, *Consuming Fiction*, London, Verso, 1987, p. 4.

⁹ "The authoritative journal, alongside the university syllabus, is the major constitutive instrument [of what will] count as a literary text." T. Lovell, *Consuming Fiction*, p. 134.

¹⁰ See for example Wayne Booth, *The Rhetoric of Fiction*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1965; William Warner, *Licensing Entertainment, The Elevation of Novel Reading in Britain, 1684-1750*, Berkeley, University of California Press, 1998; or Beaudoin Millet, "Ceci n'est pas un roman": *l'évolution du statut de la fiction en Angleterre de 1652 à 1754*, Louvain and Paris, Editions Peeters, 2007.

¹¹ Ian Watt, *The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding*, Harmondsworth, Penguin Books, 1963, p. 310.

well into the twentieth century," were taken out of the English department syllabi on the eighteenth century.¹²

When studying anthologies of English literature in relation to my corpus, a shift in the scope of the literary canon can indeed be spotted in the first half of the twentieth century. What is noticeable in the evolution of the content of anthologies of literature from the early twentieth century is that all of the writers that have been tentatively reinstated into the critical debate since the 1970s featured in most anthologies until the 1950s, when virtually all of them vanish from works on the history of British literature, except for Jane Austen, and occasionally Frances Burney. Consequently, it becomes clear that the so-called "rediscovered" novelists of the Romantic period were not so much forgotten as willfully erased from literary history.

For instance, in Oliver Elton's *A Survey of English Literature, 1780-1830*, nine out of my fourteen authors appear, namely Jane Austen, Robert Bage, Mary Brunton, Frances Burney, Maria Edgeworth, Hannah More, Amelia Opie, Maria Helena Williams, and Mary Wollstonecraft.¹³ Almost twenty years later, Bridget MacCarthy discusses a very similar selection of female authors in *The Later Women Novelists*.¹⁴ She only focuses on women writers, and Robert Bage is consequently virtually absent from the list, his name being mentioned once in passing. Although Jane Austen is unsurprisingly singled out as the better writer by MacCarthy, which is evident by the fact that an entire section of the book is devoted to her, a number of other female writers are discussed. Strikingly, a full section of the book is devoted to "The Didactic Novel," where Mary Wollstonecraft, Mary Hays, Amelia Opie, Hannah More, and Maria Edgeworth appear. By 1956, however, Alan McKillop in *Early Masters of English Fiction* mentions but one female writer, Jane Austen, and even then just in passing, effectively erasing fiction of the turn of the nineteenth century originally received as didactic from his account of British literary history. In *The Rise of the Novel*, Ian Watt mentions Hannah More's name once, in reference to her correspondence with Henry Fielding, and otherwise restricts his comments of specific female writers to Frances Burney and Jane Austen. Neither McKillop nor Watt mentions Robert Bage. Other anthologies from the mid-nineteenth century to the early-twentieth century show a similar treatment of the writers of my corpus to MacCarthy's and Elton's, where Jane Austen, Frances Burney, and Maria Edgeworth are given precedence over the others, while writers such as Amelia Opie, Mary Brunton, and Robert Bage are deemed worthy of being only mentioned.¹⁵

The majority of the authors from my corpus, however little read or studied in the middle of the twentieth century, can therefore legitimately be termed "forgotten" only in a very time-specific sense. Moreover, this study of anthologies over time shows that didacticism was not necessarily deemed problematic until well into the twentieth century.

¹² John Richetti, *The Cambridge Companion to the Eighteenth-Century Novel*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 11.

¹³ Oliver Elton, *A Survey of English Literature, 1780-1830*, New York, Barnes and Nobles, 1929.

¹⁴ Bridget MacCarthy, *The Later Women Novelists, 1744-1818*, Cork, Cork University Press, 1938. In her selection of women novelists, MacCarthy includes Mary Hays but excludes Mary Brunton.

¹⁵ See David Mason, *British Novelists and their Styles: Being a Critical Sketch of the History of British Prose Fiction*, Cambridge, Macmillan & Co., 1859; Henry Morley, *First Sketch of English Literature*, London, Cassel & Co., 1873; Andrew Ward, *The Cambridge History of English Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1907; and Ernest Baker, *The History of the English Novel*, New York, Barnes and Nobles, Inc., 1929. Aside from Jane Austen, Frances Burney, and Maria Edgeworth, these four authors include Mary Brunton, Hannah More, and Amelia Opie. Robert Bage appears in all of these works, with the exception of Morley's *First Sketch of English Literature*.

This is despite the fact that, according to Meyer Abrams, the art-as-such movement in the nineteenth century had already started to value aesthetics of a work of art without “reference to its truth or its utility or its morality.”¹⁶ Nevertheless, according to Terry Lovell, the beginning of the twentieth century coincides with the establishment of English as a separate teaching and research discipline in British and North-American universities, and both he and Paul Hunter stress the importance of the university curricula on subsequent scholarship.¹⁷ If the novel was not a fixture of university literature teaching until the 1930s, and the novels newly studied were almost entirely male, it is no wonder that a shift took place in critical works of the 1940s and 1950s, when the former students exposed to this curriculum started publishing studies on the novel. The establishment of English as an academic discipline thus appears to have severely narrowed the scope of the literary canon, influencing the latter for several decades. This reshaping of the canon involved the setting aside of many women writers, and importantly affected works considered as didactic, works produced by male and female writers.

II. Evolving Perspectives on Moral Didacticism

The original academic curricula in English literature were necessarily informed by contemporary critical attitudes, which includes didacticism’s fall from grace. This shift in attitudes to the didactic mode may be linked to the kind of practical criticism advocated in the academy after World War I for the study of English literature. According to Chris Baldick, New Critics aimed for criticism that could shape readers into resisting propaganda, which is antithetical to valuing straightforward didacticism.¹⁸ This can therefore explain the major shift in the orientation of anthologies of English literature in the middle of the twentieth century, particularly with the almost complete disappearance of the didactic novels I am working on, including that of Robert Bage, one of the two male writers of my corpus. In this case, didacticism, possibly more than gender, seems to have been the target of this radical reconfiguration of the literary heritage.

Indeed, the idea that a work should aim to teach readers anything definite and preconceived in such a straightforward way is something that critics since the 1950s, including scholars working on widening the scope of the canon in the last few decades, tend to either criticize, overlook, or excuse. Varying stances on Jane Austen’s works are illuminating in that regard. Austen’s novels were praised at the time of their first publication for their ability to both amuse and instruct.¹⁹ In contrast, the editors of the eighth edition of the *Norton Anthology of English Literature* assert that Austen “distanced

¹⁶ Meyer Abrams, *Doing Things with Texts: Essays in Criticism and Critical Theory*, New York and London, W. W. Norton & Company, 1991, p. 134.

¹⁷ T. Lovell, *Consuming Fiction*, p. 12. For Lovell, the establishment of the novel as an object of academic study in the 1930s served to solidify the novel as “literature,” rather than merely a marketable “commodity.” Paul Hunter states that eighteenth-century fiction was not considered worthy of being taught at university in the 1950s and 1960s, arguing that “the eighteenth century was then the embarrassment in the English curriculum, the black sheep that no one would talk about.” He further defines introductory textbooks as “those powerful makers of taste aimed at bright and retentive freshmen who, it turns out, grow up to be graduates and academics.” Paul Hunter, *Before Novels: The Cultural Context of Eighteenth-Century English Fiction*, New York and London, W. W. Norton & Company, 1990, p. xiii.

¹⁸ Chris Baldick, *The Social Mission of English Criticism: 1848-1932*, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 136.

¹⁹ See for example Walter Scott’s review of Austen’s oeuvre in the *Quarterly Review*, London, 1815, The British Library, URL: <https://www.bl.uk/collection-items/review-of-emma-in-the-quarterly-review-1815>, accessed 3 January 2022.

the novel form from the didactic agenda cultivated by her many contemporaries."²⁰ As early as 1929, Ernest Baker claims in his *History of the English Novel* that "Jane Austen was not didactic, nor even a moralist in the way of her predecessors."²¹ Both anthologies use Austen's professed lack of didacticism to elevate her above her contemporaries in terms of literary merit, which illustrates the modern critical stance of considering aesthetic value and didacticism as mutually exclusive. Some later twentieth-century critics, like Jan Fergus, do consider Austen's didactic intentions as central to her work, but this is an unusual stance.²²

Similarly, Maria Edgeworth, Austen's unabashedly didactic and popular contemporary, is regularly praised nowadays for her influence on English and Irish literary history, in spite of her didacticism. For example, in her 2005 biography, Cliona Ó Gallchoir mentions "crippling didacticism" as the most likely reason for the critical neglect of Edgeworth's novel, *Patronage*.²³ Although *Belinda* is regularly the subject of scholarly articles, monographs on Edgeworth indeed tend to focus on her Irish tales rather than on her domestic novels, with a particular disregard for *Patronage*. Didacticism is clearly often received with suspicion in modern literary criticism, in contrast with former times when didactic intent was not incompatible with aesthetic value.

III. Reader-Response Project

While scholarly activity is undoubtedly central in shaping the literary canon, non-academic readers are also part of this process. Looking at the reception of works in this light can give an illuminating new perspective on the materials, particularly on the way in which the didactic mode, decried by many modern critics, may be received by non-academic readers. The relative positions of the reader and the author have been much debated in twentieth-century criticism, with the advent of reader-response criticism, and various critics have seen the value of investigating the perspective of readers' experiences with texts. Still, most work that has been called "reader-response criticism" tends to be highly theoretical and to focus on the notion of a superior reader, in the image of the trained scholar. However, as early as 1938, Louise Rosenblatt developed the idea of reading as a transaction between text and reader, with "an emphasis on the to-and-fro, spiraling, nonlinear, continuously reciprocal influence of reader and text in the making of meaning,"²⁴ with actual teachers and students in mind, rather than theoretical models of readers, such as Wolfgang Iser's "implied reader" and Umberto Eco's "model reader."²⁵

This is why I designed a study involving 30 students enrolled in one of my "Introduction to British Literature" classes for first-year undergraduates in an interdisciplinary Humanities program (University of Strasbourg, Fall Semester 2018). I

²⁰ Stephen Greenblatt, dir., *Norton Anthology of English Literature*, New York, W. W. Norton, 2006, p. 515.

²¹ E. Baker, *History of the English Novel*, p. 70.

²² Jan Fergus, *Jane Austen and the Didactic Novel: Northanger Abbey, Sense and Sensibility, and Pride and Prejudice*, London, The Macmillan Press, 1983, p. 3. Fergus focuses on Austen's three earliest novels and claims that her intentions are "primarily didactic," despite a decreasing emphasis on such didacticism in criticism on Austen since the nineteenth century.

²³ Cliona Ó Gallchoir, *Maria Edgeworth: Women, Enlightenment and Nation*, Dublin, University College Dublin Press, 2005, p. 107.

²⁴ Louise Rosenblatt, *Literature as Exploration*, New York, The Modern Language Association of America, fifth edition, 1995, p. xvi.

²⁵ See Wolfgang Iser, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1978; and Umberto Eco, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*, Bloomington and London, Indiana University Press, 1979.

focused on the students' responses to excerpts from some of the novels of my corpus in order to provide a different angle to the reception of the didactic mode – that of actual readers engaging with texts that are no longer valued for their didacticism, when they are still valued by the literary establishment at all. Data collection took place in September 2018; the students were asked to give a personal response to four excerpts: one from Mary Wollstonecraft's *Maria, or The Wrongs of Woman* (1798), one from Hannah More's *Cœlebs in Search of a Wife* (1809), and two from Jane Austen's *Sense and Sensibility* (1811). The first two excerpts focus on the relationship between parent and child, with mothers, whose death is impending, providing final advice to their respective children. The passages from *Sense and Sensibility* present a conversation between three of the main characters on the subject of autumn leaves, and a description of the domestic arrangements of an aristocratic family in the country. Didacticism seems to be relatively unproblematic to a number of the students, in the sense that it is not incompatible with aesthetic value.²⁶ Moreover, the issues raised in these texts, such as family relations, gendered social expectations, and concerns relating to religion and morality, appear to resonate with many students. This is particularly evident in the case of *Cœlebs in Search of a Wife*, a bestseller in its day that quickly came to be seen as the epitome of strict and austere didacticism, out of touch with the values of modern times.²⁷ Studying student responses to some of these texts today therefore helps us to understand and evaluate changing attitudes to the didactic mode over time, which is a central concern of my doctoral research.

Conclusion

My study on the reception history of these eighteen British novels from 1778 to 1814 highlights the centrality of the academy's role in shaping and reshaping the literary canon, and thus our understanding of the literary tradition and heritage. Tracing the reception history of a group of texts in this way allows us to mitigate some claims about literary history prevalent in recent critical discourse, such as the notion of "forgotten novelist." Varying critical attitudes to didacticism over time can serve to contextualize the unstable pattern of inclusion of the novels from my corpus in works on literary history, and it seems pertinent to study contemporary readers' reception of the didactic mode as a way to investigate the hegemony of the academic institution in the shaping of the literary tradition. First-year university students, as yet little versed in academic critical discourse, are particularly valuable for such an undertaking, and I hope that processing their responses to didactic texts will enable me to add to recent scholarship from a fresh and engaging new angle.

Works Cited

- ABRAMS, Meyer, *Doing Things with Texts: Essays in Criticism and Critical Theory*, New York and London, W. W. Norton & Company, 1991.
BAKER, Ernest, *The History of the English Novel*, New York, Barnes and Nobles, Inc., 1929.

²⁶ The response of one of my students is particularly telling as she discussed the poetic quality of the passage from *Cœlebs in Search of a Wife*, Hannah More's famously moralistic work.

²⁷ For a thorough discussion of the fluctuating reception of Hannah More, refer to Anne Stott, *Hannah More: The First Victorian*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

- BALDICK, Chris, *The Social Mission of English Criticism: 1848-1932*, Oxford, Clarendon Press, 1983.
- BOOTH, Wayne, *The Rhetoric of Fiction*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1965.
- DAY, Geoffrey, *From Fiction to the Novel*, London and New York, Routledge & Kegan Paul, 1987.
- ECO, Umberto, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*, Bloomington and London, Indiana University Press, 1979.
- ELTON, Oliver, *A Survey of English Literature, 1780-1830*, New York, Barnes and Nobles, 1929.
- FERGUS, Jan, *Jane Austen and the Didactic Novel: Northanger Abbey, Sense and Sensibility, and Pride and Prejudice*, London, The Macmillan Press, 1983.
- GARSDIE, Peter, J. E. Belanger, and S. A. Ragaz, (dir.), *British Fiction, 1800-1829: A Database of Production, Circulation & Reception*, designed by Anthony Mandal, Cardiff, Cardiff University, 2004, URL: <http://www.british-fiction.cardiff.ac.uk/reviews/patr14-20.html>, accessed 03 January 2022.
- GREENBLATT, Stephen (dir.), *Norton Anthology of English Literature*, New York, W. W. Norton, 2006.
- HAVENS, Hilary (ed.), *Didactic Novels and British Women's Writing, 1790-1820*, London, Routledge, 2018.
- HUNTER, Paul, *Before Novels: The Cultural Context of Eighteenth-Century English Fiction*, New York and London, W. W. Norton & Company, 1990.
- ISER, Wolfgang, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1978.
- LOVELL, Terry, *Consuming Fiction*, London, Verso, 1987.
- MACCARTHY, Bridget, *The Later Women Novelists, 1744-1818*, Cork, Cork University Press, 1938.
- MASON, David, *British Novelists and their Styles: Being a Critical Sketch of the History of British Prose Fiction*, Cambridge, Macmillan & Co., 1859.
- MILLET, Beaudoin, "Ceci n'est pas un roman": *l'évolution du statut de la fiction en Angleterre de 1652 à 1754*, Louvain and Paris, Editions Peeters, 2007.
- MORLEY, Henry, *First Sketch of English Literature*, London, Cassel & Co., 1873.
- Ó GALLCHOIR, Cliona, *Maria Edgeworth: Women, Enlightenment and Nation*, Dublin, University College Dublin Press, 2005.
- RABINOWITZ, Peter, *Before Reading: Narrative Conventions and the Politics of Interpretation*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1987.
- RAVEN, James (dir.), *The English Novel, 1770-1829: A Bibliographical Survey Prose Fiction Published in the British Isles, Volume 1: 1770-1799*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- RICHETTI, John, *The Cambridge Companion to the Eighteenth-Century Novel*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- ROSENBLATT, Louise, *Literature as Exploration*, New York, The Modern Language Association of America, 1995.
- STOTT, Anne, *Hannah More: The First Victorian*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- TOMPKINS, Jane, *Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction 1790-1860*, New York and Oxford, Oxford University Press, 1985.
- WARD, Andrew, *The Cambridge History of English Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1907.

- WARNER, William, *Licensing Entertainment: The Elevation of Novel Reading in Britain, 1684-1750*, Berkeley, University of California Press, 1998.
- WATT, Ian, *The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding*, Harmondsworth, Penguin Books, 1963.

Charles II et sa correspondance : héritage national et héritage familial

Lauriane BREMOND
Université Aix-Marseille, LERMA UR 853

« There's scarcely any party who speak moderately of him; but do either exceed in his praise or dispraise¹ ». Cette observation, que nous devons à John Sheffield, comte de Mulgrave et futur duc de Buckingham et Normanby, nous montre bien que, depuis le temps de son règne jusqu'à nos jours, Charles II Stuart (1630-1660-1685) ne laisse personne indifférent. Témoignages et biographies laissent en effet apparaître un personnage ambigu, à l'image de son surnom, *Merry Monarch*, qui renvoie à la fois à un bon vivant, proche de son peuple et avenant, mais aussi à un débauché, préférant la chasse, la fête et les femmes aux affaires du royaume.

Selon ses détracteurs, la liste de ses défauts ne s'arrête pas là. Le souverain serait cynique, manipulateur, dissimulateur, incompetent, prêt à sacrifier ses propres partisans, et même les intérêts de ses sujets pour conserver le trône et s'enrichir. En outre, il aurait les mêmes penchants absolutistes que son père Charles I^{er} (ce qui expliquerait ses relations difficiles avec le Parlement), serait irrésistiblement attiré par la religion catholique et aurait pris pour modèle son cousin germain, Louis XIV. Une admiration qui a fait dire à certains critiques que le monarque britannique se serait littéralement vendu au roi de France.

La « légende noire » de Charles II (et plus généralement de sa cour) est d'abord écrite par ses contemporains : Andrew Marvell, Gilbert Burnet, John Evelyn et même George Savile, marquis de Halifax, John Wilmot, Lord Rochester ou John Sheffield, Lord Buckingham, pourtant membres de l'entourage du roi². Elle est, par la suite, entretenue par Daniel Defoe, David Hume et Thomas Hollis au XVIII^e siècle, puis par certains historiens « whigs » aux XIX^e et XX^e siècles, comme Charles James Fox, Lord Thomas Babington Macaulay et son petit-neveu George Macaulay Trevelyan³. Le roi bénéficie cependant d'un certain retour en grâce durant la période de l'entre-deux-guerres, notamment avec les biographies de Dennis Wheatley et d'Arthur Bryant⁴. Enfin, plus proches de nous, Antonia Fraser (1979), Ronald Hutton (1989) ou encore John Miller (1991) proposent des descriptions plus objectives, ou plutôt moins manichéennes car moins marquées politiquement, donnant ainsi à voir un personnage plus complexe⁵.

Cette image ferait donc partie de l'héritage de Charles II, ou plutôt de l'*heritage* : le terme anglais désignant un patrimoine matériel, immatériel ou naturel, matériau de base des *heritage studies*. Selon l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture), « [h]eritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations⁶ ». L'organisation parle d'ailleurs d'*intangible heritage*, terme traduit en français non pas par « héritage immatériel » mais par

¹ Clare Jackson, *Charles II: The Star King*, Londres, Allen Lane, 2016, p. 97.

² C. Jackson, *Charles II: The Star King*, p. 4.

³ C. Jackson, *Charles II: The Star King*, p. 97-99.

⁴ C. Jackson, *Charles II: The Star King*, p. 102.

⁵ C. Jackson, *Charles II: The Star King*, p. 4.

⁶ UNESCO, URL : <https://whc.unesco.org/en/about/>, consulté le 1^{er} avril 2021.

« patrimoine immatériel⁷ ». Cet héritage peut donc également être considéré comme « public » du fait de son importance historique nationale, ce terme faisant référence, d'une part, au destinataire (la nation britannique tout entière) et, d'autre part, à son mode de transmission (à travers les travaux d'historiens et de biographes, travaux publics largement diffusés).

Mais le roi a également laissé un autre héritage, que nous pourrions qualifier de « privé » : sa correspondance, et notamment celle qu'il a entretenue entre 1659 et 1669 avec sa plus jeune sœur, Henriette-Anne d'Angleterre (1644-1670), qui épouse en 1661 Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV – correspondance dont nous proposons une édition traduite et commentée dans le cadre de nos recherches doctorales.

Il y aurait donc deux héritages : un public (l'image transmise au fil des siècles par les historiens) et un privé (ses propres écrits), qui tendraient, logiquement, à s'opposer, comme le rappelle Antoine Furetière lorsqu'il définit comme privé ce qui est « particulier, secret » ou « opposé à public⁸ ». Or, nous retrouvons, à l'intérieur même de la correspondance, cette dichotomie public/privé avec, d'un côté, Charles Stuart écrivant à sa sœur Henriette-Anne et, de l'autre, Charles II écrivant à Madame, duchesse d'Orléans. Pourtant, comme l'indique Nathalie Freidel à propos de la correspondance de Madame de Sévigné, contemporaine des deux épistoliers :

La mise en évidence d'une triple appartenance de la lettre, littéraire mais aussi historique et sociologique, a permis d'éclairer de nombreux aspects de ce mode particulier d'écriture, jusque-là restés dans l'ombre. [...] Enjeu dans le processus de redéfinition des sphères, expression d'une rupture privé/public, héritière des contradictions inhérentes à la société mondaine, la lettre est apparue enfin comme un medium privilégié pour saisir l'articulation de l'individuel et du collectif⁹.

De plus, dans l'introduction de leur projet baptisé « COMMONS » (collecte d'histoires privées en rapport avec différents lieux publics de la ville de Turin), Barbara Bruschi et Fabiola Camandona expliquent :

The first element that we [sic] like to emphasize concerns the heritage, not only in its most material nature, but in particular in the more cultural and emotional one. Precisely in culture, public heritage meets private heritage allowing the appearance of those aspects that, generally, in the institutional narration tend to remain hidden¹⁰.

Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure l'héritage privé peut influencer l'héritage public d'une figure historique.

I. L'homme privé et le personnage public

105 lettres du roi Stuart nous sont connues : 98 se trouvent à Paris, aux Archives diplomatiques et sept se trouvent à Londres (cinq à la *British Library* et deux aux *National Archives*). L'autre partie de cette correspondance, à savoir les lettres de Madame, est plus

⁷ UNESCO, URL : <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/>, consulté le 3 janvier 2022.

⁸ Antoine Furetière, *Dictionnaire universel*, 2021 [1690], URL : <http://www.furetiere.eu/index.php/non-classifie/8864510->, consulté le 3 janvier 2022.

⁹ Nathalie Freidel, *La Conquête de l'intime : Public et privé dans la Correspondance de Madame de Sévigné*, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 14.

¹⁰ Barbara Bruschi et Fabiola Camandona, « COMMONS. Heritage in common, shared stories. » dans *"Togetherness" and its discontents*, dir. Lorenza Garrino et Barbara Bruschi, Lecce, Pensa MultiMedia, 2019, p. 54.

modeste : seules 32 d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous. Cette conversation épistolaire est donc loin d'être complète.

Elle a été publiée, en partie, à la fin du XVIII^e siècle par Sir John Dalrymple¹¹, puis, au XIX^e siècle, par François-Auguste Mignet¹² et Mary Ann Everett Green¹³. La première publication en français est réalisée par Charles, Comte de Baillon, en 1886¹⁴. Cependant, l'auteur ne publie, lui aussi, qu'une partie de la correspondance (par choix ou par méconnaissance de l'existence de certaines lettres) et effectue des coupes dans une trentaine de missives. Enfin, Julia Mary Cartwright¹⁵ publie une grande partie des lettres à la fin du XIX^e siècle. Le corpus complet, du moins tel que nous le connaissons aujourd'hui, est publié en 1934 par Cyril Hughes Hartmann¹⁶. Enfin, l'édition la plus récente est celle de Ruth Norrington¹⁷.

Cette correspondance est, à première vue, éminemment privée puisqu'il s'agit d'un échange entre un frère et sa sœur, tous deux liés par une profonde affection. Charles II y évoque des sujets que nous pourrions donc considérer comme relevant uniquement du domaine de l'intime. Ainsi, il écrit sur son épouse, Catherine de Bragance, et ce dès leur mariage, allant même jusqu'à parler de leur nuit de noces contrariée :

[O]nly I must tell you I thinke my selfe very happy, I was married the day before yesterday but the fortune that followes our famally is fallen upon me, car "Mon[sieur] Le Cardinal m'a fermé la porte au nez"¹⁸.

Il donne régulièrement des nouvelles de sa santé et ne cache rien des grossesses et fausses couches de son épouse, comme dans une lettre datant de mai 1669 où il n'hésite pas à mentionner des détails d'ordre gynécologique¹⁹.

Il parle également de sa mère, Henriette-Marie de France, celle-ci retournant vivre en Angleterre en juillet 1662 avant de revenir en France trois ans plus tard. Dans une lettre du 8 septembre 1662, il affirme :

[T]he Queene has tould you I hope that she is not displeased with her being heere, I am sure I have done all that lies in my power to lett her see the duty and kindnesse I have for her, the truth is neuer any childeren had so good a mother as we have, and you and I shall neuer have any dispute but only who loues her best, and in that I will neuer yeeld to you²⁰.

¹¹ Sir John Dalrymple, *Memoirs of Great Britain and Ireland; from the dissolution of the last Parliament of Charles II till the capture of the French and Spanish fleet at Vigo*, Londres, 1790.

¹² François-Auguste Mignet, *Négociations relatives à la succession d'Espagne*, vol.2 et 3, Paris, Imprimerie royale, 1835-1847.

¹³ Mary Anne Everett Green, *Lives of the Princesses of England: From the Norman Conquest*, vol.6, Londres, Henry Colburn, 1855.

¹⁴ Charles de Baillon, *Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, sa vie et sa correspondance avec son frère Charles II*, Paris, Perrin et Cie, 1886.

¹⁵ Julia Mary Cartwright, *Madame, a Life of Henrietta, daughter of Charles I and Duchess of Orleans*, Londres, Deeley, 1864.

¹⁶ Cyril Hughes Hartmann, *Charles II and Madame*, Londres, Heinemann, 1934.

¹⁷ Ruth Norrington, *My dearest Minette*, Londres, Peter Owen Publishers, 1996.

¹⁸ Mémoires et Documents, vol.26, « Lettres autographes de Charles II à Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1660-1669) », lettre 6, Paris, Archives diplomatiques. Il est à noter que toutes les citations émanant des Archives diplomatiques sont retranscrites telles qu'elles apparaissent dans le texte d'origine. L'orthographe et la ponctuation d'époque ont donc été conservées.

¹⁹ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 78.

²⁰ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 7.

Cela viendrait contester, ou du moins nuancer, le fait que le roi et sa mère auraient eu des relations tendues, celle-ci cherchant à avoir une influence politique sur son fils, directement ou par l'intermédiaire de son homme de confiance, Henry Jermyn, comte de Saint-Albans.

Dans plusieurs missives, Charles II place également son fils James, duc de Monmouth, en visite à la cour de France, sous l'autorité et la protection de Madame, comme il l'écrit le 23 janvier 1668 :

I giue you a thousand thanks for the care you take before hand of Iames, I will answer for him that he will be very obedient in all your commends, and your kindnesse to him obliges me as much as tis possible, for I do confesse I loue him very well²¹.

Aucune raison de douter de cette déclaration d'amour paternel. Pourtant, quelques années plus tard, père et fils s'opposent lors de la crise de l'*Exclusion Bill*, le roi refusant de reconnaître son aîné comme l'héritier légitime du trône au détriment de son frère, le futur roi Jacques II.

Enfin, chaque lettre ou presque est l'occasion, pour le roi, de réaffirmer son affection pour sa plus jeune sœur, à l'image d'un billet vraisemblablement écrit en décembre 1659 :

The kindnesse I haue for you will not permitt me to loose this occasion to coniure you to continue your kindnesse to a brother that loues you more then he can expresse, which truth I hope you are so well perswaded of, as I may expect those returnes which I shall striue to deserue, deare sister be kinde to me, and be confident that I am intierly Your²².

À côté des rapports familiaux, nous retrouvons quelques évocations des relations amoureuses de Charles II. Celles-ci sont cependant relativement peu nombreuses. Mais il ne faut pas y voir une marque de pudeur, Madame n'ignorant certainement pas que son frère est un grand séducteur, à l'image de leur grand-père maternel, Henri IV. Le souverain britannique l'avoue d'ailleurs lui-même en janvier 1668 :

[I]f you were as well acquainted with a little fantastica gentleman calld Cupide as I am, you would nether wonde nor take ill any suden changes which do happen in the affaires of his conducting²³.

Si la famille et les maîtresses du roi constituent les deux premiers cercles de son entourage, ses amis et serviteurs dévoués composent le troisième. Ils peuplent les lettres du souverain, souvent en tant que porteurs des missives. Citons Philibert, comte de Gramont, James Hamilton, Louis de Crevant, marquis, puis duc d'Humières, Charles Berkeley, vicomte Fitzharding, Henri Garnier, comte des Chapelles, le chevalier de la Hillière ou encore John Wilmot, comte de Rochester. Ceux-ci appartiennent à la noblesse britannique ou française, ou à la *gentry*, mais le souverain apprécie aussi la compagnie de personnes d'origines plus modestes, tels le père Patrick Maginn ou le surprenant abbé Prégiani. Quel que soit leur rang, le roi n'hésite pas à les recommander auprès de sa sœur, voire à les défendre si des critiques lui paraissant infondées leur sont adressées, comme dans la lettre en date du 18 janvier 1664 :

I finde Iames Hamilton in greate paine about the letter you writt to him, and that he should be represend there as a person who striues to put deision vpon all occasions

²¹ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 69.

²² Mémoires et Documents, vol.26, lettre 3.

²³ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 69.

between france and vs, I do assure you he is very farre from it, and pray vpon any proper occasion do him the iustice, as to disabuse them there²⁴.

Encore une fois, la correspondance vient contredire la réputation du monarque, qui serait un être profondément cynique, comme le sous-entend Gilbert Burnet :

He had a very ill opinion both of men and women, and did not think there was either sincerity or chastity in the world out of principle, but that some had either the one or the other out of humour or vanity. He thought that nobody served him out of love : and so he was quits with all the world, and loved others as little as he thought they loved him²⁵.

Si une partie de la correspondance concerne donc la vie privée de Charles II et renferme des informations relatives à sa vie affective et sexuelle, l'autre partie concerne sa vie publique, c'est-à-dire la fonction royale. Ainsi, il invoque régulièrement le travail précédant chaque session parlementaire comme excuse auprès de sa sœur à qui il n'a pas pu envoyer de nouvelles. Ces écrits nous permettent également d'entrevoir les relations entre le roi et son Parlement, relations houleuses tant chacun craint que l'autre ne limite ses pouvoirs et diminue son autorité. Les premières lignes d'une lettre écrite en mai 1663 sont, à ce sujet, très significatives :

If I do not write to you so often as I would, it is not my faute, for most of my time is taken vp with the businesse of the Parliament in getting them to do what is best for vs all, and keeping them from doeing what they ought not to do, and though I finde by hamilton that there is greate indeauours vsed in france to persuade all men there that this parliament does meane me no good, yett you will see before they parte that they will shew there affections to me by helping me in my revenue²⁶.

Cependant, cet échange épistolaire entre Charles II et Madame est, avant tout, un témoignage précieux de la politique extérieure du souverain, notamment à l'égard de la France de Louis XIV. Ainsi, les négociations secrètes entre « Sa Majesté Britannique » et « Sa Majesté Très Chrétienne », par l'intermédiaire de la duchesse d'Orléans, sont un véritable fil rouge dans la correspondance, comme l'illustre le début d'une lettre écrite en juillet 1668 :

I cannot say much to you yett in answer to the letters you haue writt to me concerning the good correspondence you desire there should be betweene the king of france and me, I am very glad to find by your letters as well as treuer's relations the inclinations there is to meete with the constante desire I haue allwayes had to make a stricter alliance with france then there has hether to been²⁷.

Ces négociations sont concrétisées par la signature du traité de Douvres en 1670.

Ainsi, la correspondance serait composée de sujets concernant, d'un côté, l'homme privé (relations familiales, amoureuses et amicales) et, de l'autre, le souverain en exercice (politique intérieure et extérieure).

II. Des affaires privées aux conséquences publiques

Pour autant, la dichotomie privé/public est-elle pertinente dans le cadre de cet échange épistolaire et, plus généralement, dans celui de notre réflexion sur les héritages ? Un roi

²⁴ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 31.

²⁵ Gibert Burnet, *Bishop Burnet's History of his own time*, Londres, Henry G. Bohn, 1857, p. 61.

²⁶ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 20.

²⁷ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 81.

peut-il bâtir une cloison étanche entre sphère publique et sphère privée ? L'étude du corpus tend à prouver que ce n'est pas le cas.

Tout d'abord, pour des raisons d'ordre logistique, il est rare que le contenu des lettres ne mélange pas affaires privées et publiques, ce qui suscite, parfois, de véritables grands écarts thématiques. Ainsi, dans une lettre de mars 1664, le roi évoque tour à tour sa querelle avec George Digby, comte de Bristol ; l'abrogation du *Triennial Act* ; le mariage d'Élisabeth-Angélique de Montmorency-Bouteville, dite « Bablon » (l'une de ses anciennes conquêtes), et enfin la taille du bâton de cire à cacheter, qui était à la mode en France²⁸.

Le contenu hétérogène des lettres peut être expliqué par les contraintes matérielles inhérentes à ce moyen de communication. Même si le transport du courrier se développe et se structure en cette deuxième moitié du XVII^e siècle, il serait effectivement peu commode d'écrire séparément plusieurs lettres à la même personne pour la seule raison que leur nature diffère. D'où la tentation de regrouper dans une unique missive toutes les informations que l'expéditeur estime devoir faire connaître au destinataire. De plus, Charles II confesse une paresse à l'écriture qui l'empêche vraisemblablement de multiplier les écrits :

I hope I shall not be so faulty for the time to come, haueing now done staghunting for this yeare which now and then made me so weary as with the naturall lazinesse I haue towards writting gaue me occasion to misse oftener then otherwise I would haue done²⁹.

Mais, au-delà des contraintes techniques, ce mélange des genres est avant tout dû à la forte porosité de la frontière entre public et privé. En effet, si Nathalie Freidel rappelle « le rôle fondateur du XVII^e siècle dans la mise en place de deux sphères distinctes, publique et privée, sur les plans politique, social et économique³⁰ », cette séparation n'est ni brutale, ni définitive, car « l'amalgame entre des fonctions que l'on pourrait qualifier de professionnelles et des divertissements relevant de la vie privée est en effet symptomatique du statut mi-public mi-privé qui était celui de la noblesse de cour³¹ ».

Autrement dit, « la distinction conceptuelle "vie publique/vie privée" est sans fondement en ce qui concerne l'homme de cour³² », *a fortiori* si cet homme n'est autre que le roi. Ainsi, certains éléments appartenant à première vue à sa vie privée, voire intime, peuvent avoir des conséquences indubitablement publiques. Par exemple, les fausses couches répétées de la reine Catherine sont à l'origine d'une crise de succession et, à plus long terme, de la fin de la dynastie Stuart.

Les relations entre Charles II et ses maîtresses contribuent largement à sa « légende noire ». Car, outre la condamnation morale d'un tel comportement (rappelons que le souverain britannique est également à la tête de l'Église anglicane), ce qui choque les contemporains, c'est l'argent public dépensé pour entretenir femmes et enfants, le monarque n'hésitant pas à conférer des titres à sa descendance et à certaines de ses maîtresses. John Evelyn rapporte ainsi que les appartements où logèrent deux d'entre elles, Barbara Palmer, comtesse de Castlemaine puis duchesse de Cleveland, et Louise de Keroual (ou Kéroualle), duchesse de Portsmouth, sont bien plus fastueux que ceux de la reine³³. Mais ce qu'ils craignent avant tout, c'est l'influence que ces dames peuvent avoir sur le roi,

²⁸ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 17.

²⁹ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 85.

³⁰ N. Freidel, *La Conquête de l'intime...*, p. 23.

³¹ N. Freidel, *La Conquête de l'intime...*, p. 50.

³² N. Freidel, *La Conquête de l'intime...*, p. 50.

³³ Antonia Fraser, *King Charles II*, Londres, Phoenix, 2002, p. 406.

notamment la duchesse de Portsmouth, issue de la noblesse bretonne et considérée (non sans raisons) comme un agent à la solde de Louis XIV³⁴.

Même le profond amour fraternel que Charles II voue à sa plus jeune sœur aurait de fortes répercussions sur les affaires publiques puisque c'est en vertu de cet amour que le roi aurait choisi Madame comme intermédiaire dans ses relations diplomatiques avec Louis XIV. C'est dans ce contexte qu'il écrit, en octobre 1662 :

le me sers de cette liberté que vous aues agree pour vous asseurer de la continuation des sentimens que vous aproues et de mon dessin d'employer tous les moyens les plus convenables pour faire revssir nos desirs, aquoy ie ne considere rien de plus vtile que l'amitié intime entre le Roy mon frère et moy, et ie vous assure que cette consideration m'a persuadé fortement a faire ce dernier traitté pour lier vne correspondance fort estroitte entre nous enquoy ie suis fort persuadé de vostre interuention, et s'il vous plait de luy proposer que nous puissions communiquer nos pencees par cette voye particuliere de nos mains, i'en seray fort aise, connoissant combien cette confiance reciproque contribuera a entretenir nos amities, i'ay donné charge a ce porteur de vous entretenir et le Roy mon frere de l'estat present de mes affaires et de la poursuite que ie me propose, il vous assurera de tout le respect imaginable que i'ay pour vostre personne, et du desire que i'ay que vous soyes tesmoin et caution commune de l'amitié entre le Roy mon frere et moy me remettant particulièrement à ce porteur³⁵.

L'utilisation du français et de la signature officielle « C. R. » au lieu de l'habituel « C » stylisé donne encore plus de poids à cette déclaration. Le roi va même plus loin, assurant à sa sœur :

I am not so inconsiderable but that I can make very considerable frindships else where, the truth of it is I am prest at this time very much, and am offerd very aduantageous conditions, but I preferr the frindship with france in the first place, in case I can haue it, and I assure you one of the great reasons why I do so, is, because you are there³⁶.

Le dernier élément relevant de la vie privée du monarque, et pouvant avoir de graves conséquences sur les affaires publiques, est la question de la religion. Il s'agit peut-être de l'aspect le plus complexe et le plus polémique de la personnalité de Charles II : quels étaient ses rapports avec la religion, ou plutôt avec le religieux ? Était-il, comme on l'a soupçonné, un catholique caché ?

Le roi ne peut assurément être accusé de fanatisme. Au contraire, il semblerait avoir eu une attitude très « souple » en la matière, promettant la tolérance religieuse dans la déclaration de Bréda, préalable à son retour sur le trône, et cherchant même à faire voter par le Parlement une loi assurant aux catholiques et aux non-conformistes une certaine liberté de culte, du moins dans la sphère privée. Une lettre écrite en février 1664 ou 1666 (son contenu ne permet pas une datation précise) montre bien la nonchalance du roi vis-à-vis du cérémonial religieux :

[W]e haue the same disease of Sermons that you complaine of there, but I hope you haue the same convenience that the rest of the family has, of sleeping out most of the time, which is a great ease to those who are bounde to heare them³⁷.

³⁴ A. Fraser, *King Charles II*, p. 403.

³⁵ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 8.

³⁶ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 47.

³⁷ Mémoires et Documents, vol.26, lettre 62.

Comme le suggère C. H. Hartmann, l'expérience du souverain au sein de la très stricte Église presbytérienne écossaise l'aurait traumatisé³⁸.

Qu'en est-il de son attirance, réelle ou supposée, pour le catholicisme ? A-t-il toujours été un catholique inavoué ? Ou s'est-il converti durant son exil sur le continent, dans les années 1650³⁹ ? Sa tolérance envers les catholiques britanniques a toujours nourri les doutes de ses contemporains. Elle tiendrait plus de la gratitude envers les individus qui sont restés, pour la plupart, de fidèles royalistes, et qui ont même aidé personnellement le roi à se cacher et à fuir l'Angleterre après la défaite de Worcester (1651)⁴⁰.

Cependant, sa conversion au catholicisme et, par extension, le retour de l'Angleterre dans le giron de l'Église romaine, est l'un des enjeux du traité de Douvres – c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ledit traité a dû rester secret. Ceci explique d'ailleurs pourquoi, dans les dernières lettres du corpus, datées de 1669, la religion catholique n'est désignée que par un code : 290, 315 ou 263. Pourtant, et malgré l'intention qu'on lui a prêtée de se convertir avant même la conclusion finale du traité (ce qui était en réalité un moyen de faire pression sur Louis XIV qui souhaitait retarder toute déclaration officielle à ce propos), Charles II ne se convertit que sur son lit de mort, du moins si l'on en croit le témoignage de son frère Jacques II, catholique déclaré⁴¹.

Conclusion

Nous avons vu qu'à plusieurs reprises, l'image de Charles II que nous percevons à travers ses propres écrits s'oppose au portrait plutôt négatif qui a été dépeint par les contemporains du roi et qui a perduré jusqu'au XX^e siècle, ou tout du moins le nuance. Nous pourrions donc croire en une opposition héritage public/héritage privé, faisant écho à la dichotomie générale public/privé.

Toutefois, nous avons montré dans cet article à quel point public et privé étaient intrinsèquement liés, y compris au sein même de notre corpus. Certes, les lettres qui le composent répondent en tous points à la définition de la lettre intime telle que donnée par Nathalie Freidel :

Celle-ci doit émaner d'un cadre privé et rendre compte de circonstances précises et personnelles, sans hésiter à entrer dans les détails les plus intimes et les plus insignifiants de la vie quotidienne, accordant autant d'importance aux questions de santé par exemple qu'à des nouvelles plus générales. En outre, elle est conçue pour accueillir l'expression subjective d'un destinataire particulier, qui s'y livre sincèrement, s'y épanche, s'en sert comme exutoire des passions. Enfin, elle s'adresse à un destinataire unique et fortement présent, suscitant un dialogue, une conversation en absence, selon l'image entrée dans l'usage⁴².

Cependant, s'il s'agit bien d'un commerce familial (nous sommes absolument dans le « cadre privé »), les deux épistoliers sont au cœur du pouvoir. Leur correspondance a donc un vrai intérêt diplomatique et historique.

De la même manière que les sphères privée et publique ne peuvent être séparées par une frontière hermétique, l'héritage public (l'image/l'immatériel) et l'héritage privé (les lettres/le matériel) ne peuvent évoluer en parallèle sans qu'il y ait échange ou transmission.

³⁸ Cyril Hughes Hartmann, *Charles II and Madame*, Londres, Heinemann, 1934, p. 95.

³⁹ A. Fraser, *King Charles II*, p. 191-193.

⁴⁰ A. Fraser, *King Charles II*, p. 146, 154-155.

⁴¹ A. Fraser, *King Charles II*, p. 589.

⁴² N. Freidel, *La Conquête de l'intime...*, p. 178.

Rappelons ici les propos de Barbara Bruschi et Fabiola Camandona qui mettent en exergue l'interdépendance de ces deux sphères : « Precisely in culture, public heritage meets private heritage allowing the appearance of those aspects that, generally, in the institutional narration tend to remain hidden⁴³ ». C'est bien cet enchevêtrement du public et du privé qui éclaire notre étude de cette correspondance : étoffer l'histoire officielle, plutôt que de la contredire systématiquement, nous amène à tisser des liens qui enrichissent notre vision du passé et nous permettent de parler d'un réel dynamisme des héritages.

Ouvrages cités

- AMBRIERE, Madeleine, et Loïc Chotard, *Nouvelles approches de l'épistolaire : lettres d'artistes, archives et correspondances. Actes du colloque international tenu en Sorbonne les 3 et 4 décembre 1993*, Paris, Honoré Champion, 1996.
- ARIES, Philippe, Georges Duby et Roger Chartier, *Histoire de la vie privée : 3, de la Renaissance aux Lumières*, Paris, Éditions du Seuil, 1999.
- BAJETTA, Carlo, Guillaume Coatalen et Jonathan Gibson, *Elizabeth I's Foreign Correspondence: Letters, Rethoric and Politics*, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
- BAILLON, Charles, comte de, *Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, sa vie et sa correspondance avec son frère Charles II*, Paris, Perrin et Cie, 1886.
- BEAUREPAIRE, Pierre-Yves, Jens Häselser et Antony Mckenna, *Réseaux de correspondance à l'âge classique (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006.
- BOUYER, Christian, *Henriette-Anne d'Angleterre, belle-sœur de Louis XIV*, Paris, Pygmalion, 2006.
- BRU, Thérèse, et Solène de La Forest d'Armaillé, *Matière à écrire : les échanges de correspondance du XVII^e au XIX^e siècles*, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2017.
- CARTWRIGHT, Julia Mary, *Madame, a Life of Henrietta, daughter of Charles I and Duchess of Orleans*, Londres, Seeley & Co, 1894.
- CASSAN, Michel, *Écritures de familles, écritures de soi : France-Italie, XVI^e-XIX^e siècles : actes de colloque, Limoges, 2010*, Limoges, Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, 2012.
- CHIARI-LASSERRE, Sophie, et Hélène Palma, *Transmission and transgression: cultural challenges in early modern England*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014.
- DEPRETTO, Laure, *Informers et raconter dans la "Correspondance" de Madame de Sévigné*, Paris, Classiques Garnier, 2015.
- DUCHENE, Jacqueline, *Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans*, Paris, Fayard, 1995.
- DUCHENE, Roger, *Comme une lettre à la poste : les progrès de l'écriture personnelle sous Louis XIV*, Paris, Fayard, 2006.
- , *Être femme au temps de Louis XIV*, Paris, Perrin, 2004.
- , *Madame de Sévigné ou La chance d'être femme*, Paris, Fayard, 1982.
- EVERETT GREEN, Mary Anne, *Lives of the Princesses of England: From the Norman Conquest*, Londres, Henry Colburn, 1857.

⁴³ B. Bruschi et F. Camandona, « COMMONS. Heritage in common, shared stories. » dans *"Togetherness" and its discontents*, dir. Lorenza Garrino et Barbara Bruschi, Lecce, Pensa MultiMedia, 2019, p. 54.

- GUILLAUMONT, François, et Patrick Laurence, *La présence de l'histoire dans l'épistolaire*, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2012.
- HABERMAS, Jürgen, *L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Paris, Payot, 1993.
- HARRIS, Tim, *Restoration: Charles II and his Kingdoms 1660-1685*, Londres, Allen Lane, 2005.
- HARTMANN, Cyril Hughes, *Charles II and Madame*, Londres, Heinemann, 1934.
- HILL, Christopher, *A nation of change and novelty: radical politics, religion and literature in seventeenth-century England*, Londres, Routledge, 1990.
- HOLMES, Geoffrey, *The making of a great power: late Stuart and early Georgian Britain, 1660-1722*, Londres, Longman, 1993.
- HUTTON, Ronald, *Charles II : King of England, Scotland and Ireland*, Wotton-under-Edge, Clarendon Press, 1989.
- LEVILLAIN, Charles-Édouard, *Vaincre Louis XIV : Angleterre-Hollande-France : histoire d'une relation triangulaire, 1665-1688*, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 2010.
- Mémoires et Documents, volume 26 *Lettres autographes de Charles II à Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1660-1669)*, Paris, Archives diplomatiques.
- MILLER, John, *After the Civil Wars: English Politics and Government in the reign of Charles II*, Harlow, Pearson Longman, 2001.
- NORRINGTON, Ruth, *My Dearest Minette*, Londres, Peter Owen, 1996.
- SEAWARD, Paul, *The Cavalier Parliament and the reconstruction of the Old Regime, 1661-1667*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
- SPURR, John, *England in the 1670: this Masquerading Age*, Malden, Blackwell Publishers, 2000.
- State Papers, Foreign, France, volume SP78, Londres, National Archives.
- Volume MS 645, Londres, Bibliothèque de Lambeth Palace.
- Volume Add MS 18738 et Volume Add Ms 65138, Londres, British Library.
- WHYMAN, Susan, *The Pen and the People: English Letter Writers, 1660-1800*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

L'œuvre gravé de Rembrandt et la pratique de l'invention à partir des modèles

Claire CHARRIER
HAR, Université de Paris- Nanterre

Aux XVI^e et XVII^e siècles, l'invention suppose un rapport d'émulation avec la tradition. Créer, c'est rendre hommage à des modèles. Grand collectionneur, Rembrandt cultive une relation originale à cet héritage. Sa pratique de l'eau-forte¹ masque l'influence que les autres artistes ont sur lui. Selon l'interprétation de Svetlana Alpers², il viserait ainsi à manifester son autorité, sa souveraineté dans la définition des critères de l'art.

L'hypothèse de la quête du sublime est plus éclairante. Travaillant par variations progressives, Rembrandt met à l'épreuve les idées de ses prédécesseurs. Les détachant des conventions, il retrouve leur force d'inspiration. L'héritage devenu méconnaissable donne naissance à de nouvelles œuvres, très personnelles.

Il est étonnant que Rembrandt utilise le médium de la gravure pour mener cette quête. Conçue aux XVI^e et XVII^e siècles comme un « dessin imprimé³ » servant à l'interprétation des peintures⁴, la gravure favorise la diffusion et l'imitation des œuvres déjà reconnues. Elle entérine la tradition, voire contribue à un certain conservatisme iconographique⁵.

Après avoir présenté dans un premier moment le processus de l'émulation, nous étudierons deux cas très exceptionnels où Rembrandt se situe explicitement dans la tradition, afin de comprendre la distance qu'il cultive vis-à-vis de cette dernière. Puis nous verrons comment la temporalité créatrice de son œuvre suppose un travail d'écoute des autres artistes.

I. L'émulation éristique

Depuis la Renaissance, l'imitation concerne la formation autant que l'invention. C'est en copiant les maîtres que le jeune artiste apprend à maîtriser les techniques et à découvrir l'idée directrice de l'œuvre, le projet intellectuel qui est censé être à son origine.

Une fois qu'il est devenu un artiste accompli, son travail rend souvent un hommage explicite à ces derniers. Pour cela, il s'inspire de leur « dessein », c'est-à-dire de la manière dont la composition met en forme plastiquement l'idée. S'appuyant sur le *De Imitatione* du théoricien Ricci, publié en 1541, George Pigman III distingue trois catégories d'imitation, aux frontières fluides : d'abord la transformation, qui est une appropriation, et dont les

¹ Gravure sur cuivre, l'eau-forte se pratique comme un dessin à la pointe, grâce à l'intermédiaire du vernis posé sur la plaque. Alors que le burin, plus difficile à manier, est réservé à des professionnels, les peintres peuvent s'adonner à l'eau-forte. L'acide prolonge ensuite le travail d'incision de la main, en mordant plus ou moins profondément les tailles.

² Svetlana Alpers, *L'Atelier de Rembrandt, La Liberté, la peinture et l'argent*, Paris, Gallimard, 1991.

³ David Landau, et Peter Parshall, *The Renaissance prints*, New Haven/London, Yale University Press, 1994, p. 287.

⁴ Traduire ou interpréter une peinture suppose une collaboration entre un peintre et un graveur, tels Raphaël et Raimondi. Par la médiation du dessin, le graveur transcrit la peinture dans son propre médium. Cela exige de lui une part d'invention, car il transforme les couleurs en valeurs lumineuses.

⁵ Les éditeurs réimpriment les plaques de cuivre jusqu'à leur usure complète, si bien que leur durée d'impression peut s'étaler sur une cinquantaine d'années. Eddy de Jongh et Ger Luitjen, *Mirror of everyday life, Genreprints in the Netherlands 1550-1700*, traduit du néerlandais par Michael Hoyle, Amsterdam, Rijksmuseum, 1997, p. 26.

métaphores sont le miel des abeilles, la digestion, la ressemblance filiale. Ensuite, la dissimulation, qui suppose l'effacement de toute ressemblance, et enfin l'émulation ou l'imitation éristique. Cette dernière est de loin supérieure aux deux autres, dans la mesure où l'artiste surpasse l'œuvre qu'il imite. Paradoxalement, cela impose que le modèle reste reconnaissable, ce qui est une manière d'admettre sa dette envers lui.

Cette notion d'émulation provient des écrits de Longin et d'Hésiode. Fidèles à leur esprit, les théoriciens de la Renaissance l'ont prolongée par des images « éristiques ». Elles expriment le besoin d'être stimulé par l'aiguillon de la compétition pour réussir à créer. L'émulation témoigne d'une certaine ambivalence envers le modèle : l'admiration se mêle à la jalousie ou même à l'envie⁶. Cette dernière passion, liée à l'amour de soi le plus égocentrique, risque d'engendrer la malveillance⁷.

Une telle ambivalence s'exprime dans l'œuvre de Hendrick Goltzius. En 1594, à son retour d'Italie, il réalise une série de gravures, connue rapidement comme la « série des Chefs-d'œuvre ». Elle témoigne de sa capacité à graver à la manière de Raphaël, Lucas de Leyde et Albrecht Dürer, tout en s'inspirant de leurs compositions les plus célèbres. Dans la dédicace générale, Goltzius se présente comme l'égal de Protée, dieu de la métamorphose⁸. Il prétend ainsi au statut d'artiste universel, capable de ravir la première place car revendiquant l'héritage septentrional aussi bien qu'italien.

Son *Adoration des Mages* (voir [Figure 1](#)) tente de rivaliser avec l'interprétation que Lucas de Leyde (voir [Figure 2](#)) a donnée de ce thème en 1513.

⁶ George W. Pigman III, « Versions of imitation in the Renaissance », *Renaissance Quarterly*, vol.33, 1980, p. 1-32 ; Longin, *Du sublime*, éd. Jackie Pigeaud, Paris, Payot et rivages, 1993, XIII, 4-5 ; Hésiode, *Les travaux et les jours*, l'Aire, Paris, 1999. Parmi les ouvrages des théoriciens de la Renaissance, G. W. Pigman III cite le *De Imitatione* de Bartolomeo Ricci et le *Trattati* 1.219 de Calcagnini. Ce dernier met l'accent sur l'ambiguïté de l'émulation, en narrant le mythe d'Anteros, le deuxième enfant que Vénus mit au monde, après Éros. La rivalité entre Anteros et Éros permit à celui-ci de se développer prodigieusement.

⁷ Pour la différence entre jalousie et envie, voir Baldine Saint Girons, « Le silence d'Ajax II », dans *Silence et sagesse – De la musique à la métaphysique : les anciens Grecs et leur héritage*, dir. Laurence Boulègue, Pierre Caye, Florence Malhomme et Sylvie Perceau, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 49-63.

⁸ Gaëtane Maës, et Julien Strypsteen, *Invention Interprétation Reproduction. Gravures des Anciens Pays-Bas (1550-1700)*, Douai, Musée de la Chartreuse, 2006, p. 141.

Figure 1 : Hendrick Goltzius, L' Adoration des mages, Bartsch 19- 3 (5),1593- 1594. Burin, 474 × 354 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Figure 2: Lucas de Leyde, L'Adoration des mages, Bartsch 37, 1513. Burin, 302 × 431 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.

Ce dernier, s'inspirant du *Retable de Monforte*, peint par Hugo van der Goes⁹, grave une frise qui articule de nombreuses figures. La scène est construite sur une tension entre le dynamisme et l'immobilité. Aux nombreux apartés, aux regards et aux gestes vifs, s'oppose l'attitude recueillie du mage agenouillé devant l'Enfant. La dispersion dans les apparences, soulignée par la richesse des costumes, contraste puissamment avec l'humilité de ce mage. Absorbé dans son geste d'offrande, celui-ci est vu de dos. L'extériorité paraît avoir disparu : seule la relation au divin compte pour cet homme. L'estampe souligne ainsi la nécessité de se convertir pour rencontrer le Sauveur.

Goltzius condense cette composition en un format vertical, ce qui attire l'attention sur l'hommage rendu à la mère et à l'Enfant, hommage qui était décentré dans l'estampe de Lucas de Leyde. Goltzius fait ainsi retour aux conventions de représentations de ce type d'image. Si la ressemblance des figures centrales à celles de Lucas de Leyde est évidente, Goltzius ne saisit pas réellement la complexité de l'idée de son prédécesseur. Mis en évidence, le geste du mage devient ostentatoire : les pièces qui emplissent la coupe sont désormais pleinement visibles.

Aussi le défi à relever par l'artiste qui se mesure à un autre artiste représente une stimulation complexe. Ce défi amène à développer la richesse des idées artistiques, mais peut tout aussi bien conduire à ne pas comprendre leur profondeur, si le désir de virtuosité de l'imitateur passe au premier plan. Nous pensons qu'en concentrant l'attention sur la somptuosité du don, Goltzius altère la portée de l'idée qu'il reprend. Cette déformation va de pair avec le manque d'attention vis-à-vis de la technique déployée par de Leyde, comme si Goltzius cherchait seulement à donner l'impression qu'il la maîtrise. Il recourt en effet à un « subterfuge » pour produire un effet proche de celui des gris très nuancés de son prédécesseur. Goltzius se contente d'utiliser une encre plus légère que son encre habituelle¹⁰, sans tenter de reproduire la délicatesse avec laquelle Lucas de Leyde manie son burin. Ce dernier varie la densité, la direction ainsi que le croisement des tailles, et limite leur profondeur afin d'obtenir un clair-obscur extrêmement subtil.

Le cas de Goltzius est exemplaire par les tensions qu'il révèle. Source d'admiration et d'envie, l'émulation encourage les artistes à se dépasser. Cependant, réinterpréter les modèles peut être une limite pour la création, si la révérence amène à perpétuer certaines conventions.

Dans tous les cas, le processus d'émulation manifeste aux yeux des amateurs que les œuvres des maîtres appartiennent à un patrimoine commun. C'est en se mesurant à ce patrimoine que les artistes trouvent leur voie et affirment leur singularité, qui n'est jamais absolue.

II. Rembrandt : entre référence à la tradition et dissimulation dans le naturel

À la recherche du kairos

Le plus souvent, Rembrandt ne pratique pas l'émulation. Il reprend certains motifs à ses prédécesseurs, mais les références ne sont pas explicites. Il retravaille les positions et les gestes à travers l'attitude des modèles vivants qu'il observe dans son atelier¹¹, si bien que les scènes produisent l'effet d'être croquées sur le vif. Ainsi, dans la *Crêpière* (voir [Figure 3](#)), le motif apparemment le plus spontané, celui de l'enfant importuné par un chien, est en réalité inspiré d'un *putto* du *Triomphe de Galatée* de Raphaël¹².

⁹ Hugo van des Goes, *Retable de Monforte*, v. 1470-72, huile sur panneau, Gemäldegalerie, Berlin.

¹⁰ G. Maës, et J. Strypsteen, *Invention Interprétation Reproduction...*, p. 141.

¹¹ Voir S. Alpers, *L'Atelier de Rembrandt...*, p. 166.

¹² Raphaël, *Le Triomphe de Galatée*, v.1512-1514, fresque, Villa Farnesina, Rome.

Figure 3: Rembrandt, La Crêpière, Bartsch 124-2 (7) d'après le New Hollstein, 1635. Eau-forte, 106 mm × 77 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Il nous semble être en face de l'événement lui-même, aussi éloigné dans le temps et aussi surnaturel puisse-t-il être. Rembrandt paraît s'être demandé : comment cela a-t-il eu lieu¹³ ? La recherche de la vérité et du naturel l'emporte donc sur le désir de rivalité.

Détaché de toute révérence, Rembrandt se distancie des conventions du langage du corps exprimant les passions de l'âme, mais aussi de celles de la bienséance, au risque d'être incompris, voire de choquer. En 1634, *Joseph et la femme de Putiphar* (voir Figure 4) utilise les traditions les unes contre les autres.

¹³ Kenneth Clark, *Rembrandt and the Italian Renaissance*, Londres, John Murray, 1966, p. 15.

Figure 4: Rembrandt, Joseph et la femme de Putiphar, Bartsch 39-1 (4) d'après le New Hollstein, 1634. Eau-forte, 92 mm x 114 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

S'inspirer d'une eau-forte d'Antonio Tempesta aide à contester les conventions hollandaises des années 1620, qui, faisant retour au modèle de Lucas de Leyde (voir Figure 5), rejettent le nu.

Figure 5: Lucas de Leyde, Suzanne et les vieillards, Bartsch 33, v. 1508. Burin, 195 mm x 143 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.

Ce modèle peut conduire à des absurdités, voire donner lieu à des contresens, comme dans l'estampe évoquant l'histoire de Suzanne et les vieillards, où Suzanne, censée se baigner, n'a dénudé que ses pieds¹⁴. En prenant du recul par rapport à cette règle de bienséance, Rembrandt s'inscrit dans la tradition flamande du nu de Rubens. Mais cette continuité inclut une rupture car il rejette la part d'éclectisme de Rubens, qui concilie la belle nature de Carrache et le réalisme de Caravage¹⁵ (voir [Figure 6](#)). Éliminant les proportions harmonieuses, Rembrandt évoque le corps avec une crudité encore étonnante maintenant¹⁶.

Figure 6: Christian Gottfried Schultze, Déjanire recevant la tunique empoisonnée de Nessus et le centaure blessé tombant au sol, d'après Pierre-Paul Rubens. Burin, 1778, 231 x 177 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.

L'une des rares œuvres de Rembrandt, qui pourrait relever du mode de l'émulation est les *Pèlerins d'Emmaüs* de 1654 (voir [Figure 7](#)).

¹⁴ Antonio Tempesta, *Joseph et la femme de Putiphar*, Bartsch 39, v. 1600, eau-forte, British Museum, Londres. Voir Christopher White, *Rembrandt as an Etcher: A Study of the Artist at Work*, New Haven, Yale University Press, 1999, p. 32.

¹⁵ Voir Nadeije Laneyrie-Dagen, *Rubens*, Paris, Hazan, 2003.

¹⁶ Voir C. White, *Rembrandt as an Etcher...*, p. 32.

Figure 7: Rembrandt, Pèlerins d'Emmaüs, Bartsch 87- 1 (5) d'après le New Hollstein, 1654. Eau-forte, pointe sèche et burin, 208 mm x 159 mm, Rijksmuseum Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

La forme triangulaire de la silhouette du Christ, qui se situe au milieu de l'œuvre, est un emprunt à la Cène de Léonard de Vinci¹⁷ (voir Figure 8).

Figure 8: Rembrandt, Pèlerins d'Emmaüs, Bartsch 87- 1 (5), détail. Domaine public.

¹⁷ Léonard de Vinci, La Cène, 1495-1498, détrempe sur plâtre, réfectoire du couvent de Sainte Marie-des-Grâces, Milan.

L'horizontalité appuyée de la table témoigne aussi de l'influence de cette œuvre, que Rembrandt connaissait par la gravure et dont il a donné plusieurs variantes dessinées¹⁸. On peut même dire que l'ensemble de l'estampe témoigne de l'influence de la Renaissance italienne. Elle conjugue la lisibilité de la technique avec celle de la composition, fondée sur la géométrie des lignes verticales et horizontales¹⁹.

Malgré le classicisme de cette estampe, nous pensons que l'émulation ne suffit pas à expliquer la référence à la tradition italienne. La clarté de l'estampe tient au sujet avec lequel elle est en parfait accord : il s'agit d'une scène de révélation. Plutôt que d'entrer en rivalité, Rembrandt privilégie ce que Longin, théoricien du sublime redécouvert à la Renaissance, nomme le « *kairos* », c'est-à-dire l'adéquation entre la manière et le sujet, la justesse de ton²⁰. Le *kairos* conduit Rembrandt à moduler sa manière sur le sujet, chose exceptionnelle à une époque où chaque artiste se caractérise par une manière singulière.

Dans cette mesure, l'œuvre intitulée *Pèlerins d'Emmaüs* témoigne de la même démarche que les autres productions de Rembrandt. Pour évoquer l'angoisse de la Sainte Famille se reposant pendant la fuite en Égypte, il immerge les figures dans l'obscurité, en gravant des tailles très denses (voir [Figure 9](#)).

Figure 9: Rembrandt, Repos pendant la fuite en Égypte, Bartsch 57, 1 (9) d'après le New Hollstein, 1644. Eau-forte et pointe sèche, 92mm x 59 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

¹⁸ Voir Sophie Renouard de Bussierre, *Rembrandt, eaux-fortes*, Paris, Éditions Paris Musées, 1986, p. 251.

¹⁹ Gisèle Lambert, et Elena Santiago Paez, *Rembrandt, La Lumière de l'ombre*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2006.

²⁰ Longin, *Du sublime*, XVII, 1-2, traduction et présentation de Jackie Pigeaud, Paris, Payot et rivages, 1993. Voir Baldine Saint Girons, « Sublime et *kairos* », dans *La circonstance*, dir. Anne-Yvonne Julien et Jean-Michel Salanskis, Paris, Presses Universitaires de Paris X, 2008, p. 111-129.

Il prend alors pour modèle les passages les plus sombres de la même scène peinte par Adam Elsheimer, telle que la grave Hendrick Goudt (voir [Figure 10](#)).

Figure 10: Hendrick Goudt, Repos pendant la fuite en Égypte, d'après Adam Elsheimer, 1613. Burin et eau-forte, 356 mm x 398 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Quand Rembrandt interprète cette scène du repos comme un instant de grâce, il s'inspire de la légèreté du burin de Lucas de Leyde, dont l'effet est semblable à une pointe d'argent (voir [Figure 11](#) et [Figure 12](#)).

Figure 11: Lucas de Leyde, Sainte Famille, Bartsch 85, 1508. Burin, 199 mm x 146 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Figure 12: Rembrandt, Repos pendant la fuite en Égypte, Bartsch 58, 1 (1), 1645. Eau-forte avec des touches de pointe sèche, 130 mm x 115 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Attentif à saisir les plus infimes nuances d'une même réalité, Rembrandt s'inscrit dans une multiplicité de traditions, mais la plupart du temps sans les citer directement. Celles-ci sont autant de sources d'inspiration, susceptibles de s'enrichir les unes au contact des autres.

Nous interprétons selon le même principe du *kairos* le *Christ et la Samaritaine* (voir Figure 13) estampe que Rembrandt grave en 1654, en étant visiblement influencé par Giorgione²¹ et par un artiste proche de celui-ci, Giulio Campagnola. Rembrandt reprend l'idée présente dans une estampe de ce dernier : son eau-forte est composée selon le contraste entre le motif du puits au premier plan, motif qui joue dans la composition une fonction de repoussoir, tout en suggérant l'obscurité des profondeurs, et le paysage lumineux de l'arrière-plan.

Figure 13: Rembrandt, *Le Christ et la Samaritaine*, Bartsch 70-3 (5) d'après le *New Hollstein*, 1658. Eau-forte et pointe sèche, 125 mm x 160 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Buriniste, Campagnola introduit la technique du pointillé, qui produit l'équivalent du *sfumato* de Giorgione. Cela rend possible une transition graduée entre les zones les plus lumineuses et les plus sombres²². Cette technique perturbe la clarté habituelle du burin. Le dessin se transforme en taches, la précision de la forme est remplacée par le modelé du clair-obscur. Or comme dans le cas d'*Emmaüs*, Rembrandt intègre cette découverte stylistique à sa propre manière. Cela l'aide à rendre son langage de graveur plus adéquat au sujet.

²¹ L'inventaire de Rembrandt mentionne un tableau de Giorgione sur le thème de la Samaritaine, disparu en 1657 – voir S. Renouard de Bussierre, *Rembrandt, eaux-fortes*, p. 266. Pour l'estampe de D. Campagnola, voir le site du musée du Louvre, URL : <https://www.photo.rmnm.fr/archive/-2C6NUoXDIW5D.html>, consulté le 3 janvier 2022.

²² D. Landau, et P. Parshall, *The Renaissance prints*, p. 261 sq.

La première fois que Rembrandt traite le sujet de la Samaritaine, en 1634, son approche est assez conventionnelle (voir [Figure 14](#)).

Figure 14: Rembrandt, La Samaritaine, dite aux ruines, Bartsch 71- 1 (5) d'après le New Hollstein, 1634. Eau-forte, 123 mm x 107 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

La rhétorique des gestes suggère le dialogue entre les deux figures. Dramatiquement, il s'agit de l'instant de rupture où la Samaritaine, étonnée, entend le Christ évoquer la puissance de l'eau vive. Aucun texte n'accompagne l'image mais la précision des expressions et des détails – poulie, chaîne et jarre – laisse deviner la réponse de la femme : « Tu n'as même pas un seau et le puits est profond ; d'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? » (*Jean, 4-11*)²³. Le Christ apparaît sur le fond en clair-obscur d'un imposant bâtiment en ruines, décrit par une manière minutieuse²⁴, alors que la partie droite est très lumineuse, comme manquant de consistance. Ce fort contraste évoque l'éblouissement physique – qui s'explique par l'intensité de la lumière à l'heure du midi – mais aussi spirituel : la surprise aveuglante que connaît la Samaritaine. Bouleversée, elle ne comprend pas encore.

Nous sommes dans la description animée ou *enargeia*²⁵. Proche de l'hypotypose, elle met sous les yeux du spectateur l'instant décisif d'une scène, que la vraisemblance du contexte donne à interpréter. Rembrandt reprend en effet un motif dont le sens est fixé par l'iconographie de son époque : les ruines antiques, qui sont une image de l'ancienne Loi, à laquelle le Christ est venu donner un sens nouveau²⁶. Le sens de cette estampe s'inscrit dans la tradition rapportée par Louis Réau : l'eau stagnante du puits de Jacob représente la

²³ Remarque de S. Renouard De Bussierre, *Rembrandt, eaux-fortes*, p. 79.

²⁴ Dans le langage de l'époque, on ne parle pas de style, mais de manière.

²⁵ Pour la différence entre l'*enargeia* et le sublime, voir Giovanni Lombardo, *L'esthétique antique*, Paris, Klincksieck, 2011 ; B. Saint Girons, « Le silence d'Ajax II », p. 49-63.

²⁶ S. Renouard de Bussierre, *Rembrandt, eaux-fortes*, p. 103.

purification légale des Juifs, à laquelle s'oppose l'eau vive du baptême chrétien. La Samaritaine apparaît donc comme une figure symbolique des Gentils gagnés par la Parole du Christ²⁷.

En 1654, la deuxième version du sujet adoucit les gradations lumineuses. Rembrandt use de la pointe sèche²⁸ à la manière du pointillé de Campagnola : il rend flous les contours des visages et accentue l'obscurité du premier plan. La matériérisation s'accompagne d'une suspension du temps. Devenues immobiles, les figures sont parfaitement intégrées au paysage qui frémit sous la lumière, tout en étant pénétré d'ombre. L'instant n'est plus celui de la rupture dramatique mais se prolonge, créant une sensation d'indétermination temporelle, qui rend comme perceptible l'écoute du Verbe. Le premier plan retient l'attention, non plus par la vivacité des gestes et des expressions, mais par le relief de la pointe sèche. Sa douceur donne à expérimenter l'effet, suave mais insaisissable, de la Parole, qui comble sans pouvoir être l'objet d'une appropriation. Imposant, le puits est devenu un véritable lieu de rencontre qui paradoxalement crée un trou d'ombre, séparant ainsi les figures que pourtant il rapproche. Cela produit un effet désorientant de chute, comparable à l'effroi provoqué par l'obscur²⁹.

C'est pourquoi le motif du puits prend une nouvelle dimension sémantique, qui déborde l'iconographie traditionnelle, tout en se révélant conforme au texte de l'Évangile de Jean. Le puits obscur gravé par Rembrandt n'évoque pas seulement la vertu de l'eau qui purifie des péchés, mais la puissance de l'Esprit, voire celle de la Parole, à la profondeur insondable³⁰. L'estampe rend en effet perceptible l'énergie mystérieuse du Verbe, non plus par le contenu de paroles que les gestes et les expressions rendraient décelables, mais par son effet sur la femme. L'immobilité grave de son attitude et le voile d'obscurité qui cache son visage manifestent l'intériorisation de la Parole. Nous sommes dans le sublime ou le choc poétique, dont la rupture choque au-delà de toute mesure, car elle ne s'inscrit pas dans une logique narrative³¹. Comme en témoigne cette estampe, l'image qui étonne ainsi peut s'inscrire dans une durée indéfinie, qui favorise l'accueil et la méditation.

Étudier l'idée et la manière de son prédécesseur aide Rembrandt à se détacher des conventions de représentation des œuvres narratives, donc à créer une œuvre personnelle. Grâce à ce travail, il améliore l'idée de l'estampe de Campagnola. Perdant son aspect conventionnel, celle-ci devient moins spectaculaire et plus intériorisée. Rembrandt déplace le motif du puits : situé entre les figures, il devient une métaphore du Verbe. Par ailleurs en transférant l'ombre du visage christique à celui de la femme, il traduit l'effet durable et intime que peut avoir la Parole sur la personne qui l'écoute.

Mais alors même que la gravure de Rembrandt surpasse celle de Campagnola, elle fait référence au clair-obscur vénitien de façon évidente. Rembrandt paraît donc viser deux objectifs difficiles à concilier. La recherche du *kairos* lui impose de prendre des risques, qui mettent à mal le respect de la tradition. Pour obtenir l'accord entre l'idée et la manière, il

²⁷ Louis Réau, *Iconographie de l'art chrétien*, T. II, « Iconographie de la Bible. Nouveau Testament », Paris, Presses Universitaires de France, 1957, p. 323.

²⁸ Rembrandt est le premier à faire de la pointe sèche, alors utilisée pour graver l'esquisse préparatoire sur la plaque, un médium à part entière. La pointe sèche lui permet de jouer de la matière des barbes, résidus de cuivre qu'il laisse le long des sillons gravés. À l'encre et à l'impression, les barbes donnent des plages d'un noir mat et doux.

²⁹ Edmund Burke, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, éd. Baldine Saint Girons, Paris, Vrin, 2009, IV^e partie, p. 240-242.

³⁰ « Jean », 7,38, dans *Le nouveau testament commenté*, dir. Camille Focant et Daniel Marguerat, Montrouge, Bayard, 2012, p. 442.

³¹ Voir Giovanni Lombardo, *L'esthétique antique*, Paris, Klincksieck, 2011 ; et B. Saint Girons, « Le silence d'Ajax II », p. 49-63.

faut cacher la technique dans le naturel³², donc voiler les procédés, lesquels incluent les emprunts à ses prédécesseurs. Cependant, l'œuvre de Rembrandt paraît poursuivre un deuxième objectif : proclamer que son génie le rend supérieur aux autres maîtres, dont il reste l'héritier et auxquels il est donc indispensable de faire référence.

Atteindre l'universel par la médiation d'autrui

Dans les œuvres où Rembrandt affiche son lien avec un artiste connu, il donne à voir un événement qui défie les moyens humains d'appréhension et de représentation. Surnaturel, cet événement est en même temps intérieur à ceux qui en sont les témoins. Il s'agit d'une révélation qui met en jeu une reconnaissance.

Emmaüs évoque ainsi la reconnaissance du Christ par ses disciples. L'identification de l'individu Jésus suppose un acte de foi : reconnaître le ressuscité, c'est admettre qu'il n'est pas seulement un homme. C'est croire qu'il appartient à l'invisible. Rembrandt réussit à conjuguer ces deux aspects. La face du Christ apparaît dissymétrique, avec une détermination et un relief inégaux, ce qui crée un double effet : à la fois l'individualisation et la vivacité d'une présence glorieuse. La fulguration lumineuse crée une rupture³³ au sein de la modulation du clair-obscur. L'image étonne et produit le choc imprévisible du sublime. Cette rupture avec les certitudes qu'est la reconnaissance ne donne accès à aucun savoir définitif. Éblouissant, le Christ est en train de disparaître.

La scène du *Christ et la Samaritaine* engage elle aussi la foi : Jésus est reconnu par la Samaritaine comme le Sauveur, Celui dont l'eau apaise la soif de façon absolue et définitive. Or dans la version la plus tardive, Rembrandt, travaillant et retravaillant le visage du Christ, le rend indistinct et ce faisant vivant et insaisissable (voir [Figure 15](#)). Le paradoxe de l'Incarnation devient présent : imposant sa présence physique, le buste de Jésus fait corps avec la paroi sur laquelle il s'appuie, alors que son visage et son regard, dont l'orientation est difficile à cerner, échappent à l'appréhension.

³² Longin, *Du sublime*, XVII, 1-2 ; B. Saint Girons, « Sublime et *kairos* », dans *La circonstance*, dir. Anne-Yvonne Julien et Jean-Michel Salanskis, Nanterre, Presses Universitaires de Paris X, 2008, p. 111-129.

³³ Cette rupture est surtout perceptible au premier état – voir [Figure 8](#). Le fait que Rembrandt ait signé cet état atteste qu'il le considérait comme une véritable œuvre, malgré son caractère inachevé selon les critères de l'époque.

Figure 15: Rembrandt, Le Christ et la Samaritaine, détail, Bartsch 70-3 (5) d'après le New Hollstein, 1658. Eau-forte et pointe sèche, 125 mm x 160 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Ce caractère insaisissable demande à Rembrandt d'inventer un langage très neuf. En même temps, il recourt à une symbolique ancienne, déjà depuis longtemps utilisée par ses prédécesseurs. Entrant en tension avec l'évanescence du visage du Christ d'*Emmaüs*, son buste s'inscrit dans un triangle équilatéral, qui dans la tradition théologique et picturale évoque la Trinité³⁴. De façon très inhabituelle, ce buste, dessiné par Rembrandt depuis 1634³⁵, conserve la même définition géométrique que celle que lui a donnée Léonard de Vinci.

Notée par Kenneth Clark, l'influence d'un autre artiste médiatise le rapport de Rembrandt au maître italien. Rembrandt apprend à regarder la Cène à travers l'interprétation de Dürer, dont il possédait l'œuvre gravé³⁶ (voir Figure 16).

³⁴ S. Renouard de Bussierre, *Rembrandt, eaux-fortes*, p. 251.

³⁵ Année où Rembrandt dessine une sanguine d'après la Cène de Léonard de Vinci. Cette sanguine est conservée au Metropolitan Museum de New York.

³⁶ K. Clark, *Rembrandt and the Italian...*, p. 60. Clark pense que l'estampe *Emmaüs* de Dürer, appartenant à sa série de la *Petite passion sur bois* (1511) a suggéré à Rembrandt de transférer le motif de Léonard de Vinci de la Cène à Emmaüs. Pour notre part, nous pensons que la Cène de Dürer, qui appartient à sa *Grande Passion sur bois* (1510), a également influencé Rembrandt.

Figure 16: Albrecht Dürer, La Cène, extrait de La Grande Passion sur bois, Bartsch 5,1510. Xylographie, 396 mm x 285 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

La xylographie de Dürer met à distance la table. Saturant le second plan de figures, elle ouvre le premier plan, laissé en partie vide, vers l'espace du spectateur comme pour l'inciter à entrer dans l'image. Cette composition a pu aider Rembrandt à formuler une nouvelle idée. Le triangle donne une forte assise au Christ, qui fait corps avec la table du sacrifice. Le geste de ses mains ouvre l'espace. Se tenant à la limite de la représentation, l'aubergiste, qui s'apprête à descendre à la cave, s'arrête, comme saisi. Larry Silver et Shelley Perlove³⁷ l'identifient comme étant un Juif de la communauté ashkénaze, dont certains membres s'étaient réfugiés en Hollande au milieu du XVII^e siècle. Par l'intermédiaire de cette « figure de bord³⁸ », l'image atteint l'universel. D'une part, l'espace englobe ceux qui n'ont pas encore reconnu le Christ. D'autre part, il tend à inclure le lieu où se tient le spectateur. Aussi le triangle symbolise-t-il l'éternité d'un Dieu qui a traversé la mort, et qui accompagne les hommes jusqu'à sa disparition.

Rembrandt explore la valeur de vérité des œuvres. Nous supposons qu'il choisit l'épisode d'Emmaüs plutôt que la Cène, car cet épisode-là déplace le sujet, de la présence à l'absence du Christ. C'est pourquoi le repas d'Emmaüs aide à dépasser les divergences d'interprétation entre catholiques et protestants et peut recevoir une interprétation universelle. Comme Joseph Moingt le constate³⁹, l'absence du Christ ressuscité fonde la communauté des croyants, en invitant à découvrir sa présence en tout homme. Le Juif

³⁷ Larry Silver, et Shelley Perlove, « Jésus selon Rembrandt », dans *Rembrandt et la figure du Christ*, dir. Lloyd Dewitt, Blaise Ducot et George S. Keyes, Paris, Musée du Louvre, 2011, p. 83.

³⁸ Expression de Daniel Arasse, *On n'y voit rien*, Descriptions, Paris, Denoël, 2000, p. 82.

³⁹ Joseph Moingt, « Polymorphisme du corps du Christ », dans *Corps des dieux*, dir. Charles Malamoud et Jean-Pierre Vernant, Paris, Gallimard, 1986, p. 7.

ashkénaze, qui appartient à l'actualité des contemporains de Rembrandt, peut ainsi incarner la nouvelle figure christique.

Avec le triangle comme avec le puits, Rembrandt réactive des archétypes qui appartiennent à une symbolique élémentaire. Dans le triangle, le fidèle lit une image de la Trinité et dans le puits, une représentation du baptême. Évoquer l'inconcevable demande un langage économe, une simplicité de moyens, qui touchent à l'universel. Ces symboles ne sont pourtant pas des clefs. En même temps qu'elles réinterprètent ces archétypes, les estampes manifestent les limites qui sont les leurs pour appréhender l'absolu. Aussi le divin se révèle-t-il à la fois par l'accord et par la dissemblance avec le sensible. Le triangle perd son abstraction en donnant forme au corps christique, alors que le visage de Jésus et une partie de son environnement se dématérialisent sous l'effet de l'énergie lumineuse. Tandis qu'au troisième état du *Christ et la Samaritaine*, le corps du Christ se distingue mieux de l'ombre, le puits et le tout premier plan se matérialisent et s'assombrissent, retenant l'attention du spectateur et l'aveuglant en même temps⁴⁰.

La réflexion sur le sublime que mènent à l'époque les théologiens et les prédicateurs aide à approcher la démarche de Rembrandt. La rhétorique de la chaire, en prônant la concision, promeut une parole qui laisse s'exprimer la grandeur de Dieu, car elle dissimule l'artifice humain. Le paradigme est le « Fiat Lux », parole créatrice laconique qui atteste la puissance divine⁴¹.

Or l'association par Rembrandt du motif du triangle à une composition d'inspiration italienne est tellement adéquate au sujet que l'image se hausse presque à l'universel. De la même façon, unir un Christ au visage indistinct à un puits ombreux, qui suggère le mystère du Verbe Incarné, c'est tendre à la perfection.

En faisant référence à la tradition, les estampes attestent pourtant le fait qu'atteindre l'absolu demande un cheminement. Il ne suffit pas au divin de se révéler, car celui qui reçoit cette révélation doit être capable de l'accueillir. Dans cette mesure, la pratique de la gravure de Rembrandt apparaît comme une quête. Comme l'explique André Malraux, « [t]oute grande création religieuse est poursuite de l'insaisissable à travers une révélation, non illustration de cette révélation⁴² ». Rembrandt fait partie de la longue chaîne de ceux qui ont cherché et parfois atteint le divin, à la suite des disciples et des maîtres italiens. Ses œuvres ont la valeur de témoignages. Elles attestent l'authenticité d'une quête, qui se mesure moins par son résultat, nécessairement imparfait, que par le parcours qui a été le sien. Ne pas cacher la temporalité créatrice des œuvres peut alors être interprété comme un appel à l'humilité. Cela paraît d'autant plus étonnant dans un contexte calviniste qui rejette l'appel à la tradition de l'Église, pour prôner un rapport du fidèle à Dieu assez direct. Cette relation est seulement médiatisée par la lecture des Écritures, lecture qui se pratique seul et au sein de la communauté des croyants.

S'il a besoin de s'appuyer sur la tradition artistique pour s'élever au divin, on comprend que Rembrandt tende à masquer ses références, sans y parvenir toujours : son but est d'atteindre l'union intime entre la représentation de l'idée et l'idée elle-même. Quand le *kairos* est saisi, la manière et l'idée paraissent s'engendrer nécessairement l'une l'autre,

⁴⁰ Rembrandt traduit ainsi dans sa propre manière la figure du Christ de Giorgione, dont le visage est dans l'ombre et dont le corps, vu en raccourci, déborde dans l'espace du spectateur.

⁴¹ Cette réflexion concerne les théologiens protestants comme catholiques. Voir Sophie Hache, *La langue du Ciel, le sublime au XVII^e siècle*, Paris, Champion, 2000; Dietmar Till, « The sublime and the Bible : Longinus, Protestant dogmatics and the sublime style » dans *Translations of the Sublime, the early modern reception and dissemination of Longinus' Peri Hupsous in Rhetoric, The Visual Arts, Architecture and the Theatre*, dir. Caroline Van Eyck, Stijn Bussels, Maarten Van Delbeke et Jürgen Pieters, Leiden/Boston, Brill, 2012, p. 55-64.

⁴² André Malraux, *La Métamorphose des dieux, L'Irréel*, Paris, Gallimard, 1977, p. 646.

comme si le geste artistique coïncidait avec la vision qui est communiquée. Rembrandt renouvelle sa manière jusqu'à la fin de sa carrière de graveur. Il atteste ainsi l'écart entre la plénitude de ce qu'il a reçu et l'imperfection de sa foi. Or, encore dans sa dernière œuvre religieuse, *Saint François en méditation*⁴³, cet écart se manifeste par la référence explicite à l'art italien.

III. La temporalité créatrice de l'œuvre de Rembrandt : laisser les œuvres résonner en soi

Retrouver le souffle à l'origine des œuvres

Le travail de Rembrandt s'inscrit dans une temporalité longue. Comme le note son premier biographe, Arnold Houbraken, il procède à des « réesquisses⁴⁴ » ou variations. Il dessine et redessine la même œuvre et reprend la même iconographie à des années de distance. Travaillant sur l'écart avec le modèle, ces reformulations l'aident à dépouiller l'image des conventions de représentation. Il peut alors retrouver la force d'inspiration des autres artistes.

Réinterprétée par Longin, l'image pythique est utile pour comprendre le transport recherché par Rembrandt :

Ainsi de la grandeur naturelle des Anciens, vers les âmes de leurs émules, comme d'ouvertures sacrées montent des effluves ; pénétrés de leur souffle, même les moins capables de prophétiser s'enthousiasment en même temps sous l'effet de la grandeur des autres⁴⁵.

Le divin devient une simple métaphore de ce qui dépasse les forces individuelles. L'enthousiasme est la communication du « génie » – ou de la « grandeur naturelle » – des autres, qui transporte l'âme de l'artiste, devenue capable de créer à son tour⁴⁶.

Le travail de Rembrandt montre que l'inspiration suppose un exercice du dessaisissement. Il met les idées des autres à l'épreuve de l'eau-forte, pratique progressive et médiatisée, qui suppose de procéder à l'aveugle. Seule l'impression, qui produit une double inversion⁴⁷, permet au graveur de se rendre compte du résultat de ses efforts. Mais au lieu de viser la maîtrise comme la plupart des graveurs de son époque, Rembrandt cherche à s'étonner lui-même de ce qu'il découvre. Il renonce en effet à l'aide habituelle qu'est le dessin préparatoire reporté sur la plaque.

L'exemple de la *Sainte Famille* (voir [Figure 17](#)), dont le modèle est sans doute une œuvre d'Annibal Carrache⁴⁸, donne à réfléchir.

⁴³ Rembrandt, *Saint François en méditation*, Bartsch 107, 2 (2), 1657, pointe sèche et eau-forte, Rijksmuseum, Amsterdam, [rijksmuseum.nl](https://www.rijksmuseum.nl), URL : <https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=rembrandt&s=achronologic&f=1&p=8&ps=12&principalMaker=Rembrandt+van+Rijn&f.dating.period=17&st=Objects&ii=4#/RP-P-1962-92,88>, consulté le 3 janvier 2022.

⁴⁴ Arnold Houbraken, *Dans l'atelier de Rembrandt, le maître et ses élèves*, traduit par Jan Blanc, Paris, Éditions de la Martinière, 2006, p. 93. La pratique de la variation est un exercice que Rembrandt faisait faire à ses élèves.

⁴⁵ Longin, *Du sublime*, XIII, 2.

⁴⁶ Baldine Saint Girons, *Fiat Lux, une philosophie du sublime*, Paris, Quai Voltaire, 1993, p. 309-310.

⁴⁷ Double inversion, car d'une part ce qui est en creux sur la plaque – les tailles – est en relief après l'encrage et l'impression, et d'autre part l'inversion spéculaire fait que ce qui est à droite sur la plaque est à gauche sur la feuille imprimée.

⁴⁸ Voir C. White, *Rembrandt as an Etcher...*, p. 31.

Figure 17: Rembrandt, Sainte Famille, Bartsch 62, 1 (1), 1630-1634. Eau-forte, 94 mm x 71 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Les deux colonnes et la base d'un temple organisent l'estampe du maître italien (voir [Figure 18](#)). Ces points d'appui architecturaux articulent les plans, tout en magnifiant les figures. Située au seuil de la représentation, la Famille apparaît dans son intimité, alors qu'un paysage lumineux s'estompe dans le lointain. Pourtant séparés, le proche et l'infini se conjoignent harmonieusement. Les volumes des corps sont suggérés par les vêtements aux plis monumentaux.

Figure 18: Annibal Carrache, Sainte Famille, Bartsch 17, 1590. Burin et eau-forte, 162 mm × 210 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Ces procédés haussent le quotidien à la solennité d'une scène sacrée. Rembrandt renonce à ces artifices. L'atmosphère concilie la spontanéité avec la quiétude et la gravité, témoignage discret de l'imitation du Carrache. Aussi toute tension disparaît-elle : le sacré émane comme naturellement d'une scène ordinaire.

Imiter le Carrache aide Rembrandt à prendre du recul. Son inspiration est en effet réglée par le discernement⁴⁹. Être touché par l'idée d'un autre incite à réfléchir à l'union entre la technique et l'idée. La manière de Rembrandt est griffonnée, presque choquante de négligence. Mais jointe à la composition, cette manière produit un effet complexe. L'apparence d'improvisation s'accorde avec l'invitation au recueillement. L'expérience plastique et spirituelle ouvre à un nouveau critère : la simplicité iconographique – par opposition à la noblesse, alors de mise pour les estampes religieuses – et la simplicité stylistique – l'économie des moyens, qui se font oublier –, comme chemin vers l'intériorité. Grâce à la médiation de l'idée du Carrache, Rembrandt ne se contente pas de faire preuve de nouveauté. Analogue à la virtuosité, cette démarche mettrait au premier plan la technique, donc la subjectivité de l'artiste. Alors que la technique disparaît dans l'ombre, comme cachée dans le naturel, Rembrandt élève son travail au sublime : à une richesse plastique et sémantique, susceptible de résister à l'examen⁵⁰.

De plus, en étudiant la manière des autres, Rembrandt se dépossède de sa maîtrise, comme pour réapprendre à graver. En cela sa pratique est originale. La plupart des artistes reprennent l'idée du maître qu'ils imitent, mais non la technique, car celle-ci reste

⁴⁹ C'est une seconde différence entre l'enthousiasme de Longin et celui de Platon, voir B. Saint Girons, *Fiat Lux*, p. 310-311.

⁵⁰ Longin, *Du sublime*, VII, 3.

personnelle et est l'équivalent d'une signature. Adoptant le point de vue des autres, Rembrandt tente de retrouver leur force d'inspiration, avant même qu'ils ne l'aient mise en forme dans leur œuvre.

L'analyse de Jean-Luc Nancy est éclairante. Travaillant sur la notion de résonance artistique, il évoque « la pensée ou le sens à l'état naissant⁵¹ ». Il s'agit de ce qui n'est pas encore visé ni figuré par le sujet sous une forme d'objet, mais qui offre du sens, sans être pleinement signifiant, donc sans être codé en motifs ou en idées. Écouter les œuvres, c'est renoncer à la position de maîtrise distanciée pour dégager en soi un espace, où la pensée, non encore codée, puisse résonner. Renvoyant sans fin du sensible à l'intelligible, cette pensée fait écho, dans la mesure où elle ouvre à la pluralité de ses sens possibles. Ainsi l'une des conditions de l'écho et du sens réside dans la distance qui peut séparer les différentes interprétations les unes des autres⁵².

Laisser les œuvres entrer en résonance

Cette image est aussi utilisée par Longin lorsqu'il affirme que « [l]e sublime est l'écho de la grandeur d'âme⁵³ ». Le sublime révèle l'existence d'une altérité interne, qui se manifeste par une suite d'écartés imprévisibles. Cela témoigne de l'élévation de l'âme qui montre sa résistance. Comme l'écho est résonance mais aussi dissonance, le sublime n'est pas une musique harmonieuse. À partir d'une origine première, il crée des variations qui sont en confrontation et en tension⁵⁴. Les œuvres de Rembrandt sont ainsi autant de réponses à la rencontre de l'altérité.

Exemple d'une confluence d'influences, la *Vierge au chat* (voir [Figure 19](#)) est habitée par la tension entre proximité et distance.

⁵¹ Jean-Luc Nancy, *À l'écoute*, Paris, Galilée, 2002, p. 52.

⁵² J.-L. Nancy, *À l'écoute*, p. 28.

⁵³ Longin, *Du sublime*, IX, 2.

⁵⁴ Herman Paret, « La vibration dans l'histoire de l'esthétique », colloque international Les cordes vibrantes de l'art. La relation esthétique comme résonance, Fondation Singer-Polignac, 13-14 juin 2018, *Vimeo*, URL : <https://vimeo.com/275988994>, consulté le 3 janvier 2022.

Figure 19: Rembrandt, Vierge au chat, Bartsch 63, 1 (4) d'après le New Hollstein, 1654. Eau-forte, 95 mm x 144 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Reprenant le motif d'Andrea Mantegna (voir [Figure 20](#)), Rembrandt le situe dans un environnement construit selon la perspective centrale. Il l'interprète donc à la manière du *Quattrocento* italien. Ce faisant, il retrouve un motif de l'École siennoise, arrivé dans les pays du Nord au XIV^e siècle, la Vierge d'humilité. Rembrandt s'inspire de la manière de Mantegna.

Figure 20: Andrea Mantegna, Vierge à l'Enfant, Bartsch.8, 2 (2), v. 1480. Burin, 245 mm x 228 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.

Pourtant, transformée, elle devient méconnaissable. Dans les deux cas, la variation de l'espace des tailles capte les nuances du clair-obscur. Mais Rembrandt adapte cette variation à l'ensemble de la composition, en en faisant le principe d'une atmosphère. La Vierge de Mantegna, émergeant en pleine lumière contre un fond neutre, a le relief d'une sculpture achevée, alors que les tailles moins nettes et régulières de Rembrandt font fusionner les figures dans leur environnement⁵⁵.

L'apparente simplicité de la *Vierge au chat* permet de cacher la source de son effet. Cela provoque le saisissement du spectateur, étonné d'être troublé par une estampe aussi improvisée, voire triviale. Regardant plus attentivement, il découvre les tensions à l'œuvre. Malgré sa position humble, la Vierge garde de l'influence de Mantegna une certaine monumentalité, effet de sa légère surélévation. Par ailleurs, la géométrie organise l'image. En effet, le dessin de la fenêtre et le schème perspectif se combinent pour faire coïncider le naturel et le surnaturel, le proche et l'insaisissable. Alors que la fenêtre fait rayonner le halo autour du visage de la Vierge, le point de fuite se situe sur le visage de Joseph, qui est le témoin secret de ce rayonnement. De façon étonnante, la fenêtre, paroi transparente qui rend visible l'extériorité⁵⁶, n'ouvre pas sur l'infini d'un paysage, mais rend visible le regard de Joseph, ce qui crée un effet de proximité. L'estampe perturbe la perception du spectateur, qui ne sait où se situer. Elle rapproche la Vierge, tout en la plaçant à une distance infranchissable. Se révélant dans l'immanence la plus quotidienne, Dieu résiste pourtant à l'appréhension.

De cette façon, Rembrandt déplace la tension inhérente à la représentation de Mantegna : majestueuse, la Vierge qu'évoque ce dernier est humaine et aimante. Humble et proche, la Vierge de Rembrandt manifeste l'intériorité qui la rend réceptive au divin, mais inaccessible aux hommes.

Conclusion

La pratique de Rembrandt invite à nuancer l'idée d'un créateur isolé, non soutenu par une communauté à la différence des peintres catholiques⁵⁷. Pour André Malraux, son œuvre se donnerait à admirer avant tout pour ses qualités esthétiques, car les fidèles ne pourraient y lire des signes du sacré. En réalité, comme Rembrandt a adopté le point de vue des autres créateurs, il peut toucher des sensibilités diversifiées. Son Christ, au visage universel et singulier, contient désormais en lui la communauté. Il est le Dieu incarné et humble qui s'adresse à chacun. La création d'estampes de petite taille peut ainsi être mise en parallèle avec le rapport à Dieu, inhérent au protestantisme, qui passe par la lecture individuelle et collective de la Bible⁵⁸. Aidant le fidèle à méditer, les eaux-fortes de Rembrandt l'accompagnent dans son cheminement spirituel.

Ouvrages cités

ALPERS, Svetlana, *L'Atelier de Rembrandt, La Liberté, la peinture et l'argent*, Paris, Gallimard, 1991.

BLANC, Jan, *Dans l'atelier de Rembrandt, le maître et ses élèves*, Paris, Éditions de la Martinière, 2006.

⁵⁵ C. White, *Rembrandt as an Etcher...*, p. 88.

⁵⁶ À notre connaissance, cette fenêtre qui laisse passer le regard d'un témoin sur la scène est un cas unique dans l'art néerlandais de l'époque.

⁵⁷ A. Malraux, *La Métamorphose des dieux*, p. 625.

⁵⁸ Bernard Cottret, *Histoire de la Réforme protestante*, Paris, Perrin, 2010, p. 41.

- BURKE, Edmund, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, traduction et présentation de Baldine Saint Girons, Paris, Vrin, 2009.
- CLARK, Kenneth, *Rembrandt and the Italian Renaissance*, Londres, John Murray, 1966.
- HACHE, Sophie, *La langue du Ciel, le sublime au XVII^e siècle*, Paris, Champion, 2000.
- Longin, *Du sublime*, Jackie Pigeaud, éd., Paris, Payot et rivages, 1993.
- MAËS, Gaëtane, avec la collaboration de Julien Strypsteen, *Invention Interprétation Reproduction. Gravures des Anciens Pays-Bas (1550-1700)*, Douai, Musée de la Chartreuse, 2006.
- MALRAUX, André, *La métamorphose des dieux, L'Irréel*, Paris, Gallimard, 1977.
- NANCY, Jean-Luc, *À l'écoute*, Paris, Galilée, 2002.
- PIGMAN III, George W., « Versions of imitation in the Renaissance », *Renaissance Quarterly*, vol.33, 1980, p. 1-32.
- RENOUARD DE BUSSIERRE, Sophie, *Rembrandt, eaux-fortes*, Paris, Éditions Paris Musées, 1986.
- SAINT GIRONS, Baldine, *Fiat Lux, une philosophie du sublime*, Paris, Quai Voltaire, 1993.
- , « Le silence d'Ajaj II », *Silence et sagesse – De la musique à la métaphysique : les anciens Grecs et leur héritage*, Laurence Boulègue, Pierre Caye, Florence Malhomme et Sylvie Perceau, dir., Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 49-63.
- , « Sublime et *kairos* », *La circonstance*, Anne-Yvonne Julien et Jean-Michel Salanskis, dir., Paris, Presses Universitaires de Paris X, 2008, p. 111-129.
- TILL, Dietmar, « The sublime and the Bible: Longinus, Protestant dogmatics and the sublime style », *Translations of the Sublime, the early modern reception and dissemination of Longinus' Peri Hupsous in Rhetoric, The Visual Arts, Architecture and the Theatre*, Caroline Van Eyck, Stijn Bussels, Maarten Van Delbeke et Jürgen Pieters, dir., Leiden/Boston, Brill, 2012, p. 55-64.
- WHITE, Christopher, *Rembrandt as an Etcher: A Study of the Artist at Work*, New Haven, Yale University Press, 1999.

Liste des illustrations

- Figure 1 : Hendrick Goltzius, *L'Adoration des mages*, Bartsch 19- 3 (5), 1593- 1594. Burin, 474 × 354 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 2: Lucas de Leyde, *L'Adoration des mages*, Bartsch 37, 1513. Burin, 302 × 431 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.
- Figure 3: Rembrandt, *La Crêpière*, Bartsch 124-2 (7) d'après le New Hollstein, 1635. Eau-forte, 106 mm × 77 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 4: Rembrandt, *Joseph et la femme de Putiphar*, Bartsch 39-1 (4) d'après le New Hollstein, 1634. Eau-forte, 92 mm × 114 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 5: Lucas de Leyde, *Suzanne et les vieillards*, Bartsch 33, v. 1508. Burin, 195 mm × 143 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.
- Figure 6: Christian Gottfried Schultze, *Déjanire recevant la tunique empoisonnée de Nessus et le centaure blessé tombant au sol*, d'après Pierre-Paul Rubens. Burin, 1778, 231 × 177 mm, Metropolitan Museum, New York. Droits de reproduction : Metropolitan Museum. Domaine public.

- Figure 7: Rembrandt, *Pèlerins d'Emmaüs*, Bartsch 87- 1 (5) d'après le New Hollstein, 1654. Eau-forte, pointe sèche et burin, 208 mm x 159 mm, Rijksmuseum Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 8: Rembrandt, *Pèlerins d'Emmaüs*, Bartsch 87- 1 (5), détail. Domaine public.
- Figure 9: Rembrandt, *Repos pendant la fuite en Égypte*, Bartsch 57, 1 (9) d'après le New Hollstein, 1644. Eau-forte et pointe sèche, 92mm x 59 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 10: Hendrick Goudt, *Repos pendant la fuite en Égypte*, d'après Adam Elsheimer, 1613. Burin et eau-forte, 356 mm x 398 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 11: Lucas de Leyde, *Sainte Famille*, Bartsch 85, 1508. Burin, 199 mm x 146 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 12: Rembrandt, *Repos pendant la fuite en Égypte*, Bartsch 58, 1 (1), 1645. Eau-forte avec des touches de pointe sèche, 130 mm x 115 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 13: Rembrandt, *Le Christ et la Samaritaine*, Bartsch 70-3 (5) d'après le New Hollstein, 1658. Eau-forte et pointe sèche, 125 mm x 160 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 14: Rembrandt, *La Samaritaine, dite aux ruines*, Bartsch 71- 1 (5) d'après le New Hollstein, 1634. Eau-forte, 123 mm x 107 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 15: Rembrandt, *Le Christ et la Samaritaine*, détail, Bartsch 70-3 (5) d'après le New Hollstein, 1658. Eau-forte et pointe sèche, 125 mm x 160 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 16: Albrecht Dürer, *La Cène*, extrait de La Grande Passion sur bois, Bartsch 5, 1510. Xylographie, 396 mm x 285 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 17: Rembrandt, *Sainte Famille*, Bartsch 62, 1 (1), 1630-1634. Eau-forte, 94 mm x 71 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 18: Annibal Carrache, *Sainte Famille*, Bartsch 17, 1590. Burin et eau-forte, 162 mm x 210 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 19: Rembrandt, *Vierge au chat*, Bartsch 63, 1 (4) d'après le New Hollstein, 1654. Eau-forte, 95 mm x 144 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.
- Figure 20: Andrea Mantegna, *Vierge à l'Enfant*, Bartsch.8, 2 (2), v. 1480. Burin, 245 mm x 228 mm, Rijksmuseum, Amsterdam. Droits de reproduction : Rijksmuseum. Domaine public.